

An underwater photograph of a large, reddish-brown jellyfish swimming in clear blue water. The jellyfish is positioned in the center of the frame, with its bell and tentacles clearly visible. In the background, there are large, branching coral structures. The lighting is bright, suggesting a shallow depth.

FRB

De la recherche à la société

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2025

The logo for the Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB). It features a stylized green leaf-like symbol to the left of the text. The text is arranged in three lines: 'FRB' in a large, bold, sans-serif font, followed by 'FONDATION' in a smaller font, and 'POUR LA RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITÉ' in the smallest font.

FRB
FONDATION
POUR LA RECHERCHE
SUR LA BIODIVERSITÉ

Sommaire

Rapport moral du président	4
Rapport financier	6
PARTIE 1 – LA FONDATION	10
Une Fondation, pour quoi faire ?	12
Gouvernance et organisation	14
PARTIE 2 – L'INTERMÉDIATION, CŒUR D'ACTION DE LA FRB	20
TRANSDISCIPLINARITÉ Mobiliser recherche et société pour vivre en harmonie avec la nature	22
Le CS et l'APP : deux instances complémentaires	24
Le programme Scénario #2	27
Les négociations internationales	30
Les partenariats et projets européens	35
RECHERCHE-ACTION Réunir communautés de recherche et parties prenantes de la société autour de projets innovants	42
Le Cesab, le Centre français de synthèse et d'analyse de données sur la biodiversité	44
Les programmes et projets partenariaux	48
RÉPONSE AUX ENJEUX SOCIÉTAUX Comprendre le présent pour envisager l'avenir	58
Prospective : mieux comprendre les interactions biodiversité-société	60
Analyses scientifiques indépendantes en appui à la décision	61
Des indicateurs pour informer et agir	67
VULGARISATION SCIENTIFIQUE Donner accès aux connaissances et méthodes scientifiques pour éclairer débats et prises de décision	70
Interventions et formations	72
Diffusion et vulgarisation des connaissances scientifiques	76
ANNEXES	80
Le plan d'action 2022-2025 en un coup d'œil	82
Les membres du Conseil scientifique (CS) de la FRB en 2025	83
Les membres du comité scientifique du Cesab de la FRB en 2025	83
Les membres du Conseil d'orientation stratégique (Cos) et de l'Assemblée des parties prenantes en 2025	84
Les cibles du cadre mondial de la CDB en un coup d'œil	86
Les projets de recherche en cours ou démarrés en 2025 à la FRB	87
Les publications de l'année	90
Les interventions et rendez-vous de l'année	96

Crédits photographiques

© Pexels
© Unsplash

Citation

FRB, Fondation pour la recherche sur la biodiversité – Rapport d'activité 2025

Directrice de la publication

Hélène Soubelet

Édition et coordination

Pauline Coulomb

Conception

Marine Debard

Mise en page

Sidonie Joubert

© FRB 2026

ISBN (print) : 979-10-91015-77-6

ISBN (web) : 979-10-91015-78-3

Rapport moral du président

Denis COUVET
Président
depuis 2021

L'année 2025 a vu un renouvellement des instances de la FRB, du CS et du COS. Nous remercions ses anciens comme ses nouveaux membres pour leur généreuse attention. Cette année a vu aussi une montée en compétence et en autonomie du personnel de la FRB, permettant d'envisager des actions beaucoup plus ambitieuses à l'avenir. Ambitions indispensables face à l'importance de la biodiversité, la gravité de ses atteintes.

Une activité importante de la FRB cette année a été d'explicitier auprès de l'ensemble des parties prenantes et des communautés scientifiques les évaluations Ipbes de 2024, « Nexus » et « Changement transformateur », leur importance. En mettant en relation la biodiversité avec d'autres enjeux environnementaux, de l'eau au climat en passant par l'alimentation et la santé, en précisant les rôles respectifs des pratiques des organisations sociales et des visions, elles donnent de nouvelles portées aux enjeux de biodiversité et à leur importance dans le devenir des collectifs, aux défis socio-économiques à affronter. La prochaine évaluation de la plateforme intergouvernementale (adoption prévue début 2026 à Manchester) portera sur « Entreprises et biodiversité » et les complètera parfaitement, en précisant les enjeux et défis pour les mondes économique et financier. Ces trois évaluations confirment le rôle fondamental de l'Ipbes en tant qu'intelligence collective planétaire, novatrice par les concepts et les outils qu'elle fournit. Elles permettent d'autre part à la FRB de proposer, dans son plan d'action à venir, d'envisager la biodiversité en termes d'adaptation, de résilience et de souveraineté écologique.

Cette année encore, les compétences internationales de la FRB l'aident à jouer un rôle important à l'échelle européenne, coordonnant analyses et constructions des positions de l'Union européenne à cette échelle. Ceci en synergie avec le secrétariat de Biodiversa+, avec ses missions de développement et d'organisation des recherches sur la biodiversité à l'échelle européenne, allant des suivis de la biodiversité au développement des solutions fondées sur la nature.

Ces travaux d'envergure internationale se font en relation avec un travail scientifique de pointe à l'échelle mondiale mené au Cesab de la FRB, à Montpellier. Les publications majeures, combinant par exemple protection de la biodiversité et justice environnementale, en témoignent. Ces succès sont directement liés à la structure novatrice du Centre à travers notamment l'expertise d'ingénieurs en base de données de très hautes compétences permettant un environnement de très grande qualité. Il convient ici de remercier Nicolas Mouquet (CNRS) qui a porté la direction scientifique du Cesab pendant de nombreuses années et passe à présent le relai à Aude Vialatte (Inrae), que nous avons le plaisir d'accueillir. Ce renouvellement conduit à envisager d'élargir les focales du Cesab à l'ensemble des thèmes « Nexus ». Notons néanmoins que le succès du Centre le conduit à accueillir de très nombreux groupes, au risque de dépasser ses capacités matérielles d'accueil.

En synergie avec ces activités internationales et l'excellence reconnue du Cesab, la FRB joue un rôle significatif dans les nouveaux programmes de recherche développés par le ministère de la recherche dans le domaine de la biodiversité, réunissant l'élite nationale. Ces programmes concernent d'une part, avec le programme Solu-biod, les solutions fondées sur la nature, et d'autre part, avec Dynabiod, les suivis de biodiversité comprenant le développement d'indicateurs, de bases de données et de transmission des connaissances et des concepts, avec dynamisation.

Les travaux partenariaux sont par ailleurs une vocation majeure de la FRB et continuent à se développer. Ils illustrent et donnent vie aux synergies existant entre savoirs universitaires et savoirs d'action, aux capacités de la FRB à développer l'intermédiation entre ces différents types de savoirs, comme elle l'annonçait dans son plan à 5 ans. Les expertises portent notamment sur les énergies renouvelables et sur les relations entre biodiversité, services écosystémiques et activités des parties prenantes, une chaîne longue de causalité souvent peu explorée.

Autre sujet d'importance : la veille générale sur les indicateurs, à destination de l'ensemble des parties prenantes et pas seulement de l'État reste d'actualité, car fondamentale dans l'évaluation de l'efficacité des actions. Les travaux de préfiguration de crédits nature, susceptible de combiner à l'avenir les enjeux biodiversité et climat, associant une démarche originale centrée sur l'amélioration et l'évaluation des pratiques, font partie des recherches partenariales amenées à se développer, posant des questions territoriales aussi complexes que d'importance majeure.

En relation avec ces travaux de fond et attendus institutionnels, la FRB a développé de nouvelles actions s'inscrivant dans le domaine de la prospective, très attendue par nombre de parties prenantes. C'est d'une part la participation à la prospective Ademe autour du devenir de la biodiversité à l'échelle nationale selon les choix politiques. C'est ensuite la participation à des recherches portant sur l'exposition des banques centrales aux aléas biodiversité, les manières pour ces dernières de savoir évaluer risques et opportunités liées à l'état de la biodiversité et sa dégradation, ou inversement ses régénérations. C'est enfin, voire surtout, le programme « Scénarios territoriaux » de la FRB, dont l'originalité est d'être basé sur trois piliers combinant des récits et narratifs ; des cartes cognitives et de la diversité sociale ; de la modélisation des pratiques matérielles. Cette articulation reflète les préconisations de l'évaluation « Changement transformateur » de l'Ipbes.

Enfin, nous terminerons sur une note plus grave en rappelant l'importance de l'équilibre financier de la FRB dans les années qui viennent et qui demandera un soutien actif de ses membres fondateurs, obtenu jusqu'ici, et nous tenons à les en remercier.

Rapport financier

Référent FRB

Hervé PICHON
Resp. pôle Ressources
humaines, administratif
et finances

En 2025, les ressources de la Fondation s'élèvent à 6 230 555 €. Depuis plusieurs années, le résultat de l'exercice budgétaire de la FRB est en excédent, il l'est en 2025 de 421 368,66 €.
Les projets cités dans ce bilan et leurs résultats sont détaillés et disponibles sur le site de la FRB.

RÉSULTAT FINANCIER GLOBAL

L'excédent pour 2025 est le résultat de l'équilibre entre les produits d'exploitation et financier en hausse, la montée en puissance sur les projets européens tout au long de l'année et des dépenses certes en hausse mais contenues.

HAUSSE DES PRODUITS ET DES DÉPENSES

Même s'il est constaté sur 2025 une baisse de la dotation des membres fondateurs, le produit d'exploitation a enregistré une hausse de 280 000 €, à mentionner grâce à un legs reçu de 41 000 €, et principalement en raison d'une très significative implication de la FRB dans des projets financés par l'Union européenne. Les produits financiers sont, quant à eux, en cohérence avec les placements effectués en cours d'année 2025 et contribuent également au résultat.

En cohérence avec une activité accrue, les charges externes ont augmenté de 22 % dues pour l'essentiel à l'implication plus importante sur les projets européens, entre autres des prestations de service pour le partenariat européen Biodiversa+, ainsi qu'à la hausse des loyers des locaux Parisiens et Montpelliérains, et charges courantes associées.

Les fonds externes consacrés aux appels à projets sont diminués de 411 000 €. Ce montant est transféré, grâce à l'embauche des posts-doctorants par la FRB, dans la masse salariale, permettant de mieux la maîtriser.

De manière globale, les projets programmés au budget 2025 sont à l'équilibre avec quelques réajustements internes. Des économies par rapport à ce qui avait été programmé ont par exemple été réalisées sur les dossiers suivants : masse salariale non fléchée, support-animation Cesab, appui au processus international de la Convention sur la diversité biologique et actions de communication. Pour ce dernier point, un effort particulier est porté tout au long de l'année à la prise en charge d'actions de communication (coût salarial, événementiel et livrables) par les partenaires, déplaçant des dépenses initialement budgétées sur fond propre.

La baisse des financements des membres fondateurs et du ministère chargé de la recherche ainsi que la facturation de charges indirectes dans le coût des projets participent, quant à elles, à la sécurisation d'un certain nombre d'activités propres à la Fondation, comme les activités transversales (communication, administration, finances) et certains programmes phares (Cesab, revues systématiques, Journées annuelles).

DOTATIONS CONSOMPTIBLES ET NON CONSOMPTIBLES

La dotation non consomptible reste, comme les années précédentes, stable, fixée à un million d'euros et placée en contrat de capitalisation (produit financier garanti en capital). La dotation consomptible atteint au 31 décembre 2025 : **2 649 320,52 €**, suivant la décision du CA de décembre 2025 d'y adjoindre 300 000 € supplémentaire. Une partie de ces fonds ainsi que les excédents de cette année pourront être affectés pour compléter le financement du futur appel générique FRB-Cesab 2026.

DESTINATION	MONTANT	DATE DE LA DÉCISION CA
Sécurisation salaires et fonctionnement FRB	1 000 000 €	Mars 2020
Programme Scénario#2 Edition 1	600 000 €	Décembre 2022
Programme Scénario#2 Edition 2	300 000 €	Décembre 2024
	300 000 €	Décembre 2025
Reste non affecté	449 321 €	
TOTAL	2 649 321 €	

Tableau 1 : montant et affectation des fonds de la dotation consomptible au 31 décembre 2025

BAISSE CONTINUE ET NOTABLE DE LA DOTATION DES MEMBRES FONDATEURS ET DU MINISTÈRE CHARGÉ DE LA RECHERCHE

La Fondation subit année après année la réduction continue de la dotation annuelle de ses membres fondateurs, passant d'un budget 2025 voté à 771 000 € à un consolidé de 665 000 €. Le financement du ministère chargé de la Recherche pour exemple de 750 000 € en 2024, est réduit à 600 000 € en 2025.

En complément du total des contributions des membres fondateurs, il faut toutefois ajouter la valorisation de la mise à disposition du directeur scientifique du Cesab à hauteur de 56 414 € (Inrae), du président de la FRB à hauteur de 48 174 € (MNHN) et du trésorier de la FRB à hauteur de 9 635 € (CNRS).

La contribution totale des membres fondateurs au fonctionnement de la FRB est donc de 779 223 € en 2025.

Pour équilibrer son budget, la FRB a su réduire les lignes dédiées à l'animation du conseil scientifique, à la communication de la FRB, au fonctionnement général, au nombre de projets « Scénario » édition 2025 (seulement 3 ont été lancés) ; et, enfin, mobiliser la totalité de l'excédent 2024.

Les dotations des membres fondateurs ont été fléchées en priorité sur les appels non thématiques du Cesab et au fonctionnement général de la FRB.

Les dotations des membres fondateurs et du ministère chargé de la recherche sont donc toujours fondamentales pour le bon fonctionnement de la FRB, l'accomplissement de ses missions, en complément de la collecte accrue de fonds externes auxiliaires.

SUBVENTIONS DES PARTENAIRES PRIVÉS ET PUBLICS

Financements privés

Les financements privés représentent des recettes, comptés à l'avancement, en baisse de l'ordre de 513 659 € (contre 697 756 € en 2024). Elles concernent 7 partenaires principaux : Mirova, RTE, EDF, LPO, la Fondation de France, Holcim, CILB Ittecop (projet CIL&B) ; ainsi que les cotisations des membres de l'APP. (Tableau 2 ci-dessous).

ORGANISME	MONTANT 2025
Cotisations des membres de l'APP	50 559 €
EDF	34 600 €
CILB Ittecop	135 000 €
Holcim	20 000 €
LPO	10 000 €
Mirova	50 000 €
RTE	56 000 €
Fondation de France	97 500 €
Autres	60 000 €
TOTAL	513 659 €

Tableau 2 : détail des contributions des partenaires privés en 2025

Subventions publiques pour missions ministérielles

Les financements sur projets du ministère de la Transition écologique ont été mobilisés à hauteur de 714 400,33 € (contre 763 046,89 € en 2024) : Ipbes, SBSTTA CDB, Efese, CIL&b, appel « Pression 1, 2 & 3 », etc.

	2016	2017	2018	2019	2020
Financement du privé	44 000,00 €	237 447,88 €	248 092,97 €	342 966,66 €	277 668,09 €
Financement total de la FRB	3 049 081,13 €	3 504 776,47 €	3 151 009,31 €	3 774 703,80 €	3 148 655,97 €
RATIO	1,44 %	6,77 %	7,87 %	9,09 %	8,82 %

	2021	2022	2023	2024	2025
Financement du privé	257 911,25 €	515 493,48 €	630 668,66 €	697 756,31 €	513 659 €
Financement total de la FRB	3 158 942,36 €	4 189 241,23 €	4 878 352,32 €	6 016 496,04 €	6 511 001 €
RATIO	8,16 %	12,31 %	12,93 %	11,60 %	7,89 %

Tableau 3 : ratio des financements privés sur les financements totaux

Financements de projets européens

La Commission européenne a financé à hauteur de 4 001 532 € (contre 3 099 414 € en 2024) les projets Biodiversa+, Respin, BiodivScen, BiodivClim, NetworkNature+, BiodivRestore et Coop4CBD.

	2016	2017	2018	2019	2020
Financement CE	938 247 €	399 911 €	402 518 €	314 695 €	387 552 €

	2021	2022	2023	2024	2025
Financement CE	256 248 €	626 017 €	247 204 €	3 099 414 €	4 001 532 €

Tableau 4 : montants des financements européens

RESSOURCES HUMAINES

En 2025, 56 collaborateurs ont travaillé ou donné de leur temps à la FRB :

- 35 salariés à durée indéterminée, qui correspondent à 28,83 ETP ;
- 18 contractuels à durée déterminée, qui correspondent à 13,75 ETP (pour des missions ponctuelles sur l'unité de support technique de l'Ipbes ; les projets de recherche Food-Webs, BioForest, Impacts, Rivage ; les projets de recherche de l'appel conjoint avec le ministère chargé de la transition écologique à savoir Discar,

Dragon, Motiver, Fellow, Beyonds ; la communication du Cesab et de Biodiversa+ ; l'administration du Cesab ; etc.) ;

- 3 mises à disposition : du CNRS, Nicolas MOUQUET ; du CNRS, Philippe GRANDCOLAS ; et du MNHN, Denis COUVET.

La masse salariale totale correspondante est de 2 668 739,81 € en légère baisse (3,9%) par rapport à l'an passé. Au sortir de 2025, l'effectif hors mises à disposition était de 46 collaborateurs.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Masse salariale totale	1 481 856,56 €	1 777 407,42 €	1 739 491,57 €	2 317 956,92 €	2 485 996,92 €	2 779 894,34 €	2 668 739,81 €
Masse salariale sur fonds propres	637 198,32 €	764 285,19 €	713 191,54 €	903 999,30 €	745 799,02 €	757 275,63 €	841 432,00 €
RATIO	43 %	43 %	41 %	39 %	30 %	27 %	32 %

Tableau 5 : évolution masse salariale FRB (hors Mise à disposition)

Tableau et figure 6 : masse salariale FRB et répartition de la prise en charge financière

Partie 1

La Fondation

La Fondation française pour la recherche sur la biodiversité est créée en 2008 à l'issue du Grenelle de l'environnement à l'initiative des ministères chargés de la recherche et de l'environnement et des organismes scientifiques. Elle a pour mission de favoriser aux niveaux national, communautaire et international le développement, le soutien et l'animation des activités de recherche sur la biodiversité ainsi que leur valorisation, dans les domaines biologiques, socio-économiques et juridiques. Elle doit également favoriser les activités associées de formation, de sensibilisation et de diffusion des résultats.

La FRB n'est donc pas seulement un guichet pour financer la recherche, elle est aussi une plateforme pour dialoguer avec les parties prenantes, qu'elles soient publiques ou privées.

Elle contribue à l'impact des recherches sur la biodiversité en associant les établissements qui organisent la recherche publique et les parties prenantes, en mobilisant les compétences académiques et les savoirs en réponse aux demandes sociétales et en favorisant les approches multidisciplinaires et partenariales avec les entreprises et la recherche privée.

La FRB est donc un point de rencontre entre la science et la société, elle fait circuler la connaissance pour éclairer la mise en œuvre de la politique nationale pour la biodiversité.

Une Fondation, pour quoi faire ?

Forte de ses statuts qui lui confèrent pour missions d'aborder les enjeux biodiversité de manière globale, et systémique, mais aussi de mettre en relation chercheurs et acteurs publics et privés, la FRB décline ses priorités dans ses plans d'action pluri-annuels pour renforcer la pertinence et l'influence de la recherche sur la biodiversité. La séquence 2022-2025 s'attache à renforcer l'acquisition de la connaissance sur la biodiversité (axe 1), à renforcer la transdisciplinarité (axe 2) et à scénariser le devenir de la biodiversité sous pressions anthropiques afin de trouver les meilleures réponses politiques et sociétales à sa préservation (axe 3). C'est dans ce plan d'action que s'inscrit ce rapport d'activité pour l'année 2025.

MIEUX COMPRENDRE

Explorer la complexité des enjeux biodiversité

Explorer la diversité des relations entre les humains et l'ensemble de la biodiversité, la diversité des enjeux et expliciter les controverses en appui à la décision.

TRAVAILLER ENSEMBLE

Développer la recherche partenariale

Construire et contribuer à monter des projets partenariaux pour et par la recherche sur la biodiversité en réponse aux demandes sociétales, du national à l'international.

PARLER D'AVENIR

Se projeter vers un monde plus durable

Scénariser la biodiversité pour mieux se projeter vers un monde plus durable et identifier les lacunes de connaissances.

EN UN COUP D'ŒIL...

Ce qu'apporte la Fondation...

Gouvernance et organisation

11 membres fondateurs

Les membres fondateurs de la FRB sont des instituts de recherche (BRGM, Cirad, CNRS, Ifremer, Ineris, Inrae, IRD, MNHN), l'Office français de la biodiversité, l'université de Montpellier et LVMH. Ils siègent au Conseil d'administration de la FRB et participent à la vie de la FRB à travers différentes instances et groupes de travail.

3 organes de gouvernance

La FRB est gouvernée par un Conseil d'administration (CA), décisionnel, présidé par Denis Couvet, et deux conseils en appui, le Conseil scientifique (CS) et le Conseil d'orientation stratégique (Cos).

Une équipe compétente, dynamique et engagée

Sous la direction générale d'Hélène Soubelet et la présidence de Denis Couvet, l'équipe FRB compte un peu moins d'une cinquantaine de salariés, répartis en cinq pôles. À l'interface entre de nombreux acteurs scientifiques et sociétaux, l'équipe développe à la fois une expertise thématique et une vision globale des enjeux biodiversité.

En 2025 :

- Pour renforcer sa cohésion, mieux coordonner le travail entre les pôles et discuter de la stratégie de la FRB et de sa mise en œuvre, l'équipe FRB (sites parisien et montpellierain) s'est réunie deux jours au Campus de la Transition en Seine-et-Marne. Au programme notamment : des ateliers sur les outils et le partage de compétences au sein de la FRB ; un atelier sur les freins, les enjeux et un partage de bonnes pratiques sur la recherche partenariale, animé par le pôle Partenariats science-société ; un atelier sur la vulgarisation scientifique, sur les objectifs, messages-clés, outils, un partage de bons réflexes et une mise en pratique, animé par le pôle Communication et valorisation scientifique ; une présentation du rôle, des missions et d'un nouvel outil de FAQ du CSE ; un atelier de réflexion quant à l'usage des GAFAM dans notre quotidien, et l'amorce d'une réflexion vers un changement d'outils.
- Formation de l'ensemble de l'équipe sur le harcèlement au travail afin de renforcer sa capacité à alerter en cas de problème et comprendre les modalités d'actions au sein de la FRB.

PRÉSIDENTE, DIRECTION

Denis COUVET
Président

Hélène SOUBELET
Directrice

PÔLE RESSOURCES HUMAINES, ADMINISTRATIF ET FINANCES

Hervé PICHON,
Responsable
du pôle

Noëlla VANZI
Assistante de direction
et de présidence

Maud CALMET
Gestionnaire administrative
et
appui au pilotage
du Cesab

Maija MIIKKOLA
Gestionnaire administrative
et appui au pilotage
du Cesab

PÔLE COMMUNICATION ET VALORISATION SCIENTIFIQUE

Pauline COULOMB
Responsable
du pôle

Robin ALMANSA
Responsable
communication avec les
parties prenantes

Julie DE BOUVILLE
Responsable
communication
internationale

Fanny LAVASTROU
Chargée de communication

Violette SILVE
Chargée de mission
"Animation et
communication
scientifiques"

PÔLE SCIENCE ET COMMUNAUTÉS DE RECHERCHE

Aurélie DELAUAUD
Responsable
du pôle

Miriam BECK
Post-doctorante
sur le projet
Impacts

Milena CAIRO
Post-doctorante
sur le projet Ademe

Nicolas CASAJUS
Chargé de mission
éco-informatique
et Data-scientist
au Cesab

**Déborah COVINDIN
CARPAGON**
Post-doctorante
sur le projet
Motiver

Camille COUX
Chargée de mission
éco-informatique
et Data-scientist
au Cesab

Romain FRELAT
Chargée de mission
éco-informatique
et Data-scientist
au Cesab

Matthias GABORIAU
Chargé de mission
"Indicateurs et synthèses de
connaissances en
appui à la décision"

Greta LA BELLA
Post-doctorante sur le
projet Fellow

Joseph LANGRIDGE
Chargé de mission
"Revue systématique
et synthèses de
connaissances"

Clara MARINO
Post-doctorante
sur le projet
Rivage

Charlotte NAVARRO
Chargée de mission
"Agroforesterie"

Lisa NICVERT
Post-doctorante
sur le projet
Dragon

Cathleen PETIT
Post-doctorante
sur le projet
Spatman

**Erica RIEVRS
BORGES**
Post-doctorante sur le
projet BioForest

Stanislas RIGAL
Post-doctorant sur
le projet Beyonds

Claire SALOMON
Directrice adjointe du
Cesab et responsable
développement de
partenariats pour le
financement de la
recherche

Violette SILVE
Chargée de mission
"Animation et
communication
scientifiques"

Cassie SPEAKMAN
Post-doctorante
sur le projet
Discar

Chloé VAGNON
Post-doctorante
sur le projet
Food-Webs

Le pôle a également bénéficié des compétences de Nicolas MOUQUET, directeur scientifique du Cesab, et de Frédéric ABERGEL (mécénat de compétences), Jules ENNOCHI-MIROUX (stagiaire) et Tanguy AUBRETON (stagiaire).

PÔLE COORDINATION EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE

Nathalie MORATA
Responsable du pôle

Marie-Claire DANNER
Chargée de mission scientifique "Affaires européennes"

Violaine DORY
Biodiversa+
Manager opérationnelle

Cloé DURIEUX
Biodiversa+
Chargée de programmes co-financés

Chloé EL ACHI
Coordinatrice financière de programmes européens

Robin GOFFAUX
Chargé de mission "Biodiversité et agriculture"

Camille GUIBAL
Co-point focal national du SBSTTA de la CDB

Coline LÉANDRE
Chargée de mission "Comité français pour l'Ipbes" et "Pressions anthropiques et impacts sur la biodiversité"

Constance LAUREAU
Chargée de mission scientifique "Co-op4CBD" et "Développement de la plateforme Proches"

Typhaine QUINQUIS
Biodiversa+
Chargée de mission "Internationalisation"

Anna SANDOR
Biodiversa+
Manager opérationnelle

Tatiana THOMAS
Biodiversa+
Chargée de mission "Engagement des parties prenantes"

Mithila UNKULE
Biodiversa+
Chargée de mission "Business et Solutions fondées sur la nature"

PÔLE PARTENARIATS SCIENCE-SOCIÉTÉ

Marjolaine GARNIER
Responsable du pôle

Cécile JACQUES
Chargée de mission scientifique "Science, humanités et sociétés"

Martin PLANCKE
Chargé de mission "Biodiversité et politiques publiques associées"

Thomas PERROT
Post-doctorant sur le projet Imidaclopride

Aurélie QUINARD
Chargée de mission scientifique "Efficacité des mesures et impact des énergies éoliennes et photovoltaïques"

La FRB remercie chaleureusement Frédéric ABERGEL, Tanguy AUBRETON, Julia BETHE, Michela BUSANA, Jules ENNOCHI-MIROUX, Mariem EL HARRAK, Lucile JUDAS, Patricia KAMMERER, Bérénice KIMPE, Cécile MANDON pour leur investissement auprès de la Fondation et dont les contrats ou les stages se sont achevés en 2025.

LES FINANCEMENTS PRIVÉS, UN LEVIER ESSENTIEL POUR LA FONDATION

Le rôle stratégique de la FRB se renforce d'année en année : son budget a quasiment doublé entre 2021 (3,2 M€) et 2025 (budget 6,2 M€).

Si cette hausse est essentiellement liée à une hausse des investissements publics (Ministère de la transition écologique et Union Européenne notamment), les fonds privés ont également sensiblement augmenté ces dernières années. Cette montée en puissance s'inscrit dans la durée et, en tant que fondation de coopération scientifique, il est dans les missions de la FRB de faire en sorte que le monde économique prenne sa part et s'engage à ses côtés via le développement de nouveaux partenariats sur lesquels une part de 10 à 20 % de fonds blanc est prélevée, et de mécénat non fléché. La volonté de la FRB est qu'il permette de contribuer plus significativement à son budget dans les années à venir, afin de compenser en partie les restrictions de financements publics.

Nous tenons à remercier officiellement :

pour leur engagement en tant que mécènes pluri-annuels

C'est dans le but d'étendre l'offre de mécénat au sein que la Fondation que Proches, plateforme double entrées a été créée.

D'un côté, les acteurs de la société lancent un appel à manifestation d'intérêt sur une problématique prioritaire en y associant une enveloppe budgétaire mobilisable, non contractuelle.

De l'autre, les laboratoires déposent un projet de recherche dont l'intérêt sociétal et transformateur est clairement étayé afin de convaincre de potentiels financeurs.

La FRB assure l'intermédiation afin d'aboutir au financement d'un projet ainsi coconstruit et se porte garante de la bonne conduite du projet de recherche.

Partie 2

L'intermédiation, cœur d'action de la FRB

L'intermédiation est aujourd'hui un enjeu sociétal majeur pour rapprocher des communautés de savoirs et de visions, rapprocher recherche et société, aborder la biodiversité de manière globale, la positionner au cœur du débat public, des réponses et des choix des sociétés contemporaines. À la FRB, elle se décline à travers le soutien à des méthodes et modes de recherches originaux sur la biodiversité, l'éclairage de la décision et le dialogue science-action, la construction et la facilitation du dialogue recherche-société jusqu'à, dans certains cas, la construction de projets de recherche-action. Au quotidien, la Fondation permet ainsi des échanges entre communautés de recherches et avec des acteurs de la société, favorisant inter- et trans-disciplinarité.

Quatre piliers cadrent ainsi ses actions :

- **la transdisciplinarité**, qui consiste à associer les parties prenantes, les acteurs non académiques dans le processus de construction de la connaissance scientifique ;
- **la recherche-action**, pour mobiliser recherche et société autour de projets innovants et d'intérêts collectifs ;
- **la réponse aux enjeux sociétaux**, en particulier à travers l'élaboration de synthèses de connaissances et l'évaluation scientifique ;
- **la vulgarisation scientifique** sur la recherche et ses résultats, pour donner accès aux connaissances et méthodes scientifiques et éclairer débats et prises de décisions.

TRANSDISCIPLINARITÉ

Mobiliser recherche et société
pour vivre en harmonie avec la nature

Enrayer le déclin de la biodiversité pour tendre vers des sociétés plus durables est aujourd'hui une nécessité scientifiquement avérée (Rapports Ipbes). Actionner ce changement transformateur implique de mobiliser plusieurs disciplines scientifiques, de multiples acteurs à différentes échelles et de prendre en compte les enjeux éthiques. Inventée dans les années 1970 par le biologiste épistémologue suisse Jean Piaget, la transdisciplinarité peut être définie comme une posture scientifique et intellectuelle qui appelle à se positionner entre, à travers et au-delà des champs disciplinaires classiques dans l'objectif de mieux comprendre la complexité du monde moderne et du présent.

Pour la FRB, il s'agit en particulier d'innover en matière d'interdisciplinarité et d'associer des parties prenantes (ensemble des acteurs non académiques, publics et privés) dans le processus de construction de la connaissance. L'organisation même de la FRB avec deux instances complémentaires, le Conseil scientifique et l'Assemblée des parties prenantes, lui confère cette compétence unique d'intermédiation. En 2025, l'Assemblée des parties prenantes, le Conseil d'orientation stratégique qui en émane, et le Conseil scientifique de la FRB ont continué à travailler de façon conjointe sur des projets méthodologiques, comme la méthode d'*horizon scanning* (identification d'enjeux émergents), à des projets réflexifs, comme celui sur les récits positifs. Dans cette même logique, la FRB a également renforcé l'implication des parties prenantes dans le processus de sélection des projets de recherche de l'appel du programme Scénario ainsi que dans le suivi et les orientations de ce programme. L'atelier de février dernier, "Scénarios territoriaux et trajectoires de transition : préparer le terrain !", en a été un point d'orgue. En parallèle, la FRB a également poursuivi le dialogue avec le monde de la finance en lien avec la sortie (en 2026) du rapport de l'Ipbes « Entreprises et biodiversité ». Enfin, 2025 a été marquée par de nombreuses demandes de décryptage des rapports « Nexus » et « Changement transformateur », ce qui a amené la FRB à travailler sur la qualité des messages diffusés et leur impact. La mise en ligne du nouveau site internet a participé à cet effort de clarté et d'appropriation des résultats de la recherche.

EN UN COUP D'ŒIL...

La transdisciplinarité, un des 4 piliers de la FRB

- Le CS et L'APP, deux instances complémentaires
- Le programme Scénario #2
- Les négociations internationales
- Les partenariats et projets européens

Le CS et l'APP : deux instances complémentaires

Le Conseil scientifique (CS) de la FRB réunit une vingtaine de chercheurs nommés *intuite personæ*, spécialistes de la biodiversité à des niveaux d'organisation et disciplines scientifiques différentes. L'Assemblée des parties prenantes, représentée par le Conseil d'orientation stratégique (Cos) au sein des instances de gouvernance de la FRB, réunit des structures (entreprises, associations, gestionnaires d'espaces, collectivités) toutes porteuses d'enjeux liés à la biodiversité.

Tout au long de l'année, l'équipe FRB anime les échanges au sein de et entre ces instances afin de favoriser une meilleure compréhension des enjeux respectifs des mondes académique, économique et sociétal, et d'amorcer de nouveaux projets de recherche co-construits, à l'interface science-société.

RENOUVELLEMENT CONCOMITANT CS ET COS

2025 marque la dernière année des mandatures 2022-2025 du CS et du Cos, le temps des remerciements des sortants pour le compagnonage expert et bienveillant accordé à la FRB, le temps de préparer l'accueil des nouveaux entrants dans ces instances.

Côté CS, Ophélie Ronce a assuré la présidence durant la mandature 2022-2025 et souligné combien la participation à ce conseil lui a permis d'élargir sa perspective d'une part par la dimension interdisciplinaire et LE dialogue profond avec les sciences humaines et sociales, d'autre part par la dimension transdisciplinaire, les mécanismes de gouvernance et de dialogue avec des parties prenantes hors monde académique. Le rôle et la pertinence du CS se sont ainsi exprimés dans la réflexion critique et constructive sur de multiples projets de la FRB au fil de la mandature. En 2026, huit nouvelles personnes rejoindront le CS jusqu'en 2029.

Côté Cos, le mandat d'Allain Bougrain Dubourg touche à sa fin. Nommé en décembre 2025, c'est Rémi Luglia, président de la Société nationale de protection de la nature (SNPN) qui reprendra la présidence pour la mandature 2026-2025.

“

Nos échanges autour du rapport « Nexus » de l'Ipbes ont été ceux qui m'ont le plus apporté d'espoir. Porter ce message que les problématiques de la santé, du climat, de l'alimentation et de la biodiversité se résolvent ensemble plutôt que séparément ou en tension, sur la base d'un corpus solide d'études, me paraît être à la fois essentiel et inspirant. »

Ophélie RONCE

Interview complète [à retrouver ici](#)

“

Au fil des années, le Cos a permis d'installer une communion décomplexée entre les chercheurs et la société civile. Ce lien constitue la base des avancées espérées. Mon conseil pour mon successeur : rendre le Cos plus dynamique et davantage force de proposition. »

Allain BOUGRAIN DUBOURG

Interview complète [à retrouver ici](#)

“

Je souhaite que l'action du Cos se place dans la continuité des mandats précédents et des présidences d'Allain Bougrain Dubourg, notamment en poursuivant un dialogue en confiance entre parties prenantes et monde de la recherche scientifique. Je suis très attaché au dialogue et à la collégialité des décisions et des orientations au sein des instances. Pour autant, le Cos me semble actuellement le pilier le moins influent de la FRB. L'ambition de la mandature sera de mettre progressivement le Cos à sa juste place dans la gouvernance de la FRB, d'être davantage force de propositions dans la définition de la vision et des orientations. Le dialogue à consolider entre le Cos et le CS sera sans doute un des principaux axes de ce travail. »

Rémi LUGLIA

Interview complète [à retrouver ici](#)

INTÉGRITÉ DES ÉCOSYSTÈMES : DES APPROCHES SCIENTIFIQUES AUX IMPLICATIONS PRATIQUES

La Convention sur la diversité biologique (CDB), à travers le « cadre mondial de la biodiversité », propose de se préoccuper des écosystèmes, de leur intégrité et de leur résilience. Il s'agit de maintenir la diversité du vivant, d'assurer la fourniture de services écosystémiques, de contributions de la nature aux humains et de maintenir l'intégrité des processus écologiques planétaires. Cela concerne autant les écosystèmes dits « naturels » que ceux « gérés » : les uns doivent être maintenus ou restaurés au-delà des aires protégées et la diversité biologique doit être privilégiée dans les autres. Une telle approche soulève de nombreuses questions : la nécessité de qualifier l'état actuel des écosystèmes, d'évaluer leur dégradation, de définir l'état et les conditions vers lesquelles tendre, puis de définir les mesures de gestion adéquates. Les implications pratiques des réponses à apporter peuvent être multiples, voire antagonistes ! Aussi, il importe de poser un cadre dynamique – et évolutif – de la biodiversité.

En 2025, le CS a donc rédigé un rapport, sorti dans la collection *Expertise et synthèse* de la FRB, présentant l'intégrité des écosystèmes comme une approche applicable à tous les écosystèmes ; discutant cette notion au regard des pressions anthropiques et des changements globaux ; évoquant quelques perspectives d'utilisation et limites.

LES RÉCITS POSITIFS : UN ENJEU PARTAGÉ, UN GT CRÉÉ À L'INITIATIVE DU COS

À l'occasion d'un bilan du mandat du Cos 2022-2025, Allain Bougrain-Dubourg a exprimé 2 constats : les récits alarmistes sur l'érosion de la biodiversité finissent par être contre-productifs ; la confiance des français est forte envers les scientifiques (81 %, contre 16 % pour les politiques et 31 % pour les médias).

Ces deux constats représentant une opportunité stratégique pour la FRB de porter un nouveau récit sous l'angle « La biodiversité comme pari d'avenir ». Ce, en réaffirmant son rôle d'interface entre science et société, via la création d'un groupe de travail Cos-CS, réuni une première fois en novembre. Les discussions et travaux de ce groupe, animé par les pôles Communication et Partenariats science-société, ont permis un premier projet dès le début de l'année 2026, à travers la création de 5 podcasts de 3 minutes sur les bienfaits de la biodiversité dont les 5 thématiques ont été co-construites et validées par le GT :

- Quand le vivant soigne : ces pouvoirs naturels qui continuent de révolutionner la santé.

- La biodiversité, un investissement d'avenir : emplois, innovations et croissance.
- Faire société, la nature pour recréer du lien.
- La nature, aussi notre patrimoine : s'émerveiller pour mieux protéger
- Pour nos enfants : choisir le vivant, c'est choisir l'avenir

SCIENCE ET SOCIÉTÉ POUR LA RECHERCHE DE DEMAIN : HORIZON SCANNING

Identifier des sujets émergents et renforcer les liens entre son Assemblée des parties prenantes et son Conseil scientifique sont deux objectifs clés pour la FRB que l'exercice d'un *Horizon scanning* permet d'adresser. Cette démarche d'exploration structurée vise à repérer les signaux faibles et tendances émergentes auprès du monde académique et des acteurs privés et publics pour anticiper des évolutions majeures. Après un atelier des deux instances, scientifiques et sociétale, pour poser les bases d'une méthode transdisciplinaire innovante, le comité de pilotage (membres du CS, de l'APP et de la FRB) s'est réuni en novembre 2025 pour cadrer l'exercice. Les contributions demandées ont concerné les évolutions à court terme (5 à 10 ans) dans leur secteur d'activité et avec des dimensions scientifiques, sociales, technologiques, économiques, institutionnelles ou politiques. En concordance avec l'orientation prise par le comité de pilotage, la valorisation de ces contributions devra mettre en lumière des opportunités de (co-)bénéfices entre biodiversité, santé, eau, alimentation et climat. La réalisation de l'*horizon scanning* est prévu en 2026.

PROCHES : PREMIERS PROJETS FINANCÉS

À travers ses différentes activités, la FRB est témoin à la fois de besoins et recherches de financement, et de questionnements d'acteurs prêts à se réunir autour de projets d'intérêts communs. La mise en place d'un comité réunissant des représentants du Cos, du CS et des membres fondateurs de la Fondation a permis la naissance de la plateforme numérique « Proches » de manière officielle.

Son objectif est de faciliter la mise en relation entre des parties prenantes souhaitant soutenir la recherche et des projets de recherche à l'intérêt sociétal avéré, en recherche de financement. Les parties prenantes peuvent y déposer les thématiques prioritaires pour lesquelles elles peuvent mobiliser un budget (mis en avant sur la plateforme, mais non contractuel), tandis que les scientifiques sont invités à mettre en avant l'aspect innovant, et potentiellement transformateur, du travail pour lequel ils ou elles sont en recherche de financements.

L'interface se veut simple, accessible et pensée pour accélérer et faciliter la mission d'intermédiation, assurée par la FRB, pour que les projets voient le jour. En 2025, la plateforme a été promue auprès des membres de l'APP, du MTE, d'écoles doctorales et de réseaux partenaires comme Entreprises pour l'Environnement (EpE). Les premières propositions de

financement ont été déposées en fin d'année par Séché Environnement et les Laboratoires Pierre Fabre. Les projets devraient voir le jour courant 2026. D'autres dépôts sont en cours.

EN UN COUP D'ŒIL...

LES ACTIVITÉS DU CS

- 4 réunions annuelles, Paris et Montpellier ;
- Clôture de la mandature et renouvellement (mandature 2026-2029), tuilage avec 8 nouveaux membres entrants ;
- Mobilisation du CS dans la réflexion sur le plan d'action stratégique de la FRB 2026-2029 ;
- Amorçe d'une réflexion pour actualiser la prospective « Réponses et adaptation aux changements globaux » ;
- Finalisation du cycle de réflexion sur la robustesse et l'utilisabilité, dans un cadre transdisciplinaire, du cadre Ipbes « Nature Future Framework » ;
- Veille scientifique et éclairage sur des sujets et méthodes d'actualité : « [Intégrité des écosystèmes](#) » (publication mars 2025) ; approche *Dark Biodiversity* (transcription synthétique à paraître 2026) ; les incertitudes ;

LES ACTIVITÉS DE L'APP ET DU COS

- Plénière en présentiel en avril sur la notion de convergence, choisie pour son caractère transversal et polysémique, constituée de conférences et ateliers d'intelligence collective ;
- Participation des membres intéressés à un atelier de relecture sur l'évaluation de l'Ipbes Entreprises et biodiversité ;
- Parution d'un numéro de l'Écho, le magazine de l'APP, diffusé à l'APP et au Conseil scientifique de la FRB ;
- Accompagnement sociétal de plusieurs projets et appels pilotés par la FRB ;
- 4 réunions annuelles, en visioconférence réservées uniquement aux représentants du Cos.

- Rédaction de deux « [Fronts de sciences](#) » ;
- Réflexions sur la gestion adaptative : apports scientifiques et interactions « recherche- gestion- politiques publiques » à l'échelle des écosystèmes ;
- Avis en séance et accompagnement scientifique de plusieurs projets et appels pilotés par la FRB ;
- Avis et contributions à la mobilisation de l'expertise nationale dans les politiques nationales et dans les processus internationaux ;
- Exploration d'un nouveau mode d'appui aux politiques publiques à travers une rencontre avec la déléguée régionale Occitanie de la CNDP ;
- Interventions lors d'événements FRB : Journée FRB 2025, Plénière de l'Assemblée des parties prenantes, événement national du programme Scénario #2, événement PESCPIN.

LES ACTIVITÉS CONJOINTES

- Contribution aux travaux à l'initiative du Cos sur les récits positifs, ayant donné naissance au podcast « Écouter le vivant » ;
- Implication dans les projets conjoints APP-CS dont la « plateforme Proches » ;
- Cycle de 7 visioconférences (Midiconf') par les membres du CS pour présenter à l'APP et l'équipe FRB leurs activités de recherche ou un article scientifique majeur.

Le programme Scénario #2

Pour agir, les acteurs expriment le besoin d'avoir une idée des futurs possibles, souhaitables ou à éviter et des facteurs conditionnant ces scénarios. Pourquoi ? Afin d'anticiper les risques auxquels ils devront faire face (comme les pertes de rendements agricoles dus à l'érosion de la biodiversité du sol), les opportunités liées à la préservation de la biodiversité (comme les bénéfices des aires protégées en termes de santé humaine, ou de la biodiversité en ville) et de prendre conscience des forces sur lesquelles s'appuyer pour parvenir à changer leur trajectoire vers un futur désirable, en lien avec leurs valeurs et conceptions de monde.

À travers ce second programme « Scénario », la FRB remplit sa mission d'intermédiation en mobilisant l'expertise scientifique en appui à la mutation de la société par la construction de scénarios d'anticipation de transitions écologique et sociétale. Un programme exemplaire en termes de transdisciplinarité puisqu'incluant les parties prenantes dès sa construction.

Référents FRB

- Pilotage du programme -

Charlotte NAVARRO, Aurélie DELAUDAUD, Denis COUVET, Hélène SOUBELET

- Pilier Récits et approches artistiques -

Robin ALMANSA, Martin PLANCKE, Laure KLOETZER (Université de Neuchâtel)

- Pilier Cartographies mentales -

Cécile JACQUES, Charlotte NAVARRO, Juliette YOUNG (Inrae)

- Pilier Modélisation -

Robin GOFFAUX, Frédéric ABERGEL, Cécile ALBERT (CNRS)

LES SCÉNARIOS, UNE OPPORTUNITÉ POUR CONSTRUIRE UN DIALOGUE SCIENCE-SOCIÉTÉ PERCUTANT

Outils d'exploration de futurs plausibles, les scénarios permettent de réfléchir aux événements passés et à venir. Exploratoires ou ciblés, selon la terminologie de l'Ipbes, ils tentent d'anticiper, sans pouvoir prédire, les effets des dégradations de la biodiversité autant que l'efficacité des solutions (fondées sur les écosystèmes, gouvernance, planification, technologie, etc.). Ces outils sont également de puissants vecteurs de prise de conscience, de connaissances, d'endossement des responsabilités sur des sujets potentiellement difficiles à appréhender. Ils sont précieux pour développer des capacités d'anticipation, de décisions et d'organisation collective.

L'AMBITION DU PROGRAMME

Comment vivre bien en 2050 ou au-delà, dans son territoire ? Quelle place pour la biodiversité ? Quels types de socio-écosystèmes dans ce devenir ? Ce sont les questions auxquelles s'intéresse ce programme, en mobilisant les scénarios à la fois comme outils d'identification des leviers à actionner pour induire les changements transformateurs nécessaires des sociétés et comme vecteurs de prise de conscience, de dialogue et de transfert de connaissances avec et pour les acteurs. Il contribue ainsi à relever les défis de protection et d'utilisation durable de la biodiversité.

**ABORDER LA QUESTION À TRAVERS
TROIS PILIERS EN INTERACTION**

- **Les récits, les approches artistiques et le sensible**, pour saisir et favoriser l'intégration de l'imaginaire pour construire des visions de transitions ;
- **Les cartographies mentales** pour saisir et représenter les visions plurielles, les structures collectives et expliciter les dynamiques territoriales à l'œuvre dans des socio-écosystèmes complexes ;
- **La modélisation** pour structurer et formaliser, à partir de données existantes et sous différentes hypothèses, les propriétés des socio-écosystèmes, les décisions humaines et les réponses de la diversité biologique, des écosystèmes, des services écosystémiques face à ces décisions.

EN UN COUP D'ŒIL...

LES ACTIVITÉS 2025 DU PROGRAMME

- Organisation d'un événement scientifique national le 4 février (Paris) en collaboration avec le programme Erable du GIP Epau (action du ministère de la Transition écologique) et le métaprogramme Biosefair de l'Inrae, réunissant près de 150 chercheuses et chercheurs, actrices et acteurs territoriaux, artistes et praticiens qui développent ou souhaitent développer, de manière transdisciplinaire, des scénarios de transition des socio-écosystèmes ;
- Ouverture d'un deuxième appel à projets ;
- Animation d'une gouvernance équilibrée entre science et société ;
- Développement de la collaboration avec le programme Érable ;
- Suivi des projets lauréats du premier appel du Programme à travers le dispositif d'accompagnement (accès à des ressources, mise en relation, partage de l'avancement, identification des difficultés et appui à la résolution, valorisation des résultats, etc.) par des référents issus du comité scientifique, du comité d'orientation et de la FRB
- Finalisation d'un guide sur les cartes cognitives (à paraître début 2026).

**DES MONTAGNES PYRÉNÉENNES
AUX BASSES VALLÉES ANGEVINES,
ZOOM SUR LES 4 PROJETS EN COURS**

ESTIVES

Les estives sont aux Pyrénées ce que les alpages sont aux Alpes. Territoires soumis aux enjeux de biodiversité et l'adaptation aux changements climatiques, ils sont aussi particulièrement concernés par la coexistence de nombreux usages. Grâce à une démarche participative combinant jeu de rôles, théâtre participatif et supports audiovisuels, le projet vise à ouvrir un dialogue entre les usagers des estives pyrénéennes afin de construire un récit collectif sur la gestion du territoire. Il inclut également une approche juridique pour envisager une évolution des règles et des contractualisations liées aux ressources partagées.

NEST(s) 2050

Les scénarios de transition se concentrent souvent sur les enjeux énergétiques, en négligeant la biodiversité. Ici, les scientifiques réunis se fondent sur les scénarios de l'Ademe et modélisent leurs impacts sur la biodiversité, notamment en suivant l'évolution de certaines espèces d'oiseaux communs en PACA et en Île-de-France. Entretiens et ateliers viennent compléter ce projet pour comprendre les représentations des acteurs impliqués dans la transition. Une boîte à outils graphique devrait permettre la restitution et la diffusion de récits de transition intégrant climat et biodiversité.

BiodivOc2050

Ce projet étudie la dynamique temporelle de la biodiversité et la perception des différents acteurs sur cette évolution. L'objectif est d'identifier des leviers d'action efficaces pour atteindre une « zéro perte nette de biodiversité » à l'horizon 2050. Via des cartes cognitives et des ateliers participatifs, les acteurs co-construiront des scénarios prospectifs. La médiation sera facilitée par des outils visuels et des techniques d'intelligence collective.

RaleGenets

Espèce en déclin, le Râle des genêts est un indicateur des défaillances des mesures de gestion des Basses vallées angevines (BVA). En co-construisant un modèle possibiliste avec les acteurs locaux, ce projet propose de modéliser les trajectoires futures de cet écosystème. Les scénarios de gestion souhaitables seront ensuite illustrés sous forme de bandes dessinées et partagés avec les partenaires pour faciliter la prise de décision.

Les négociations internationales

Axe 2.3. du plan d'action 2022 – 2025
Un accueil et un accompagnement de consortiums français, européens et internationaux

La biodiversité est un bien commun dépassant les frontières. Mobilisation et coordination du national à l'internationale sont nécessaires pour faire circuler les savoirs académiques et non académiques en appui aux négociations. Elles sont des étapes indispensables pour avancer collectivement vers un avenir plus durable.

Depuis de nombreuses années, la FRB travaille étroitement avec l'Ipbes, la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques, équivalent du Giec pour la biodiversité ; et la Convention pour la diversité biologique (CDB). Elle mobilise l'excellence de la recherche française pour contribuer aux travaux de ces instances et relaie en français leurs avancées. Elle est aussi associée au conseil scientifique français sur la désertification (CSFD) et participe ponctuellement au comité français pour les changements globaux (CNFCG). La FRB est ainsi associée aux grandes réflexions et négociations internationales sur l'avenir environnemental.

Auprès de l'Ipbes, l'équivalent du Giec pour la biodiversité

L'Ipbes est à la biodiversité ce que le Giec est au climat. Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, elle est créée en 2012, sous l'égide du programme des Nations unies pour l'environnement, de celui pour le développement, de l'Unesco et de l'Organisation des Nations unies pour

l'alimentation et l'agriculture (FAO). Sa mission est de « renforcer l'interface science-politique pour la biodiversité et les services écosystémiques dans le but d'assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, le bien-être à long terme de l'humanité et le développement durable ».

Référents FRB

“ Toutes ces contributions sont indispensables pour garantir la qualité scientifique et sociétale des évaluations de l'Ipbes. Nous observons très concrètement la prise en compte et la citation des résultats de la recherche française dans les évaluations. Plusieurs expertes et experts français sont auteurs de ces évaluations et nous leur devons certaines évolutions des documents ! ”

Coline LÉANDRE

Ouverte aux membres des Nations unies, l'Ipbes regroupe 152 États. Elle mobilise plus de mille experts internationaux et implique des centaines de parties prenantes. Pour l'aider dans ses missions et mobiliser communautés et pouvoirs politiques, la FRB appuie la plateforme depuis sa création.

LA FRB, PARTENAIRE HISTORIQUE DE L'IPBES POUR UNE MOBILISATION FRANÇAISE ET EUROPÉENNE

En France, la FRB a largement contribué à la considération des travaux de la plateforme par les ministères. Elle continue aujourd'hui de déployer ses compétences à travers plusieurs actions, toutes visant à mobiliser les communautés pour contribuer aux évaluations et pousser leur prise en compte par les pouvoirs publics. Elle contribue à en valoriser les cadres et les concepts, par exemple, elle a été une cheville ouvrière de la vulgarisation scientifique autour des 5 pressions identifiées par l'Ipbes dans son évaluation mondiale, comme boussole pour diminuer les impacts des organisations publiques ou privées sur la biodiversité.

Parmi ses actions phare, la Fondation accueille le secrétariat scientifique du comité français pour l'Ipbes. Elle appuie à ce titre les représentants français lors des plénières, mobilise ses réseaux scientifiques et sociétaux pour contribuer aux évaluations et relaie les travaux de la plateforme sur le territoire.

Au niveau européen, la FRB contribue également à différents réseaux pour une meilleure mobilisation de l'expertise européenne et favoriser un dialogue entre experts et décideurs politiques européens. Elle s'intéresse à cette échelle aux freins et leviers à l'engagement des experts dans les processus internationaux tels que l'Ipbes ou le Giec.

→ EN SAVOIR +
à travers les actions liées au partenariat européen Biodiversa+ (cf p.35) et au projet européen Respin (cf p.39)

FAIRE CONNAÎTRE LES RÉSULTATS DE L'IPBES AU NIVEAU NATIONAL

Tout au long de l'année, une attention particulière est portée au relai des travaux en cours et des résultats de la plateforme, avec plusieurs objectifs complémentaires : favoriser le transfert de connaissances, mieux faire connaître l'Ipbes et ses différents travaux auprès de publics variés (ministères, chercheurs et chercheuses, parties prenantes, universités, presse) et encourager la mobilisation de la société, notamment à travers les interventions développées par la FRB.

La Journée FRB 2025, co-organisée avec l'OFB, a été consacrée aux résultats des évaluations « Nexus » et « Changement transformateur » de la plateforme, en permettant un décryptage des rapports. Les échanges ont mis en lumière leurs caractères innovants, les nouveaux cadres de pensée proposés ainsi que les pistes d'actions concrètes, scientifiques et sociétales. En parallèle, deux vidéos animées ont été créées et diffusées, afin de présenter certains résultats de l'évaluation « nexus » : l'une sur les régimes alimentaires sains et durables, l'autre sur les solutions fondées sur la nature. Ce format visuel et pédagogique permet de rendre plus accessibles les conclusions de rapports complexes.

Par ailleurs, de nombreuses interventions ont été réalisées au fil de l'année pour présenter les résultats des évaluations « nexus » et « changement transformateur » auprès d'universités, d'agents de l'État et de différentes parties prenantes. Ces présentations constituent aussi des occasions privilégiées pour rappeler l'ampleur du déclin de la biodiversité, de souligner la nécessité de réduire les pressions qui s'exercent sur elle et de faire connaître plus largement l'Ipbes et la Convention sur la diversité biologique.

MOBILISER POUR FAVORISER LA CONTRIBUTION AUX TRAVAUX EN COURS

Animé par la FRB, le Comité français pour l'Ipbes est un organe de consultation réunissant les acteurs français engagés sur les questions de biodiversité et souhaitant participer aux travaux de l'Ipbes ou mobiliser des expertes et experts. Il constitue un espace d'échange et de coordination entre une

diversité d'acteurs – communautés scientifiques, institutions, administrations et parties prenantes – afin de partager les actualités liées à l'Ipbes, relayer les appels à experts et à relecture, et préparer les échéances importantes telles que la prochaine session plénière de l'Ipbes (Ipbes-12, février 2026). Ce comité représente un point d'entrée essentiel pour mobiliser l'expertise française et encourager le dialogue entre science, société et décision publique. Cette dynamique est renforcée par l'organisation régulière d'événements en ligne (webinaires, ateliers et sessions d'information) destinés à mieux faire connaître le fonctionnement et les processus de l'Ipbes. Ces actions contribuent à constituer un vivier d'expertises mobilisables pour appuyer les représentants français dans la préparation des sessions plénières.

Les membres du Comité sont également invités à relayer les travaux de l'Ipbes auprès de leurs propres réseaux nationaux et régionaux, permettant d'élargir la diffusion des rapports, notamment auprès d'acteurs socio-économiques via les parties prenantes. Enfin, l'expertise de la FRB se traduit par une mobilisation auprès de l'Afrique francophone afin de renforcer les capacités des points focaux nationaux à participer aux processus de l'Ipbes. En décembre 2025, à Lomé (Togo), une formation entre pairs a ainsi été organisée : la FRB y est intervenue pendant deux jours pour présenter les procédures de l'Ipbes, le rôle des points focaux nationaux, les modalités de mobilisation de l'expertise et les méthodes, à travers des ateliers de relecture.

EN UN COUP D'ŒIL...

LES ACTIVITÉS 2025 LIÉES À LA PLATEFORME

- Mobilisation du Comité français pour l'Ipbes, du Conseil scientifique et de l'Assemblée des parties prenantes de la FRB, ainsi que de la communauté scientifique française via des webinaires, sessions d'informations et ateliers de relectures des évaluations en cours et à venir. En particulier : deux relectures finales de l'évaluation « entreprises et biodiversité » ; première relecture de l'évaluation « monitoring » ; nomination des experts-auteurs pour l'évaluation « planification spatiale » et la deuxième évaluation mondiale sur la biodiversité et les services écosystémiques ; pré-sélection et nomination d'experts pour le Groupe d'experts multidisciplinaire de l'Ipbes ;
- Accompagnement des ministères chargés de l'écologie et des affaires étrangères pour la préparation à la douzième session plénière de l'Ipbes, avec notamment l'adoption du résumé pour décideurs de l'évaluation « entreprises et biodiversité », du programme de travail de la Plateforme ;
- Journée FRB consacrée aux évaluations Ipbes « Nexus » et « Changement transformateur » ;
- Création et publication de deux vidéos présentant des résultats clés de l'évaluation Ipbes

- Nexus : « Des régimes alimentaire sains pour une transition écologique et sociale » et « Les solutions fondées sur la nature : un atout pour un avenir durable » ;
- Point presse pré-Ipbes12, aux côtés de l'Ipbes ayant réuni une trentaine de journalistes et parties prenantes ;
- Interventions pour présenter l'Ipbes et les enjeux de biodiversité, auprès de l'Agence française de développement de Paris (ADF), de l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier (ENSCM), de l'Institut national du service public de Strasbourg (INSP), de l'Université de Montpellier et lors d'un webinaire du projet COOP4CBD ;
- Interventions et animation de la formation par les pairs auprès des points focaux nationaux de l'Ipbes, organisée par le réseau CABES (Réseau Afrique Ipbes - Développement des Capacités des experts en biodiversité et services écosystémiques) à Lomé, Togo ;
- Participation à la troisième Conférence de Nations Unies sur l'Océan (Unoc) à Nice, identification d'opportunités pour la FRB et compréhension du processus de déclaration d'engagement sur l'océan.

Auprès de la Convention sur la diversité biologique (CDB)

Référents FRB

Convention sur la diversité biologique

En 1992, la conférence de Rio, organisée par les Nations unies, porte de grandes ambitions dans

le domaine environnemental et permet la création de trois Conventions, dont celle sur la diversité biologique, la CDB. Trois objectifs structurants cette convention ont fait consensus : conserver la diversité biologique ; utiliser durablement ses composantes ; partager de manière juste et équitable les avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. 30 ans plus tard, l'érosion de la biodiversité n'a pas été stoppée et les États Parties ont adopté un cadre mondial pour la biodiversité. 23 cibles d'action y sont réparties en quatre objectifs pour vivre en harmonie avec la nature à horizon 2050.

UN ORGANE DE LA CDB DÉDIÉ AUX CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Avec le MNHN, la FRB est co-point focal national pour le SBSTTA, l'organe chargé des éléments scientifiques et techniques à la CDB.

Le rôle de la FRB consiste à mobiliser les connaissances de la communauté de recherche sur la biodiversité pour nourrir les réflexions du processus de la Convention et appuyer la délégation française ainsi que les acteurs de l'Assemblée des parties prenantes avant et pendant les réunions de la Convention. Elle transmet également les recommandations auprès de la communauté française et de l'ensemble des parties prenantes.

Après l'adoption du cadre dit de « Kunming-Montréal » 2022-2030 lors de la Cop15, les pays se sont engagés à aligner leurs stratégies et plans d'action nationaux afin de décliner ce cadre

“

Afin d'éclairer les décisions politiques à prendre lors des Cop, les États peuvent appeler à la production de plans d'action, rapports, guides ou autres formats qui rassemblent les connaissances scientifiques et techniques disponibles. Ce matériel scientifique et technique est ensuite soumis à discussion dans l'organe dédié qu'est le SBSTTA. Il produit alors, sur la base de ces documents, des recommandations pour les choix politiques à faire par les négociateurs lors de la Cop suivante.

Robin GOFFAUX

dans leurs politiques. Suite à la Cop16 (octobre 2024 à Cali puis février 2025 à Rome), les réunions des organes subsidiaires de la CDB (le SBSTTA et le SB8j) ont eu pour principal objectif de préparer le premier point d'étape sur l'avancement de la mise en œuvre du cadre mondial prévu lors de la Cop17 prévue fin 2026 (en Arménie). Cet examen des progrès se fera sur la base des rapports nationaux que doivent soumettre les pays à la CDB.

UNE ANNÉE MARQUEE PAR LA NOUVEAUTÉ ET LA PRÉPARATION DE LA COP17

Côté FRB comme côté MNHN, le renouvellement du binôme assurant les missions de « co-point focal national SBSTTA » a permis le lancement d'une réflexion sur la structuration du travail avec les expertes et experts contribuant aux discussions au sein de cette instance. Cette nouvelle dynamique entre parfaitement en cohérence avec un enjeu plus large de cadrage des discussions de l'organe subsidiaire, qui se politisent de plus en plus.

Octobre 2025 a par ailleurs été marqué par la tenue, au Panama, de la première réunion du nouvel organe subsidiaire de la CDB relatif aux peuples autochtones et communautés locales (mettant en œuvre l'article 8(j)). Le SB8(j), tel qu'il se nomme, représente une étape historique dans la représentation de ces communautés et peuples et la pérennisation de leurs enjeux à la CDB. La COP17 sera l'occasion d'approfondir les discussions sur son mode opératoire et de mettre en pratique les nouvelles modalités de structuration du réseau d'expertes et experts français qui contribuent aux positions françaises.

- **+d'infos sur les enjeux d'intégration des peuples autochtones et communautés locales** : www.fondationbiodiversite.fr/actualite/peuples-autochtones-et-communautes-locales-au-coeur-de-la-biodiversite-mondiale

La FRB intervient également au niveau européen afin d'accompagner et de favoriser la mobilisation des savoirs à travers les processus de la CDB.

Cf Coop4CBD [p.41](#)

EN UN COUP D'ŒIL...

LES ACTIVITÉS 2025 LIÉES À LA CDB

- Participation aux réunions de l'organe subsidiaire scientifique et technique (SBSTTA) et de l'organe subsidiaire sur les peuples autochtones et communautés locales (SB8j) à Panama City (octobre) ;
- Relai des messages du cadre mondial sur la biodiversité auprès des interlocuteurs de la FRB ;
- Échanges avec les contacts « CDB » d'instituts de recherche pour les accompagner dans leur compréhension et leur information sur les attendus et actualités de la Convention ;

- Réflexions autour de la structuration d'un réseau d'experts et expertes pour aider à la préparation des réunions du SBSTTA, conjointement avec le MNHN ;
- Accompagnement des ministères dans la préparation des positions françaises pour les réunions des organes subsidiaires, en particulier sur les sujets liés à l'agriculture, au changement climatique, à la biodiversité forestière, à l'Ipbes, aux peuples autochtones et communautés locales.

Auprès de la Convention sur la désertification

Troisième et moins connue des conventions « environnement », la Convention sur la désertification monte en puissance dans les préoccupations politiques.

Membre du comité scientifique français pour la désertification depuis 2020, la FRB participe activement à ses travaux, pilotés par l'IRD et Agropolis international. Le comité appuie la délégation française dans les négociations internationales et participe à la vulgarisation des connaissances sur le sujet.

En 2025, le CSFD a travaillé en particulier sur un dossier « Dynamiques démographiques et désertification en zones sèches : des liens complexes », sur la façon dont le rapport « Nexus » de l'Ipbes pouvait être approprié dans le cadre des négociations de la convention, sur la question du pastoralisme en zones arides et semi-arides et sur le thème de la sécheresse, au cœur des agendas de la convention.

Référentes FRB

Hélène SOUBELET

Camille GUIBAL

Le rapport « Nexus » a été traité selon deux angles : une présentation générale avec les messages-clés du résumé pour décideurs, puis un travail plus ciblé sur la restauration des terres et les solutions fondées sur la nature comme outils de gestion durable.

L'année a aussi été marquée par le travail réalisé autour des métaphores du sol : comment elles permettent de participer à la protection des sols et la lutte contre leur dégradation, depuis une compréhension partagée localement d'un enjeu sur les sols (résilience à la sécheresse d'un territoire agricole ; gestion des matières organiques en milieu insulaire ; artificialisation et désartificialisation en zone urbaine) jusqu'à des contributions au droit dans ses différents domaines concernant les sols (codes rural ; de l'environnement ; de l'urbanisme), en passant par une réconciliation avec et au sujet du sol.

Enfin, la FRB a informé le conseil de ses travaux en cours sur les certificats biodiversité (voir [p.65](#)).

Les partenariats et projets européens

Axe 2.3. du plan d'action 2022 – 2025

Un accueil et un accompagnement de consortiums français, européens et internationaux

La mobilisation des acteurs académiques et non académiques, politiques, monde économique et associations auprès des instances internationales est un enjeu qui dépasse les frontières françaises. Forte de son expérience au niveau national et en tant que structure d'intermédiation, la FRB collabore avec et pour différents réseaux et projets européens et internationaux, tels que le partenariat européen Biodiversa+ ou encore les projets européens « Horizon Europe » Respin et Coop4CBD.

Biodiversa+ : Coordonner la recherche sur la biodiversité et ses impacts au niveau européen

Partenariat européen sur la biodiversité, Biodiversa+ soutient l'excellence de

la recherche pour un impact sur les sociétés et les politiques publiques. Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030 qui vise à créer des liens entre la science, les politiques publiques et la pratique. Du fait de ses compétences originales d'intermédiation et en adéquation avec son ambition de renforcer la pertinence et l'influence de la recherche sur la biodiversité, la FRB est impliquée à de multiples niveaux dans le réseau.

LES 5 OBJECTIFS DE BIODIVERSA+

- Programmer et soutenir la recherche et l'innovation sur la biodiversité avec une stratégie commune, des appels à projets de recherche annuels et des activités de développement de compétences ;
- Mettre en place un réseau harmonisé de programmes visant à améliorer la surveillance de la biodiversité et des services écosystémiques à travers l'Europe ;
- Soutenir des connaissances de haut niveau pour le déploiement des solutions fondées sur la nature et la valorisation de la biodiversité dans le secteur privé ;

Référentes FRB

Anna SANDOR

Violaine DORY

Julie de BOUVILLE

Mila BETEMPS

Marie-Claire DANNER

Cloé DURIEUX

Chloé EL ACHI

Typhaine QUINQUIS

Tatiana THOMAS

Mithila UNKULE

- Assurer un soutien scientifique efficace à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques en Europe ;
- Renforcer la recherche européenne sur la biodiversité dans un contexte mondial.

LES COMPÉTENCES D'INTERMÉDIATION DE LA FRB LARGEMENT MOBILISÉES

En tant qu'entité coordinatrice de Biodiversa+, la FRB joue un rôle clé dans son animation et le suivi de ses activités. Elle pilote également plusieurs activités du partenariat, dont celles de renforcement des liens avec le secteur privé, avec l'Ipbes, de conduite de revues systématiques et de communication. S'ajoutent à cela des activités d'animation des secrétariats de plusieurs actions du partenariat visant à promouvoir et financer la recherche sur la biodiversité, dont :

BiodivScen (avec le Belmont Forum, sur les scénarios de la biodiversité et des services écosystémiques, 21 projets de recherche financés), BiodivClim (sur les synergies biodiversité et changement climatique, 21 projets de recherche financés) ou encore BiodivRestore (avec la Water JPI sur la conservation et la restauration des écosystèmes dégradés et de leur biodiversité, 22 projets de recherche financés).

La FRB s'implique aussi dans des projets européens desquels Biodiversa+ est partenaire tel que NetworkNature+, une plateforme multi-acteurs travaillant sur les solutions fondées sur la nature. Elle en est partenaire et dirige l'axe du projet qui contribue à aligner les priorités de recherche sur les politiques et les pratiques liées aux solutions fondées sur la nature, en veillant à ce que les considérations relatives à la biodiversité soient intégrées. Elle y a également soutenu des activités stratégiques telles que l'élaboration et la diffusion de la feuille de route pour la recherche et l'innovation, la création et la maintenance de bases de données sur les lacunes de connaissances et les projets de recherche à travers l'Europe, la participation à des projets, la collaboration avec des parties prenantes.

Par ailleurs, en France, la FRB co-anime, avec l'ANR et le ministère de la recherche, le groupe miroir français de Biodiversa+. Ce réseau a pour missions principales de contribuer à définir la politique scientifique et l'engagement de la France au sein du Partenariat, et de susciter l'intérêt des organismes de recherche, des universités, des agences partenaires et des partenaires privés, les encourageant à contribuer activement au partenariat.

MOBILISER L'EUROPE ET L'ASIE CENTRALE DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE L'IPBES

Biodiversa+ contribue à la mobilisation des communautés de recherche et parties prenantes auprès de l'Ipbes en Europe et Asie centrale. Il informe sur les processus et travaux en cours de l'Ipbes (appels à experts, à relecture, etc.) par différents relais d'informations et activités de renforcement de capacités à destination des experts des projets financés et partenaires. Biodiversa+ répond également aux étapes de relecture des évaluations Ipbes pour y remonter les résultats majeurs de ses projets. D'autre part, le partenariat travaille sur les lacunes de connaissances identifiées dans les évaluations Ipbes afin de favoriser leur inclusion dans ses appels à projets, et d'informer les experts des besoins en connaissances scientifiques afin qu'ils les incluent davantage dans leurs projets de recherche. En 2025, il a contribué à la mobilisation de ses communautés pour les phases d'appels à auteurs pour la deuxième évaluation mondiale sur la biodiversité et la relecture de l'évaluation sur le suivi de la biodiversité. En collaboration avec le projet Respin (cf p.39, projet liant l'Ipbes et le Giec), et le réseau ECA (cf encadré), deux réseaux auxquels la FRB contribue également, Biodiversa+ a organisé, en mars à Bruxelles, la 8e réunion de consultation des acteurs de l'Ipbes en Europe et Asie centrale. Cet événement a permis de mieux comprendre les processus des deux plateformes internationales que sont le Giec et l'Ipbes, de rapprocher experts et décideurs politiques et d'échanger sur des thèmes clés à l'interface entre les communautés climat et biodiversité.

BIODIVRESTORE : RETOUR SUR LA CONFÉRENCE FINALE DES PROJETS FINANCÉS

Lancée en 2020, en collaboration avec Water JPI dans le cadre d'Horizon 2020, l'action BiodivRestore visait à financer des projets de recherche sur la conservation et la restauration des écosystèmes dégradés et de leur biodiversité, en mettant l'accent sur les systèmes aquatiques. En octobre 2025 à l'université de Malaga, la conférence finale de BiodivRestore a réuni chercheurs, parties prenantes et décideurs politiques pour en partager les résultats des 22 projets financés. Des tables rondes ont permis de discuter des processus biologiques et biophysiques ; des compromis et synergies ; et des connaissances permettant d'améliorer l'efficacité et l'intensification des mesures de conservation et de restauration.

Groupe interdisciplinaire d'experts intégré à l'action, soutenant la mise en œuvre du règlement sur la restauration de la nature (NRR) et contribuant au programme de recherche et d'innovation en matière de restauration, le BiodivRestore Knowledge Hub a également présenté ses travaux. En s'appuyant sur des exemples français et italiens, il a fait le point sur la mise en œuvre du règlement, souligné la nécessité d'intensifier les efforts de restauration et discuté des outils clés tels que l'analyse des systèmes écologiques paysagers (LESA), ainsi que des avantages socio-économiques du règlement, facteurs essentiels pour une mise en œuvre réussie.

Enfin, un atelier réunissant les 22 projets a permis d'initier quatre notes d'orientation visant à soutenir la mise en œuvre du règlement de l'UE sur la restauration de la nature :

- connectivité des milieux d'eau douce, l'hydromorphologie et protection (indicateurs et actions pour la mise en œuvre du règlement sur la restauration de la nature) ;
- intégration des solutions fondées sur la nature dans les paysages agricoles et urbains pour réduire les pollutions agricoles et soutenir une restauration multifonctionnelle ;
- restauration des forêts marines et gestion des aires marines protégées pour une résilience côtière face au changement climatique ;
- paysages forestiers, pour aligner la restauration des forêts avec le nexus biodiversité-climat-eau

Ces notes fourniront des recommandations concrètes et fondées sur des données probantes, transformant ainsi les données scientifiques en contributions politiques concrètes et faisant progresser l'ambition de l'UE en matière de restauration à grande échelle et résiliente de la nature.

LE RÉSEAU ECA

ECA Network est un réseau auto-organisé par des parties prenantes de l'Ipbes en Europe et en Asie Centrale. Il réunit des décideurs politiques (ministères français par exemple), des plateformes nationales (telles que le comité français pour l'IPBES, cf p.78) ainsi que des expertes et experts (chercheurs et autres détenteurs de connaissances).

Le réseau met en relation ces différentes communautés afin de réunir celles et ceux qui travaillent au niveau européen sur des thèmes liés à l'Ipbes. Il fournit un espace commun pour le partage des connaissances, des ressources et des retours d'expériences liés à l'Ipbes. Biodiversa+ a co-organisé les deux dernières consultations paneuropéennes des parties prenantes, en 2023 et en 2025.

EN UN COUP D'ŒIL...

LES ACTIVITÉS DU PARTENARIAT EN 2025

- 1 assemblée générale aux Pays-Bas ;
- 1 réunion du conseil des parties prenantes (*Enlarged Stakeholder Board*) et 1 réunion du conseil consultatif (*Advisory Board*) après le renouvellement des deux conseils ;
- 182 structures (dont 57 nouvelles) membres du Biome, l'instance du partenariat qui regroupe toutes personnes, organisations, initiatives intéressées ;
- 8 nouveaux partenaires ;
- BiodivTransform : 35 projets sélectionnés suite à un appel autour du thème « Biodiversité et changement transformateur » ;
- BiodivConnect : Lancement d'un nouvel appel sur la restauration du fonctionnement, de l'intégrité et de la connectivité des écosystèmes ;
- BiodivRestore : 1 événement annuel des experts Knowledge Hub au ministère français chargé de l'environnement ; 1 conférence finale des projets de recherche en Espagne ; 1 appel d'offre pour un prestataire chargé du développement de notes à l'intention des décideurs ;
- BiodivClim : 1 conférence finale des projets de recherche adossée à 1 conférence finale de Knowledge Hub en Belgique ;
- Publication de rapports sur les pilotes sur la surveillance de la biodiversité ;
- Organisation de deux webinaires sur l'appel à experts pour être auteur de la deuxième évaluation mondiale sur la biodiversité de l'Ipbes et sur l'appel à relecture de l'évaluation sur le suivi de la biodiversité de l'Ipbes ;
- Co-organisation d'un événement de renforcement de capacités des acteurs de l'Ipbes et du Giec en Europe et Asie Centrale en collaboration avec le projet Respin et le réseau ECA ;
- Appui au ministère chargé de l'environnement et à l'OFB dans l'exécution des tâches liées à l'unité de soutien technique Ipbes « Catalyse de création de connaissance » ;
- Commande de deux guides à destination des entreprises : l'un sur comment mieux utiliser les données publiques sur la biodiversité pour réduire l'empreinte environnementale et l'autre sur le partage ouvert des données de biodiversité ;
- En termes de communication : la FRB est *WP leader* de la communication du partenariat. Elle assure le pilotage, la coordination et le suivi des actions de communication, en lien étroit avec les *communication officers* et les autres *work packages* du partenariat. Ces missions visent à renforcer la visibilité, la cohérence et l'impact de Biodiversa+. En 2025, la *WP leader* aura notamment contribué à structurer un réseau de communication au sein du partenariat afin de mieux disséminer les résultats de Biodiversa+.

Respin : Rapprocher Ipbes et Giec et mobiliser les communautés de recherche

Respin est un projet européen, « Horizon Europe », qui a pour objectif d'améliorer la prise en compte des connaissances sur la biodiversité et le climat dans la prise de décision publique, en rapprochant le Giec et l'Ipbes et en incitant un plus grand nombre et une grande diversité d'expertes et experts à s'engager auprès de ces deux plateformes.

“

Les processus internationaux tels que l'Ipbes et le Giec restent encore peu connus pour qui veut s'y impliquer. Plusieurs projets européens, dont la FRB est partenaire, permettent justement d'aider les communautés de recherche et acteurs de la société à s'impliquer dans les travaux de l'Ipbes et du Giec.

Marie-Claire DANNER

11 PARTENAIRES RÉUNIS AUTOUR D'OBJECTIFS COMMUNS

Accompagner l'implication des expertises dans les processus des conventions internationales que sont le Giec et l'Ipbes s'avère nécessaire. Pour faire face aux disparités d'engagement entre les États et favoriser le développement de synergies entre le Giec et l'Ipbes, 10 pays se sont réunis au sein du projet Respin. Démarré en 2024, il a pour objectifs de :

- renforcer la participation des experts dans l'interface science-politique sur la biodiversité et le climat ;
- acculturer experts, acteurs, parties prenantes et décideurs pour qu'ils comprennent mieux les processus et s'y intègrent ;
- donner aux décideurs politiques et économiques les moyens d'exploiter les recommandations de l'Ipbes et du Giec ;
- développer des actions complémentaires de la recherche politique de l'Union européenne pour lui permettre de mieux intégrer l'Ipbes et le Giec dans la production de connaissances et dans son financement.

MIEUX COMPRENDRE LES FREINS À LA MOBILISATION

Lors de la première étape du projet, la FRB a mené une enquête sur les barrières et leviers à cette participation, complétée par plus de 700 participants. Pour la plupart, le manque de temps et de financement, la barrière linguistique et l'accès à l'information constituent les principaux obstacles. Des recommandations ont pu être émises de ce travail pour l'organisation d'activités de renforcement de capacités. Ainsi, pour les activités en Europe occidentale, Respin propose de se concentrer sur les défis liés au déséquilibre entre les sexes (les femmes ont indiqué avoir moins de temps) tandis que pour les activités en Europe de l'Est et en Asie centrale, Respin invite à se concentrer sur les défis liés à la barrière linguistique pour lever les freins de contribution aux deux plateformes.

Pour la deuxième phase du projet, la FRB se mobilise en cohérence avec ces priorités via l'organisation de réunions au niveau régional et la réalisation et traductions d'outils d'informations.

EN UN COUP D'ŒIL...

LES ACTIVITÉS DU PROJET 2025

- Évaluation du niveau d'engagement des experts auprès du Giec et l'Ipbes ;
- Production de recommandations pour l'organisation d'activités de renforcement de capacités au niveau européen;
- Co-organisation d'un événement de renforcement de capacités des acteurs de l'Ipbes et du Giec en Europe et Asie Centrale en collaboration avec Biodiversa+ et le réseau ECA ;
- Traduction en français d'outils d'informations sur le Giec et l'Ipbes : comment y contribuer, comment en tirer parti en tant qu'entreprise, et comment intégrer les politiques en matière de climat et de biodiversité.

Coop4CBD : Faciliter l'engagement des expertises européennes auprès de la CDB

Coop4CBD ou « Coopération pour la Convention sur la diversité biologique (CDB) » est un projet « Horizon Europe » lancé en 2023 et financé par l'Union européenne. Il vise à mieux engager l'expertise européenne, et notamment d'Europe de l'Est, dans les processus de la CDB via les négociateurs des États membres de l'Union européenne et des pays associés ; à accroître l'accès à l'expertise européenne par la coopération scientifique et technique et un renforcement de capacités ciblé ; et à contribuer au développement d'un processus efficace de suivi et d'évaluation des efforts des États cités précédemment pour la mise en œuvre du cadre mondial sur la biodiversité de Kunming-Montréal.

MOBILISER LES SAVOIRS EN RÉPONSE AUX BESOINS DES NÉGOCIATEURS

Aux côtés du Centre mondial de surveillance pour la conservation de la nature (Unep-WCMC), la FRB est mobilisée pour coordonner le projet et les neuf partenaires européens impliqués. La Fondation est également impliquée techniquement dans les travaux du projet, notamment dans le pilotage des tâches dédiées à l'engagement des experts et dans la production de notes à destination des négociateurs européens au SBSTTA. Enfin, elle intervient dans l'identification des besoins en expertise pour les négociateurs, dans l'identification de l'expertise disponible en Europe pour y répondre et sur les activités de formation des experts et autres publics intéressés sur les sujets traités aux réunions de l'organe subsidiaire scientifique et technique de la convention (SBSTTA).

VERS UN CENTRE DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE EUROPEEN

La Cop16 a initiée la création de Centres régionaux de coopération scientifique et technique (TSCCs en anglais pour *Technical and Scientific Cooperation Support Centres*) dans le but de renforcer la coopération scientifique et technique entre pays pour mettre en œuvre efficacement les engagements de la CDB. En 2025, à travers le projet Coop4CBD, la FRB s'est progressivement impliquée dans l'opérationnalisation du TSCC européen. Les centres régionaux et sous-régionaux étant en cours de structuration, le lancement du centre européen en septembre fut l'occasion pour la FRB d'appuyer l'organisation de cet événement et d'en produire le compte-rendu officiel.

Référents FRB

EN UN COUP D'ŒIL...

LES ACTIVITÉS 2025 LIÉES À COOP4CBD

- Organisation du troisième *Consortium Meeting* en janvier à Paris pour planifier le programme de travail de la troisième année du projet ;
- Organisation d'une session en ligne en septembre pour former les experts intéressés, présenter le contexte et les enjeux de sept des sujets à l'ordre du jour de la 27e réunion du SBSTTA, à savoir : l'Ipbes ; l'évaluation et gestion des risques ; la planification, le suivi, le rapportage et l'évaluation de la mise en œuvre du cadre mondial ; un axe biodiversité et santé ; un axe biodiversité et changement climatique ; un axe espèces exotiques envahissantes ; ainsi que les besoins scientifiques et techniques pour la mise en œuvre du cadre mondial ;
- Rédaction de brief technique thématiques en vue des réunions de la CDB prévues en 2026.

RECHERCHE-ACTION

Réunir communautés de recherche et parties prenantes de la société autour de projets innovants

La complexité des enjeux biodiversité et de la biodiversité elle-même n'est plus à démontrer. L'exploration d'outils, de méthodes, de concepts nouveaux est de mise pour relever le défi constituant à renforcer les liens entre les disciplines scientifiques et entre recherche fondamentale, recherche impliquée et parties prenantes. Encourager et tester de nouveaux concepts, mener des expérimentations à travers l'animation et l'implication dans des projets innovants contribuent à renforcer l'expertise d'intermédiation de la FRB.

Cette approche se place dans une perspective horizontale, d'échanges équilibrés entre recherche et demande sociale, une vocation de la FRB. Une ambition qui doit également concerner et s'adresser à tous les territoires, y compris les outre-mer.

EN UN COUP D'ŒIL...

La recherche-action, un des 4 piliers de la FRB

- Le Cesab, le centre français de synthèse et d'analyse de données sur la biodiversité
- Les programmes et projets partenariaux

Le Cesab, le Centre français de synthèse et d'analyse de données sur la biodiversité

Axe 1.1. du plan d'action 2022 – 2025
Accompagner une nouvelle approche de la recherche, mise en relation et synthèse, réutilisation des données sur la biodiversité

Programme phare de la FRB créé en 2010, le Cesab (Centre de synthèse et d'analyse sur la biodiversité) est un outil original et innovant reconnu aux niveaux national, européen et international. Il offre aux chercheurs et chercheuses un lieu et du temps pour expérimenter de nouvelles approches de recherche afin de contribuer à une meilleure compréhension des dynamiques de la biodiversité et accompagner les transitions écologiques et sociétales.

BIODIVERSITÉ ET DONNÉES : UN NOUVEAU MONDE À EXPLORER

Avec la crise majeure que traverse la biodiversité, le besoin de synthèse des données et de connaissances scientifiques en écologie n'a jamais été aussi fort. Les recherches se multiplient, collectant et brassant de gigantesques quantités de données hétérogènes, chacune exploitée dans un cadre bien précis. Et si les bases de données pouvaient être ré-utilisées à travers de nouvelles études ? Et si ces données pouvaient être compilées autrement, en rassemblant des bases de données existantes et être analysées via des méthodes statistiques complexes, comparées à d'autres informations, utilisées pour développer ou affiner de nouveaux modèles, tester de nouvelles hypothèses sur le fonctionnement des socio-écosystèmes ? Et si, finalement, la somme des informations permettait d'avoir un regard plus complet et précis de l'état de la biodiversité, d'en modéliser le devenir ?

Référents FRB

Hélène SOUBELET	
Claire SALOMON	
Nicolas CASAJUS	
Joseph LANGRIDGE	
Violette SILVE	
Aurélie DELAUD	

Ces questions sont la raison d'être du Cesab, l'un des deux plus gros centres européens de synthèse et d'analyse des données sur la biodiversité. En réunissant une équipe pointue, dotée d'une double expertise en analyse de données et enjeux environnementaux, en accompagnant de nombreux projets de recherche internationaux et en formant et informant, le Centre a pour mission de produire de nouvelles connaissances.

RENFORCER LES COMMUNAUTÉS DE RECHERCHE POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX SOCIÉTAUX

Appuyé par un comité scientifique dédié, composé d'une vingtaine d'expertes et d'experts pluridisciplinaires et affûtés à la synthèse exploratoire, le Cesab permet un accueil et une animation scientifique de pointe. Ouvert à toutes les communautés de recherche, les travaux accompagnés par le Centre concourent d'une part pleinement à la production de connaissances et, d'autre part, à l'information des décideurs sur des questions liées à l'évolution de la biodiversité et des sociétés, sur des pistes de solutions à actionner. Les projets portent sur tout sujet lié à la biodiversité, dans les domaines des sciences naturelles et des sciences humaines et sociales. Adaptation aux changements globaux, aires protégées terrestres et marines, invasions biologiques, agriculture, impacts anthropiques, interactions plantes-champignons, pouvoir et conservation, énergies renouvelables, transports fluviaux ou encore continuités écologiques ne sont que des exemples de la diversité des sujets étudiés.

UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL

Par la diversité des sujets et des types de projets pouvant y être menés, le Cesab attire de nombreux partenaires sociétaux en quête de réponses tant au niveau national qu'international. Les projets de recherche hébergés et accompagnés au Cesab, sélectionnés sur la base de leur excellence scientifique, de leur pertinence sociétale et du réseau qu'ils permettent de développer, bénéficient ainsi de nombreuses opportunités de collaboration entre paires, de réseaux de parties prenantes, de financements nationaux et internationaux et de possibilités de diffusion de leurs résultats au-delà du territoire français.

QUELQUES CHIFFRES

15
ans depuis
la création du Cesab

73
projets financés
depuis 2010

35
partenaires publics et privés
contribuant ou ayant contribué
au financement de projets

1176
chercheurs travaillant ou ayant
travaillé au Cesab depuis
sa création

396
publications
scientifiques acceptées

DU SOUTIEN ET UN CADRE DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL

Les membres des projets internationaux hébergés au Cesab bénéficient d'un environnement, d'un format et d'un support qui catalyse la recherche : synthèse de données collectées, hétérogènes et dispersées (valorisation ou revalorisation de ces données) ; partage d'idées, méthodes et outils de modélisation ; réunions régulières en présentiel et pendant plusieurs jours ; appui à l'analyse de données (data-analyst) ; appui à la communication ; appui à l'organisation des réunions et à l'animation scientifique. À deux pas du jardin des plantes de Montpellier, les équipes de recherche sont idéalement situées dans une ville où la communauté scientifique travaillant sur l'écologie est largement reconnue et très active.

EN UN COUP D'ŒIL...

LES ACTIVITÉS 2025 DU CENTRE ET DES PROJETS ASSOCIÉS

- 34 projets en cours, dont 9 achevés en 2025 (cf [liste complète en annexe](#)) ;
- 3 nouveaux projets sélectionnés qui démarreront en 2026 ;
- 40 ateliers de travail ;
- 47 articles scientifiques publiés dans des revues à comité de relecture ;
- 1 « Return » (groupe Forcis) ;
- 1 conférence scientifique ;
- 7 « Cesabinars » de restitution de projets Cesab récemment terminés, à l'attention de la communauté scientifique ;
- 6 sessions de formation.

CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE | LA JUSTICE VERTE ET BLEUE : PLUS D'INCLUSIVITÉ POUR MIEUX PROTÉGER

Comment améliorer l'efficacité et la durabilité des politiques de conservation ? La recherche internationale avance aujourd'hui une réponse structurante : la justice verte et bleue.

Quatre projets soutenus par la FRB à travers son Centre de synthèse de données (Cesab) ont approfondi ce concept et en ont présenté les contours lors d'une conférence organisée en décembre à Paris. Leurs résultats convergent : justice sociale et équité ne sont pas de simples impératifs moraux, mais des conditions indispensables à la réussite écologique. Elles déterminent l'engagement local, l'efficacité et l'impact à long terme des projets. Au-delà de ce constat, les scientifiques proposent des outils concrets pour évaluer l'intégration de la justice sociale dans les projets, ainsi que des guides pour la mettre en œuvre.

SOUTENIR ET ACCOMPAGNER DES PROJETS DE SYNTHÈSE SOUS TOUTES LEURS FORMES ET DE DIFFÉRENTES MANIÈRES

Les **projets de synthèse** qui prennent place classiquement au Cesab réunissent des experts internationaux autour d'une question de recherche pendant 3 ans afin de mettre en commun et analyser des jeux de données existants, des connaissances, des idées et concepts.

Depuis 2023, d'autres formats ont vu le jour pour mieux répondre aux besoins identifiés, compléter et diversifier l'offre. Le Centre soutient par exemple le partage, l'organisation et l'ouverture des données à travers un **format *Datashare***, entièrement dédié à la compilation et au partage de données. Dans un souci de transparence et d'accès aux connaissances par le plus grand nombre, une attention particulière y est portée à la reproductibilité des analyses et la réutilisation des données.

Sur le même principe de partage, les **projets *Ideashare***, innovation 2025, encouragent la création de nouveaux

concepts, modèles et méthodes par la collaboration interdisciplinaire, en réunissant des experts en biodiversité et des spécialistes d'autres domaines pour explorer de nouvelles perspectives et cadres de réflexion.

D'autre part, d'autres méthodes de synthèse de connaissances, comme des projets de **cartes et revues systématiques avec méta-analyses**, sont aussi accompagnées en conformité avec les standards internationaux (voir le paragraphe dédié à la synthèse de connaissances, [p.61](#)).

Tous ces projets sont soutenus par le ministère de la recherche et les membres fondateurs de la FRB, à travers des dotations annuelles qui permettent de lancer tous les ans un appel à projets générique ou à partage de données (*Datashare*) ou d'idées (*Ideashare*). En 2025, 11 projets ont été intégralement financés sur ces fonds : BioForest, BlueJustice, Div4Drought, Dynamite, Fairwood, Farsex, FishMIP-OSP, FoodWebs, InvaHealth, PowerBiodiv, et Rivage ; et 3 nouveaux *Datashare* sélectionnés pour un démarrage courant 2026 : Croptraits, Fundiva et Silk.

Enfin, une fois leurs projets achevés, les groupes peuvent organiser des réunions complémentaires afin de poursuivre leurs travaux : les *After* (après la fin du projet) et les *Return* (après un *After*). Le groupe Forcis a pu en bénéficier en septembre 2025, co-financé par le CNRS.

DÉVELOPPER ET PÉRENNISER DES COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES

35 partenaires ont soutenu le Cesab depuis sa création. En 2025, au-delà des partenariats financiers, importants car ils permettent le soutien de nouveaux projets de synthèse, le Cesab a aussi développé et pérennisé des collaborations scientifiques avec :

- EDF dans le cadre du projet Free2, qui prolonge ses travaux en 2026 en organisant une réunion *After* ;
- le labEx Ceiba, la Fapesp et le CNPQ dans le cadre des projets FaunaServices et NeFineo tout juste clôturés ;
- France Filière Pêche, dans le cadre du projet Maestro récemment terminé, et de réflexions sur une nouvelle action commune à mener ;
- l'ambassade de France au Canada et l'ICEE avec qui, pour la troisième année consécutive, a pu être lancé l'appel à participation de chercheurs canadiens à un groupe Cesab : le Pr Marie-José FORTIN a pu dans ce cadre participer à la quatrième réunion au Cesab du groupe Food-webs ;
- le sDiv dans le cadre d'un appel à projets commun datant de 2019, dont le projet Unicop est issu et a finalisé ses travaux cette année ;
- le GDR TheoModiv pour la quatrième édition de la formation sur la modélisation des données en écologie ;
- l'ANR Econet (via l'Université de Lille) pour la seconde édition de la formation sur les réseaux écologique ;
- le PNDB et le GBIF France pour la seconde édition de la formation sur les données en biodiversité ;
- le centre de synthèse américain John Wesley Powell dans le cadre du projet Fresh2OZoops.

DÉVELOPPER L'IMPLICATION FRB DANS DES PROGRAMMES DE RECHERCHE NATIONAUX

Le Plan national d'investissement France 2030 finance des programmes prioritaires de recherche, dont l'objectif est d'harmoniser les stratégies de recherche des organismes autour de questions de recherche.

C'est dans ce contexte que les coordinateurs de plusieurs programmes se sont rapprochés de la FRB, dès 2024, pour lui confier une partie de l'accompagnement, voire du pilotage de certains projets.

- **PEPR Solubiod « Solutions fondées sur la nature »** : l'engagement a été formalisé avec l'Université de Montpellier, coordinateur du Projet Ciblé PC03 « Knowledge Hub », pour accompagner les 5 groupes de travail (Appropriation, Archetypes, Evolution, Justice et Protected areas) dans un format de projet classique Cesab (réunions de travail à Montpellier, et post-doc dédié). Le KH Archétype a démarré ses travaux à l'automne 2025, les 4 autres débutent en 2026.
- **PEPR Dynabiod « Dynamique de la biodiversité terrestre dans l'anthropocène »** : les négociations entamées en 2025 commencent à se concrétiser avec la confirmation de l'accueil de plusieurs projets de recherche au Cesab selon les modalités d'un projet Cesab classique. Au-delà des activités liées au Cesab, la FRB se voit également confier la coordination de l'axe « Transfert – interfaces science-action » qui veillera au partage des connaissances et d'intermédiation entre les différentes communautés concernées, allant de la recherche académique, en passant par les acteurs publics, les gestionnaires d'espaces et d'espèces et le monde économique et financier. Cet axe est co-animé avec l'IRD et l'OFB-Patrinat.

FORMER À LA SYNTHÈSE DE DONNÉES ET DE CONNAISSANCES

En parallèle des projets, les formations rencontrent un franc succès, tant auprès des personnes ciblées que des collaborations développées. (cf [p.62](#))

Les programmes et projets partenariaux

Axe 1.1. du plan d'action 2022 – 2025
Accompagner une nouvelle approche de la recherche, mise en relation et synthèse, réutilisation des données sur la biodiversité

Permettre à la recherche de jouer son rôle dans la transition écologique passe par l'apport de nouveaux outils, méthodes, regards experts au bénéfice d'une meilleure compréhension de la complexité des enjeux biodiversité et des pistes de réponses possibles. Cette ambition va de pair avec une implication forte des parties prenantes à la fois pour mieux tenir compte des résultats de la recherche et comprendre les besoins de la société. Donner lieu à des échanges équilibrés entre recherche et demande sociétale : une vocation de la FRB, qui s'est concrétisée cette année à travers plusieurs thématiques. De l'impact des activités humaines sur la biodiversité à la spécificité des impacts liés à l'énergie éolienne ou encore à l'usage de pesticides, en passant par des enjeux de risques sectoriels, d'implication des familles ou de préjudice écologique, retours sur les projets marquants de 2025.

QUELLES SONT ATTENTES DES PARTENAIRES ENVERS LA FRB ?

QUESTIONNEMENTS SUR LEURS PRATIQUES (pressions et impacts)

OUVERTURE INTER-INSTITUTIONNELLE (nouveaux partenaires scientifiques + indisciplinary)

SOLUTIONS POUR RÉDUIRE LES PRESSIONS ET EFFICACITÉ DE CELLES-CI

PRINCIPALES THÉMATIQUES ET PARTENAIRES 2025

<p>Pressions anthropiques et impacts sur la biodiversité terrestre (cf p.49) Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires / OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ</p>	<p>Meilleure prise en compte enjeux biodiversité (cf p.50) RTE</p>	<p>Famille à biodiversité positive (cf p.52) FNPNR Ville de Paris</p>	<p>Préjudice écologique (cf p.52) LPO</p>	<p>Imidaclopride (cf p.53) LPO</p>
<p>Mégafaune marine et impacts (cf p.55) FCMAF</p>	<p>Impact des activités humaines (cf p.64) FCMAF</p>	<p>Énergies renouvelables et biodiversité (cf p.62) Mirova</p>	<p>La biodiversité dans Transition(s) 2050 (cf p.60) Ademe</p>	

Pressions anthropiques et impacts sur la biodiversité terrestre, un programme en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et l'OFB

Dans le cadre de la mise en place du schéma national de « surveillance de la biodiversité terrestre » porté par l'OFB et visant à mesurer, identifier et suivre l'influence des activités humaines sur la biodiversité et les pratiques les plus vertueuses à valoriser, le ministère chargé de la Transition écologique et la FRB ont monté, en 2021, un programme de recherche pluriannuel sur les pressions anthropiques et leurs impacts sur la biodiversité terrestre.

La biodiversité décline à un rythme de plus en plus alarmant et enrayer ce déclin est une nécessité pour l'avenir de l'humanité. L'influence des activités humaines, directement et indirectement, de façon synergique ou antagoniste, sur ce déclin est aujourd'hui scientifiquement démontré. Cependant, quantifier précisément les impacts de ces activités reste aujourd'hui complexe : même si les causes sont globalement connues et font consensus, il est encore difficile de les détailler et d'en mesurer les conséquences précises et leurs effets interactifs, dans le temps et dans l'espace. Ce programme vise à avancer sur les enjeux de caractérisation des impacts (positifs, négatifs ou absence d'impacts), des activités humaines et des pressions induites sur l'état et la dynamique de la biodiversité terrestre. Ses résultats permettront d'alimenter le schéma national de « surveillance de la biodiversité terrestre » et, plus largement, de renforcer les actions pour enrayer le déclin de la biodiversité et favoriser un développement humain soutenable.

Sur toute la durée du programme, trois types de projets de recherche sont soutenus (de l'appel à projets à la valorisation de leurs résultats) :

- les projets de synthèse de données existantes : 10 projets de 3 ans ;
- les projets « synergies » pour approfondir des travaux de recherche déjà engagés en explorant une question de recherche complémentaire : 10 projets d'un an ;
- les projets de synthèse de connaissances pour mener un état des lieux des pratiques humaines ayant un impact sur la biodiversité terrestre : 1 projet d'un an et 3 projets de deux ans.

La liste des projets lancés, restitués et en cours en 2025 est disponible en [annexe](#).

Référents FRB

Coline LÉANDRE	Aurélie DELAUAUD
Romain FRELAT	Claire SALOMON
Maud CALMET	Joseph LANGRIDGE

Post-doctorants des projets hébergés par la FRB

Miriam BECK	Michela BUSENA
Déborah COVINDIN CARPAGON	Greta LABELLA
Lisa NICVERT	Cathleen PETIT
Stanislas RIGAL	Cassie SPEAKMAN

LES PREMIERS RÉSULTATS DU PROGRAMME DÉVOILÉS À TRAVERS UNE RENCONTRE-ATELIER

À destination des acteurs et chercheurs travaillant sur la surveillance et le suivi de la biodiversité terrestre, cet événement a permis de discuter de manière approfondie des méthodes, outils et préconisations issus de la recherche en vue de leur intégration dans les suivis de biodiversité, les politiques publiques, les stratégies de gestion des espaces et des espèces.

De nombreuses difficultés à mesurer les pressions sur la biodiversité et leurs impacts ont été mises en évidence :

- **L'hétérogénéité des méthodes** ; la **forte dépendance au contexte local** des données ; et la **difficulté à prouver clairement le lien de cause à effet** entre une (ou des) pression(s) et l'état de la biodiversité sont les principales.
- La **complexité des écosystèmes** et le **manque de connaissances** sur certains seuils de pression compliquent encore l'analyse.

- **La question des échelles spatiales et temporelles** se pose également : les données disponibles ne correspondent pas toujours aux besoins des acteurs locaux (régions, intercommunalités, bassins versants). Les suivis sont souvent ponctuels, peu comparables entre eux et manquent de séries longues, limitant l'analyse des tendances spatiales et temporelles.
- **L'accès aux données** a aussi été abordé : certaines informations existent mais ne sont pas accessibles, pas aux bonnes échelles ou encore pas dans des formats adaptés.
- La **nécessité d'une coordination entre acteurs** a enfin été soulignée : le travail sur les pressions implique plusieurs niveaux de décisions et nécessite un dialogue entre scientifiques, décideurs politiques, acteurs de la surveillance, gestionnaires et autres parties prenantes.

L'événement a permis de cadrer les priorités pour rendre la surveillance plus cohérente, robuste et utile pour la décision publique, à commencer par la construction d'un langage commun sur les notions de pressions, d'état et d'impacts. Le soutien à la recherche est également recommandé, notamment via des projets interdisciplinaires, pour mieux comprendre les liens entre pressions et biodiversité. Enfin, l'harmonisation des dispositifs de suivi (protocoles standardisés, mutualisation des réseaux) et le renforcement des compétences des acteurs de terrain sont deux facteurs clés.

Enjeux de biodiversité : la FRB en appui à la décision sur la base des connaissances scientifiques auprès de RTE

Le Réseau de transport d'électricité (RTE) sollicite la FRB pour un appui scientifique et technique pour une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité dans leur processus de décision.

Depuis 2023, un Conseil stratégique composé d'experts scientifiques a été mis en place par la FRB afin de répondre aux attentes exprimées par RTE et guider le pôle « Recherche et développement en environnement » dans l'orientation de ses travaux, en lien avec les impacts de leur activité sur la biodiversité. La pertinence des expertises fournies dans le cadre de ces actions et la qualité des débats ayant pris part lors des réunions du conseil démontrent le succès de cette collaboration. Le pôle « Environnement » de RTE a exprimé sa satisfaction en souhaitant renouveler la mandature de ce conseil pour trois nouvelles années (2026-2028).

Référentes FRB

Matthias GABORIAU

Marjolaine GARNIER

Aurélie DELAUAUD

Hélène SOUBELET

Denis COUVET

Une synthèse de connaissance sur les *Nature-inclusive Designs* (cf encart) a été produite et une nouvelle action sur la publication des Futurs énergétiques 2050 a été initiée, dans le but de soutenir la mise à jour des connaissances sur les pressions directes et impacts sur la biodiversité des moyens de production d'électricité et l'évaluation des scénarios énergétiques produits par RTE.

EN UN COUP D'ŒIL...

LES ACTIVITÉS 2025 DU PROGRAMME

- Suite de la mise en œuvre du volet « valorisation des résultats des projets » avec :
 - la mise à jour de la base de données des projets réalisés et leurs caractéristiques (pressions, indicateurs, méthodes, etc.) et d'un annuaire des expertes et experts thématiques mobilisés dans les différents projets ;
 - l'organisation de la Rencontre-Atelier sur les résultats du programme.
- Fin des projets « Synergie » : Carapat, Comépi, Elan, Fragshifts et PPPirec ;
- 10 projets de synthèse en cours ;
- Restitution des résultats finaux et intermédiaires de 7 projets.

EFFICACITÉ DES NATURE-INCLUSIVE DESIGNS (NIDS) DANS LES PARCS ÉOLIENS EN MER

Le *Nature-inclusive Design*, connu sous l'appellation NiDs, désigne des modifications et/ou ajouts à la conception d'infrastructures ayant pour but d'améliorer directement ou indirectement la biodiversité et le fonctionnement écologique. En 2025, la production d'une cartographie systématique des connaissances sur l'efficacité de ces solutions sur la biodiversité marine en contexte de parc éolien *offshore*, a mis en évidence que le choix d'une solution de *NiD* à mettre en œuvre doit être guidé par la fonction écologique recherchée. Néanmoins les données existantes sont très parcellaires, tant sur la diversité géographique des preuves, que sur la représentativité des cibles biologiques et des métriques évaluées.

À ce stade, la littérature semble se concentrer davantage sur l'étude de la nature et de la structure des substrats constituant ces dispositifs, que sur la diversité des designs des dispositifs eux-mêmes, qu'ils soient innovants ou déjà existants et employés par ailleurs. Le principe de précaution doit donc être appliqué pour la prise de décision, quant au choix de la mise en œuvre ou non de ces mesures et du type de mesure à déployer, en attendant que des études plus longues et exhaustives viennent combler les lacunes de connaissance identifiées.

→ À paraître début 2026

EN UN COUP D'ŒIL...

LES ACTIVITÉS 2025 DU PROJET

Septembre 2025 – Conseil stratégique #1 :

- Présentation des travaux de déploiement à grande échelle de l'indicateur de potentiel de biodiversité végétale des tranchées forestières sous les lignes à haute tension (Flor'Elec) ;
- Restitution des résultats de la cartographie sur l'efficacité des solutions de *Nature-inclusive Design* en contexte de parc éolien offshore ;
- Présentation des besoins de RTE sur l'état des connaissances scientifiques sur les impacts des technologies de production d'électricité dans le cadre de la publication « Futurs énergétiques 2050 ».

Décembre 2025 – Conseil stratégique #2 :

- Présentation d'un besoin de synthèse de connaissances sur l'enjeu de la mortalité de l'avifaune liée aux lignes électriques (OFB) ;
- Cadrage d'un projet de thèse CIFRE sur le lien entre imagerie satellitaire et évaluation des pratiques de gestion de la biodiversité ;
- Bilan des travaux FRB sur l'impact des EnR sur la biodiversité dans le cadre de l'action « Futurs énergétiques 2050 ».

Familles à biodiversité positive : des parcs naturels régionaux à la Ville de Paris

Initié en 2021 par la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, le projet du Défi Famille à biodiversité positive vise à accompagner les familles qui souhaitent réduire leur empreinte biodiversité dans leur quotidien, de manière ludique et pédagogique, en relevant des défis thématiques.

S'inscrivant dans une dynamique de réponse aux enjeux de préservation du vivant, ce projet, apporte les connaissances scientifiques auprès des familles investies et aborde ainsi le lien entre consommation, comportements quotidiens et leur impact sur la biodiversité. La FRB travaille depuis 2022 à construire des fiches thématiques à destination des animateurs et animatrices du Défi sur la base des résultats scientifiques disponibles, à construire la méthodologie d'évaluation et d'auto-évaluation des familles qui s'engagent dans le Défi et sur la création d'un outil interactif de visualisation de l'empreinte biodiversité sur le paysage.

DES PARCS À LA VILLE

En 2025, le projet prend une dimension plus importante, avec le déploiement de la méthodologie du « Défi Famille à Biodiversité positive » dans le calcul de l'empreinte biodiversité des parisiennes et parisiens, ainsi que par son intégration dans le [plan biodiversité 2030 de la Ville de Paris](#). Pour mener à bien ce projet, la FRB s'est associée avec le CAUE (Conseil en architecture, urbanisme et environnement) de Paris pour l'animation de quatre ateliers en 2026. Ce dispositif sera testé dans une école du XXe arrondissement, disposant d'une cours « Oasis », permettant d'approfondir et d'expérimenter avec l'équipe pédagogique et les enfants, la biodiversité urbaine. Quatre classes de CE1 sont volontaires, et des binômes parents-enfants participeront à ces ateliers pour prolonger l'animation au sein des familles.

Préjudice écologique : quel regard scientifique sur ce concept ? Un projet FRB - LPO

La loi d'août 2016 introduit au Code civil la définition et les caractéristiques du préjudice écologique. Ce dernier se définit comme « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs

UNE NOUVELLE PLATEFORME POUR ACCROITRE LA DISSÉMINATION DU PROJET

En parallèle, la FRB accompagne scientifiquement la Fédération des Parcs naturels régionaux dans la création d'une plateforme numérique qui regroupera les outils proposés les années précédentes (autodiagnostic et fiches de cadrage) et permettra aux utilisateurs et utilisatrices d'évaluer leur empreinte biodiversité selon les thématiques de leur choix : alimentation, jardinage, éclairage, mobilité, loisirs, etc. Cette plateforme a pour objectif une très large diffusion. Afin de représenter l'empreinte biodiversité à la fin du questionnaire, une représentation paysagère sera proposée et personnalisée par régions afin d'offrir aux utilisateurs et utilisatrices une expérience sensible et immersive plus importante

Référent FRB

Martin PLANCKE

EN UN COUP D'ŒIL...

LES ACTIVITÉS 2025 DU PROJET

- Intégration de la méthodologie du Défi Famille à biodiversité positive dans le Plan Biodiversité 2025-30 de la Ville de Paris ;
- Participation de la FRB au GT Sensibilisation du Comité Parisien de la Nature et de la Biodiversité en octobre 2025 ;
- Mise en place du déploiement de l'animation pour 2026 ;
- Validation de l'animation du Défi par le CAUE Paris en décembre 2025.

tirés par l'homme de l'environnement ». Cette définition fait référence à la fonction écologique des espèces et aux services écosystémiques (de production, de régulation, de soutien et culturels) qu'elles apportent. Plusieurs contentieux déposés par les associations de protection de la Nature ont abouti à des condamnations ces dernières années, notamment dans des cas de destruction d'espèces, avec des méthodologies diverses et aux conclusions parfois très différentes.

Référents FRB

Martin PLANCKE

Marjolaine GARNIER

À travers ce projet, la LPO a sollicité la FRB pour mieux comprendre l'état des connaissances sur cette notion de « préjudice écologique » et proposer une analyse scientifique de deux méthodes. En se focalisant sur les méthodes de calculs de préjudice écologique sur les espèces sauvages, le projet se décline en 2 grandes étapes :

- **Que dit la recherche ?** Par un pré-scoping (phase initiale pour les travaux de recherche bibliographique et de synthèses de connaissances), cette étape permettra d'identifier les méthodologies et évaluations du préjudice écologique pour des atteintes portées sur des espèces applicables en France. Il pourra s'accompagner de la transcription d'un article illustrant par exemple les réflexions scientifiques sur le calcul de préjudice écologique.
- **L'analyse critique** de deux méthodes utilisées en France viendra compléter cette étape. Sous la forme d'une synthèse d'avis d'expertes et experts, seront discutées :
 - La [méthode Bioval](#) qui vise un développement sur le territoire Européen. L'analyse critique de cette méthode par les futurs territoires européens représente un enjeu important auquel contribuera ce projet.
 - La méthode de la DEAL de la Réunion, régulièrement invoquée par les associations de protection de la nature dans leur plaidoyer et pour déterminer l'indemnisation financière du préjudice.

Ces deux méthodes seront également confrontées au réel, en les appliquant à des espèces « étalon » (illustratives de cas concrets + espèces vulnérables aux pressions et/ou aux traits de vie particulier + représentativité des territoires ultramarins). Deux comités contribueront à cette étape : l'un scientifique et l'autre sociétal, une méthodologie régulièrement mise en place par la FRB ; respectivement composés de chercheurs et chercheuses transdisciplinaires et d'acteurs impliqués dans des travaux liés aux enjeux de préjudices écologiques. Les objectifs de ces comités seront d'identifier d'éventuelles limites écologiques de ces différentes méthodes, de préciser certaines spécificités territoriales et de proposer des pistes d'amélioration, notamment sur leur faisabilité et leur pertinence écologique.

EN UN COUP D'ŒIL...

LES ACTIVITÉS 2025 DU PROJET

- Octobre : Lancement du pré-scoping
- Octobre-novembre : Constitution des comités du projet (sociétal & scientifique)
- Mise en place du calendrier 2026

Imidaclopride : un projet FRB - LPO

Molécule insecticide de la famille des néonicotinoïdes, l'imidaclopride a été introduit dans les années 1990. Désormais interdit en Europe depuis 2018, elle fait toutefois l'objet de nombreuses dérogations ou demandes de dérogation et l'évaluation de leurs impacts sur l'environnement reste encore insuffisamment étudiée. Initié en mars 2023 en partenariat avec la LPO, ce projet de 3 ans vise à mieux comprendre l'impact de l'imidaclopride sur la biodiversité en France.

Référents FRB

Thomas PERROT

Robin GOFFAUX

Marjolaine GARNIER

Pour compléter la littérature scientifique, le projet porte sur :

- la pression de l'imidaclopride en France, afin de décrire l'utilisation de la molécule dans le temps et l'espace pour identifier les zones à forts risques pour la biodiversité ;
- la contamination de l'environnement, afin d'identifier où se retrouve cette molécule après son utilisation ;
- l'impact de l'imidaclopride sur la biodiversité, afin de statuer sur l'utilisation de cette molécule : entraîne-t-elle une diminution de la biodiversité ? Si oui, de combien ?

Après la publication d'un premier article scientifique en 2024 sur l'utilisation de l'imidaclopride en France et sa contamination des eaux de surface (cf [rapport d'activité 2024](#)), trois nouveaux ont été publiés en 2025, en collaboration avec des chercheurs de l'université de Landau, du MNHN et d'Inrae :

- Le premier décrit la répartition des toxicités appliquées sur le territoire français de façons temporelle et spatiale pour différents taxons. Il permet d'évaluer la toxicité relative de l'imidaclopride par rapport aux autres pesticides et d'identifier les taxons potentiellement impactés par cette molécule.
<https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.139695>

- Le deuxième relie et quantifie l'impact de l'imidaclopride aux oiseaux communs en fonction de leurs régimes alimentaires.
<https://doi.org/10.1016/j.envpol.2025.127132>
- Le troisième, un « data paper », regroupe l'ensemble des données d'utilisation des pesticides les plus toxiques en France ainsi que les données de contamination des eaux de surface et de l'air par ces mêmes molécules. Ce papier s'adresse aux chercheurs ou associations qui veulent utiliser ces données pour évaluer l'impact des pesticides sur la biodiversité et sur la santé humaine.
<https://doi.org/10.1038/s41597-025-04864-6>

DES RÉSULTATS LARGEMENT RELAYÉS PAR LA PRESSE NATIONALE

Ces résultats, et notamment ceux de l'étude publiée dans la revue *Environmental Pollution*, ont rapidement trouvé un large écho dans les médias nationaux et internationaux (The Guardian, Reporterre, Le Monde, Libération, Le Courrier international, France Info, RFI, etc.). Les signaux faibles mais bien réels d'amélioration observés chez certaines espèces comme le merle noir, la fauvette à tête noire ou le pinson des arbres ont permis de traiter le sujet de manière positive, en montrant comment la prise de mesures politiques peut s'avérer efficace pour lutter contre le déclin de la biodiversité.

Toutefois, si cette étude montre une légère augmentation des populations d'espèces d'oiseaux insectivores dans les sites les plus pollués depuis l'interdiction de la molécule (2018 en France), elle démontre que l'augmentation des populations reste timide et encore insuffisante pour envisager un véritable rétablissement écologique. Les auteurs de l'étude rappellent que l'arrêt des néonicotinoïdes ne suffit pas : une restauration durable de la biodiversité nécessite des actions complémentaires, ambitieuses et coordonnées, comme la restauration concomitante des écosystèmes dégradés.

Revue de presse [à retrouver ici](#).

EN UN COUP D'ŒIL...

LES ACTIVITÉS 2025 DU PROJET

Septembre 2025 – Conseil stratégique #1 :

→ Publication de 3 articles scientifiques :

- Perrot, T., Wolfram, J., Schulz, R., Fontaine, C., 2025b. Temporal trends in pesticide pressure differ among non-target species groups but show spatially consistent patterns across France. *Journal of Hazardous Materials* 497, 139695

- Perrot, T., Princé, K., Porcher, E., Wolfram, J., Schulz, R., Fontaine, C., 2025a. Weak recovery of insectivorous bird populations after ban of neonicotinoids in France, hinting at lasting impacts. *Environmental Pollution* 385, 127132

- Rigal, S., Perrot, T., 2025. Pesticides in France: ten years of combined exposure to active substances in land, air and surface water. *Sci Data* 12, 512

→ Rédaction de deux nouveaux articles scientifiques à paraître courant 2026 ;

→ Rédaction d'un rapport FRB synthétisant l'ensemble de ces articles, à paraître en 2026.

Mégafaune marine et impact des activités humaines : un nouveau projet qui signe une poursuite et un renfort du partenariat avec la FCMAF

À travers le monde, des milliards d'êtres humains dépendent de la biodiversité marine et côtière pour leurs besoins en ressources alimentaires. À travers ce projet, l'ambition est à la fois de mieux comprendre les risques liés aux pertes de biodiversité marine et les impacts des activités humaines sur les populations d'espèces marines.

Référents FRB

L'ENGAGEMENT RENOUVELÉ DE LA FCMAF AUX CÔTÉS DE LA FRB

L'aboutissement cette année du volet « Pêche » du programme sur les risques pour les sociétés humaines liés aux pertes de biodiversité initié en 2022 (cf [p.64](#)) a permis de dresser un bilan positif du partenariat entre la FRB et la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale (FCMAF). La collaboration et la communication fluides au cours de ce programme ont permis de bâtir une relation de confiance entre les deux fondations, et d'accroître l'intérêt mutuel autour de la biodiversité. Les thématiques de ce nouveau programme commun ont été discutées et co-élaborées entre les deux fondations, à la croisée des lacunes de connaissances identifiées par la FRB et des priorités de la FCMAF pour son action de mécénat. Il portera donc sur les liens entre pêcheries, biodiversité, services écosystémiques et sociétés humaines.

PÊCHERIES, MÉGAFaUNE MARINE ET SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES

Constitué de deux volets, ce programme vise à fournir un panorama scientifiquement documenté sur les liens entre pêcheries professionnelles, espèces de la mégafaune marine non-cibles, services écosystémiques associés à ces espèces, et externalités exprimées en termes économiques, sociaux ou encore de santé pour les sociétés humaines.

Le premier volet consistera en une synthèse de la littérature (académique et grise) à l'échelle mondiale.

Le second finance un projet de recherche de terrain, dans une région ultramarine choisie pour son intérêt écologique et sociopolitique. Le projet s'organise en deux phases. La première permettra un état des lieux des chaînes causales existantes entre les pêcheries professionnelles pratiquées dans la zone choisie, la mégafaune marine non-cible de ces pêcheries, les services écosystémiques et des indicateurs sociétaux. La deuxième s'appuiera directement sur ces résultats pour analyser et chiffrer les conséquences de la diminution ou de la perte d'un groupe taxonomiques sur les sociétés humaines et ainsi permettra d'approfondir une relation de causalité éventuelle. Cette étude aura également vocation à mettre en avant des solutions d'atténuation des impacts, pour informer les professionnels de la pêche sur les actions possibles pour diminuer les impacts et sur les bénéfices sociétaux associés.

EN UN COUP D'ŒIL...

LES ACTIVITÉS 2025 DU PROJET

→ Octobre : Validation du soutien au projet par la FCMAF

→ Octobre-Décembre : Constitution d'un Pôle d'orientation et de discussion avec des expertes et experts pertinents

→ Mise en place du calendrier du programme

Programme national de recherche Ittecop (Infrastructures, Territoires, Transports, Énergie, Écosystèmes et Paysages)

Bien qu'elles n'occupent qu'un faible espace au sol, les infrastructures de transport (réseaux routiers, réseaux ferroviaires, réseaux de transports de l'énergie, etc.) affectent l'ensemble des écosystèmes par les modifications paysagères, le développement de nouvelles sources de pollutions, l'introduction d'espèces envahissantes ou la constitution de barrières écologiques qui concourent

à l'isolement de populations animales. Depuis xx années, la FRB contribue activement au pilotage du programme national de recherche Ittecop (Infrastructures, Territoires, Transports, Énergie, Écosystèmes et Paysages), créé en 2008 par le ministère chargé de l'environnement, en coordination avec l'Ademe.

Par sa participation au bureau et au Comité d'orientation, la FRB prend part à l'animation stratégique du programme et au suivi de ses priorités scientifiques.

Dans le cadre de l'appel à projets « Défis des infrastructures dans les territoires, entre changements globaux et déclin de la biodiversité », la FRB assure le conventionnement et l'accompagnement de plusieurs lauréats. Elle suit ainsi quatre projets exploratoires, visant à analyser de façon prospective des sujets émergents, controversés ou peu stabilisés, à la fois chez les opérateurs et dans la recherche fondamentale :

- **Tramelec**, dédié à l'évaluation du potentiel de trame écologique du réseau de transport d'électricité ;
- **Biodt**, portant sur le développement d'un jumeau numérique pour la biodiversité ;
- **Mammif'Air**, consacré à l'étude de la fonctionnalité des passages à faune par l'ADN de l'air ;
- **Colheric**, centré sur l'analyse spatiale des collisions potentielles de hérissons à Caen.

La FRB accompagne également les projets incubatoires, ayant pour objectif d'aboutir au dépôt de projets ambitieux auprès de l'ANR, de H2020 ou de Life + :

- **Apres**, visant à soutenir des partenariats en faveur de la réussite écologique et sociétale, notamment pour les pollinisateurs,
- **BioLLM**, qui explore l'usage des modèles de langage appliqués à la biodiversité.

Elle suit par ailleurs le projet de recherche Forbes, consacré à l'intégration de la biodiversité par les entreprises. Enfin, à travers son Cesab, la FRB accompagne le projet Eseb, dédié à une gestion positive de la nature et des investissements financiers dans les infrastructures européennes d'énergie solaire.

Au-delà de la gestion administrative et financière, la FRB soutient les équipes tout au long du processus et favorise les synergies entre projets. Elle veille également à mobiliser le soutien financier des membres du CILB (gestionnaires et opérateurs d'infrastructures, entreprises et établissements publics), premiers destinataires des résultats, dont l'appropriation constitue un enjeu central du programme.

D'autres projets partenariaux en cours

Le programme Biodivoc et le labEx Tulip dans le cadre de l'appel à projets DataShare (projets Islets et Phenofish).

RÉPONSE AUX ENJEUX SOCIÉTAUX

Comprendre le présent pour envisager l'avenir

Passer de la constatation d'un état précaire de la biodiversité à l'action en faveur de sociétés plus durables implique une bonne vision de l'état actuel des connaissances, de l'impact de nos actions et des politiques publiques. C'est en partant de cette base solide, qu'il est possible de créer efficacement de nouveaux liens, de faire émerger de nouvelles idées crédibles, de structurer et accélérer les transitions. L'élaboration de synthèses de données et de connaissances, à travers diverses méthodes, offre un regard complet sur l'état des connaissances, des débats et des lacunes. Des travaux prospectifs tels que ceux de l'Ademe permettent de comparer plusieurs scénarios, de confronter connaissances, actions de terrains pour appuyer directement et concrètement les prises de décisions. Par ailleurs, le développement de méthodologies d'évaluation de politiques publiques, mais aussi d'indicateurs ouvre de nouvelles perspectives pour une meilleure prise en compte des enjeux biodiversité dans la prise de décision. Ces actions sont menées directement en réponse aux enjeux sociétaux contemporains.

EN UN COUP D'ŒIL...

Répondre aux enjeux sociétaux, un des 4 piliers de la FRB

- La prospective : mieux comprendre les interactions biodiversité-société
- Les analyses scientifiques indépendantes en appui à la décision
- Des indicateurs pour informer et agir

Prospective : mieux comprendre les interactions biodiversité-société

Vers une intégration des enjeux biodiversité au programme Transition(s) 2050 porté par l'ADEME

Le programme Transition(s) 2050, lancé en 2021 par l'Agence de la transition écologique, explore plusieurs trajectoires de neutralité carbone en France d'ici 2050. Dans le cadre du programme Prospective 2027, cet exercice est actualisé afin d'élargir l'analyse à de nouveaux enjeux (biodiversité, eau, intelligence artificielle). L'objectif est de mieux comprendre les interactions entre transitions énergétiques, dynamiques socio-économiques et état de l'environnement.

ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ CARBONE EN TENANT COMPTE DES ENJEUX BIODIVERSITÉ ?

Cofinancée par l'Office français de la biodiversité, la FRB pilote le volet consacré à la biodiversité. L'objectif est d'analyser comment les différents scénarios de neutralité carbone peuvent impacter l'état de la biodiversité en France métropolitaine. Ainsi, elle évalue les effets des scénarios à l'aide d'indicateurs d'état de la biodiversité, en estimant l'impact des pressions exercées par ces trajectoires grâce à des modèles. Une démarche de rétro-ingénierie sera ensuite mise en œuvre afin d'identifier les niveaux de pression compatibles avec des objectifs d'état de la biodiversité préalablement définis.

DE RÉSULTATS DE MODÉLISATION SUR L'ÉTAT DE LA BIODIVERSITÉ À UNE MISE EN RÉCIT

Au-delà des analyses quantitatives, ces travaux visent à élaborer des récits prospectifs. Alimentés par les résultats des modèles, ils illustrent comment les différents scénarios, à travers des choix d'usage énergétique, d'aménagement du territoire ou d'usage des ressources, peuvent influencer l'état de la biodiversité.

Ensemble, ces travaux permettent d'intégrer les objectifs de biodiversité et les impacts des trajectoires de transition dans les scénarios analysés, et de s'assurer que les principales pressions exercées sur la biodiversité sont effectivement prises en compte par l'ensemble des secteurs concernés.

EN UN COUP D'ŒIL...

LES ACTIVITÉS 2025 DU PROJET

- Choix des taxons et des indicateurs à étudier ;
- Choix des types de modèles à utiliser : linéaires et non linéaires ;
- Initiation des récits de devenir de l'état de la biodiversité en fonction des scénarios de neutralité carbone ;
- Réunions de présentation d'avancement devant l'ADEME et l'OFB.

Référents FRB

Milena CAIRO

Frédéric ABERGEL

Aurélié DELAUDAUD

Denis COUVET

Hélène SOUBELET

Analyses scientifiques indépendantes en appui à la décision

Prendre des décisions à la hauteur des enjeux actuels impose de s'appuyer sur des méthodologies et connaissances scientifiques robustes. La Fondation mobilise à cet effet l'excellence scientifique et les expertises pour apporter un regard factuel sur une problématique définie. Outre les connaissances, la FRB mobilise également la recherche en déployant ses outils, concepts et méthodologies pour appuyer stratégiquement les parties prenantes publiques et privées, analyser et déployer des outils comme les indicateurs.

Les synthèses de connaissances en appui à la décision

Axe 1.1. du plan d'action 2022 – 2025

Accompagner une nouvelle approche de la recherche, mise en relation et synthèse, réutilisation des données sur la biodiversité

La synthèse de connaissances est un ensemble de méthodes d'expertise permettant aux décideurs et acteurs de la société de tirer parti des études existantes et mobiliser ainsi des connaissances diverses (scientifiques, techniques, savoirs autochtones, savoirs locaux, etc.). Elle répond à un besoin de disposer de « preuves », d'un état des connaissances relatif à une question d'intérêt sociétal ou scientifique. Elle est utile pour étayer une décision, envisager un scénario, etc.

Entre besoin des parties prenantes d'avoir un éclairage scientifique sur des sujets précis et dans un temps relativement court, et le temps de la recherche, qui peut prendre plusieurs années, certaines de ces méthodes peuvent, lorsque pertinent, apporter en quelques mois des éléments solides, basés sur l'existant, répondant à la fois aux exigences de la rigueur scientifique et aux besoins d'éclairages des acteurs et décideur.

Joseph Langridge

DU PRÉ-SCOPING AUX RECOURS À DES MÉTHODES DE SYNTHÈSE DE CONNAISSANCES

De plus en plus, la FRB est sollicitée pour son expertise sur la synthèse de connaissance, tant en termes de méthodes que de réponse aux questions par le biais de ces méthodes rigoureuses. Face à la diversité des outils mobilisables et aux défis des questions posées, une étape indispensable à toute collaboration a été instaurée. Nommée « pre-scoping » (en français un cadrage et une pré-exploration de la littérature),

Référents FRB

Joseph LANGRIDGE

Denis COUVET

Hélène SOUBELET

Aurélié DELAUDAUD

elle permet de mieux cerner la demande du partenaire, la challenger parfois, et établir un premier regard sur l'état de la littérature. Fort de cette expérience, une collaboration plus longue peut alors démarrer sur des bases solides et en mobilisant la méthode adéquate.

En 2025, plusieurs collaborations et projets ont été menés, à la fois pour mobiliser ces méthodes dans le cadre de projets partenariaux et contribuer à l'essor de leur usage à différentes échelles. Une formation test auprès des parties prenantes a également vu le jour (cf p.75).

LA FRB IMPLIQUÉE AUPRÈS D'INSTANCES DÉDIÉES : LA CEE (COLLABORATION FOR ENVIRONMENTAL EVIDENCE) ET LE RÉSEAU EKLIPSE

La Collaboration for Environmental Evidence (CEE), est une association indépendante travaillant au niveau international pour promouvoir et fournir des synthèses de connaissances sur les questions les plus préoccupantes afin de répondre à des enjeux politiques et techniques environnementaux. Elle édite des guides pour la synthèse de connaissances, un journal facilitant la publication de protocoles et de résultats de synthèses, une bibliothèque de synthèses déjà réalisées et des ressources pour la formation. La FRB est « point focal national » pour la France. À ce titre, elle contribue à la « Training team » de la CEE et participe à l'enseignement des méthodes de synthèse des connaissances fondées sur les lignes directrices développées par la collaboration.

Créé en 2016, Eklipse est un mécanisme d'interface science-politique qui a pour vocation d'aider gouvernements, institutions, entreprises et ONG à prendre des décisions mieux informées en matière de biodiversité, en Europe.

Depuis fin 2024, Joseph Langridge est membre du *Method Expert Group* (MEG) - un groupe d'experts spécialisé dans les méthodes au sein du mécanisme EKLIPSE. À ce titre, il collabore à une synthèse des connaissances commandé par la Direction générale de l'environnement (DG ENV) de la Commission européenne, dans le cadre du projet BioAgora, visant à mettre en évidence les impacts cumulatifs des éoliennes à fondations fixes sur chacun des 11 descripteurs du « Bon état écologique », conformément à la Directive cadre européenne sur la stratégie pour le milieu marin (DCSMM). (+ d'infos ici: <https://eklipse.eu/request-offshore-wind-farms/>)

Le groupe MEG d'Eklipse travaille également sur la réactualisation de son guide méthodologique qui couvre une vingtaine de méthodes existantes et donne des conseils sur leur sélection, leur utilisation et leur application.

Avec ce programme, la FRB et le fonds de dotation Mirova ont répondu à un double objectif : mieux évaluer l'impact des énergies renouvelables sur la biodiversité et produire des recommandations opérationnelles pour de meilleures pratiques à destination des acteurs de la filière.

Ces travaux ont permis de montrer un niveau de maturité scientifique plus élevé pour l'éolien terrestre que pour l'éolien en mer.

- Sur terre, les impacts sont bien documentés pour les oiseaux et les chauves-souris : collisions, évitement, déplacements et perte d'habitat. Les mesures de réduction y sont aussi plus avancées, en particulier le bridage.
- En mer, les impacts sur les oiseaux, les mammifères, les poissons et les invertébrés sont identifiés, mais leur ampleur reste plus difficile à quantifier. L'efficacité des mesures de réduction des impacts sur la faune volante demeure la plupart du temps non démontrée, faute de séries longues, de protocoles harmonisés et de données ouvertes.

Les projets financés dans le cadre de ce programme confirment ce diagnostic.

- ChiroEolHab montre également que la réponse des chauves-souris varie selon la saison ;
- Bribat que des algorithmes de bridage précis permettent de mieux protéger les chiroptères tout en limitant les pertes d'énergie des infrastructures ;
- Eolrap, avec Wind4Birds, qu'un bridage prédictif pourrait réduire le risque de collision du Milan royal ;
- et enfin avec Cemarb_DC montre qu'il n'y a pas d'effet durable des champs électromagnétiques continus sur la petite roussette à 6 mois.

Ensemble, ces résultats confirment des priorités : mieux planifier, cibler les arrêts, harmoniser les suivis et poursuivre les recherches sur l'efficacité réelle des mesures et les effets cumulés.

EN UN COUP D'ŒIL...

LES ACTIVITÉS 2025 LIÉES À LA SYNTHÈSE DE CONNAISSANCE

→ 3 projets pilotés par des chercheurs en cours en 2025 : **Desybel** sur l'impact du bruit anthropique sur la biodiversité terrestre ; **Tres-Pratic** sur les réponses des traits de la faune du sol aux pratiques agricoles et aux modes de gestion agricole ; et **Ebenn** sur l'effet sur la biodiversité des écosystèmes forestiers tempérés et tropicaux des plantations d'espèces d'arbres non-natives ;

→ 2 projets partenariaux pilotés par la FRB avec la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale (FCMAF) sur les risques induits par la perte de services écosystémiques ;

→ Une formation sur la méta-analyse et revue systématique, à destination des jeunes chercheurs, réalisée au Cesab ; ainsi qu'une formation-test à destination des parties prenantes.

ÉNERGIES RENOUVELABLES ET BIODIVERSITÉ : VALORISATION DU PROGRAMME FRB - MIROVA

Dans un contexte de changement climatique et de réduction de l'usage des énergies fossiles, le secteur des énergies renouvelables est en plein essor. Transition nécessaire, elle n'est toutefois pas sans conséquences sur la biodiversité : les impacts de ces nouvelles infrastructures surviennent à différentes échelles, aux niveaux de l'individu (perturbations, blessures ou mort), des populations, des espèces, des communautés, mais aussi des écosystèmes.

Référents FRB

EN UN COUP D'ŒIL...

LES ACTIVITÉS 2025 DU PROJET

- Fin des 4 projets sélectionnés dans le cadre d'un appel à projets sur les énergies éoliennes terrestres et marines, leurs impacts sur la biodiversité, les méthodes, outils et pratiques permettant de réduire ces impacts
- Une synthèse de connaissance (Mise à jour) : « Impacts de l'éolien terrestre sur la biodiversité. » (version française et anglaise), accompagnée d'un [dépliant collection « Clé pour comprendre »](#) (FR et EN) ;
- Une synthèses de connaissance (Revue rapide) : « Efficacité des solutions et bonnes pratiques mises en place pour limiter l'impact de la production d'énergie éolienne terrestre sur la biodiversité volante » (FR et EN), accompagnée d'un [dépliant collection « Clé pour comprendre »](#) (FR et EN) ;
- Un atelier d'experts organisé autour de la question des recommandations scientifiques apportées pour limiter les impacts de l'énergie éolienne marine sur la biodiversité volante.

- [Une synthèse de connaissance \(Revue rapide\) : « Limiter l'impact de l'énergie éolienne marine sur la faune volante : synthèse des recommandations en l'absence d'évaluations d'efficacité »](#) (FR et EN), accompagnée d'un [dépliant collection « Clé pour comprendre »](#) (FR et EN) ;
- Organisation d'un atelier d'experts autour de la question de l'évaluation scientifique de l'efficacité des solutions apportées pour limiter les impacts du photovoltaïque au sol sur la biodiversité terrestre.
- Participation à une table ronde « Biodiversité et énergie renouvelable : maximiser les énergies » lors de la 3e édition de « la RSE dans les Energies Renouvelables » ;
- Participation à la 8e conférence « Wind energy & Wildlife Impacts (CWW) » 2025 ;
- Participation et présentation lors du séminaire « Énergies renouvelables et biodiversité »

IMPACT DES ACTIVITÉS HUMAINES SUR LA BIODIVERSITÉ : QUELS RISQUES LIÉS À LA PERTE DES BÉNÉFICES QUE NOUS RETIRONS DE LA NATURE ? : UN PROGRAMME FRB - FONDATION CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE

Avec le soutien de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale (FCMAF), la FRB a mené un vaste programme de synthèse de connaissances sur les risques liés à la perte de biodiversité, conséquences des activités anthropiques les plus impactantes. Initié en 2022, ce programme s'est intéressé à l'agriculture, à la pêche et à la sylviculture.

Référents FRB

LES EXTERNALITÉS NÉGATIVES DUES À L'IMPACT DES PRATIQUES AGRICOLES SUR LA BIODIVERSITÉ ET LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES

Une revue exploratoire a permis d'établir un état des connaissances sur les liens entre l'agriculture, la perte de biodiversité et des services écosystémiques associés, et les externalités négatives pour les humains en découlant. www.fondationbiodiversite.fr/ressource/quelles-sont-les-externalites-negatives-dues-a-limpact-des-pratiques-agricoles-sur-la-biodiversite-et-les-services-ecosystemiques-une-revue-rapide-de-la-litterature-scientifique/

PÊCHERIES, BIODIVERSITÉ ET SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES : UNE LITTÉRATURE DOMINÉE PAR L'APPROCHE PAR STOCKS ET DES OPPORTUNITÉS DE RECHERCHE

La cartographie systématique sur les impacts de la perte de biodiversité causée par la pêche a révélé une hégémonie des études des espèces d'intérêt alimentaire, ciblées par les pêcheries et l'évolution de leurs populations alors considérées comme « stocks ». *A contrario*, cette cartographie met en lumière une relative sous-représentation d'une littérature montrant les liens entre pratiques de pêche et d'aquaculture, espèces marines non-cibles, services écosystémiques

et externalités humaines. Ce constat a donné lieu à la construction du programme « PBALN », présenté p.55).

COMPRENDRE LA MULTIFONCTIONNALITÉ DES FORÊTS

La cartographie de la littérature sur les impacts de la perte de biodiversité due à la gestion forestière a révélé une grande diversité d'approches et de liens causaux entre gestion forestières, type de forêts, perte de biodiversité et de services écosystémiques et impact sociétal. Un protocole de sélection des articles combinant approches traditionnelles et modèles d'apprentissage de l'IA a été mis en place, afin de pouvoir étudier ces liens causaux dans leur intégralité. D'ores et déjà, une première plongée dans les résultats de la revue relatif à la cartographie des connaissances, permet d'entrevoir des disparités dans les services écosystémiques, les effets socio-économiques et environnementaux, les régions et le niveau de revenu des pays étudiés. Ces observations suggèrent que la compréhension des impacts sociaux et environnementaux reste peut-être partielle et biaisée géographiquement, ce qui peut limiter la possibilité à formuler des recommandations adaptées à des contextes locaux.

EN UN COUP D'ŒIL...

LES ACTIVITÉS 2025 DU PROJET

- Publication du rapport sur les pratiques agricoles
- Finalisation de la cartographie de la littérature sur la pêche
- Mise en place du protocole de sélection d'articles par *Large Language Model (LLM)* pour la revue de littérature sur les pratiques sylvicoles

Le développement méthodologique au bénéfice de nouveaux enjeux sociétaux

CERTIFICATS BIODIVERSITÉ : DÉVELOPPER UNE MÉTHODE INNOVANTE POUR ÉVALUER LES BÉNÉFICES D' ACTIONS POUR LA BIODIVERSITÉ

La plupart des experts de la biodiversité et de la conservation estiment savoir, pour un endroit donné, quelles actions sont plus ou moins favorables à la biodiversité. L'hypothèse de ce projet est donc qu'il est possible d'estimer le gain de biodiversité attendu engendré par la mise en place d'actions, cela en s'appuyant sur le consensus entre experts.

Afin de tester la pertinence de cette hypothèse, le MNHN, la FRB et Carbone 4 ont initié, début 2024, le projet « Certificat pour la biodiversité ». Ce projet avait pour objectifs d'analyser les risques, opportunités et cas d'étude relatifs à un « mécanisme » de certification et de développer et tester une méthode d'évaluation du « gain de biodiversité » associé à la mise en place ou au maintien de pratiques réputées favorables à la biodiversité.

Référents FRB

En 2025, la méthode a été affinée et testée pour les pratiques agricoles et sylvicoles de deux socio-écosystèmes d'Europe occidentale en climat tempéré que sont les terres arables et les forêts exploitées. Des taxonomies de pratiques « agriculture » et « sylviculture » ont été constituées par les groupes de travail réunissant des praticiens, consolidées par des comités d'expertises scientifiques dédiés, puis complétées par de la bibliographie académique et des entretiens avec des chercheurs.

Le MNHN, partenaire du projet a mis au point une plateforme numérique, « Puzzling biodiversity » afin de faciliter le recueil des évaluations (interclassement des niveaux de pratiques et des pratiques entre-elles). La FRB s'est impliquée dans le processus de

relecture (parcours, textes explicatifs, etc.). La plate-forme a ensuite été testée dans le cadre des taxonomies de pratiques citées plus haut lors d'une consultation d'experts lancée au printemps-été 2025.

Les listes de diffusion de cette mobilisation ont été consolidées avec le pôle Communication de la FRB et en lien avec divers collègues. Cette mobilisation a débuté par 3 webinaires (2 en français et 1 en anglais) qui ont réunis 200 personnes au total ; puis avec l'annonce de l'ouverture officielle de la plateforme. La valorisation des résultats de cette phase 2025 du projet aura lieu en 2026.

Le projet comporte un second volet sur le mécanisme de mise en œuvre territorial du rapprochement entre l'offre et la demande de certificats biodiversité. L'année 2025 a principalement été consacré à la recherche de fonds et de terrains d'expérimentation pour initier les travaux. Cet axe est piloté par Carbone 4.

EN UN COUP D'ŒIL...

LES ACTIVITÉS 2025 LIÉES AU PROJET

Volet « développement méthodologique »

- Finalisation des taxonomies de pratiques agricoles et forestières favorables à la biodiversité et mise en ligne plateforme « Puzzling biodiversity » ;
- Ouverture des campagnes d'évaluation des pratiques favorables à la biodiversité pour les socio-écosystèmes « Forêts exploitées » et « Terres arables » d'Europe de l'Ouest en climat tempérée (Mai – Juillet) via la plateforme *Puzzling Biodiversity* ;

- 74 classements finalisés produits par des experts d'origine et de spécialité diverses ;
- Exploitation des résultats fin 2025 et rédaction d'un rapport publié en 2026 ;
- Initiation de travaux d'élaboration de nouvelles taxonomies de pratiques.

Volet « mécanisme » du projet

- Recherche de nouveaux partenaires, notamment au niveau des régions, pour le lancement d'une nouvelle phase visant à étudier, à travers deux projets pilotes régionaux, les opportunités de la mise en œuvre d'une contribution territoriale pour la biodiversité.

Des indicateurs pour informer et agir

Dans son évaluation mondiale pour la biodiversité, l'ipbes appelle à un changement transformateur afin de lutter contre l'érosion de la biodiversité et passe en revue une série de leviers. Par des méthodes robustes et rigoureuses, la recherche joue un véritable rôle d'appui afin de transposer ces rapports globaux au niveau national.

Le développement de méthodologie d'évaluations d'indicateurs et l'appui au développement de nouveaux indicateurs ouvrent de nouvelles perspectives pour une meilleure prise en compte des enjeux biodiversité dans la prise de décision.

Identification, évaluation et développement d'indicateurs pour l'Observatoire national de la biodiversité

L'élaboration et la publication des indicateurs de l'Observatoire national de la biodiversité (ONB, sous l'égide de l'OFB et du SDES

Service des données et études statistiques) s'inscrivent dans une dynamique d'évaluation et d'amélioration continue. Depuis 2012, la FRB accompagne l'Observatoire par différentes actions.

Référents FRB

Matthias GABORIAU

Charlotte NAVARRO

Aurélie DELAUAUD

Denis COUVET

La FRB coordonne l'évaluation scientifique externe des indicateurs de biodiversité et des cartes de pressions publiées par l'ONB. Les résultats de ces évaluations sont mis en ligne dans leur intégralité : ils offrent aux acteurs un diagnostic précis de la qualité des indicateurs. De plus, la FRB mobilise l'expertise scientifique sur des besoins identifiés par l'ONB. Des projets sur les indicateurs sont ainsi menés pour développer de nouveaux indicateurs sur des thématiques encore exploratoires.

VERS DE NOUVEAUX INDICATEURS POUR L'ONB

En coopération avec l'Office français de la biodiversité (OFB), la FRB a ouvert, le 25 août 2025, un appel à projets de recherche, visant à financer deux projets à hauteur de 65 000 euros chacun et pour une durée de 18 mois. Les projets sélectionnés devaient développer au moins un nouvel indicateur reflétant un enjeu de biodiversité relatif à un milieu ou à une thématique spécifique, répondant à la définition et aux critères des indicateurs ONB, et apportant une plus-value dans le répertoire des indicateurs de l'Observatoire. Sept projets ont été déposés. Les résultats seront publiés en février 2026 pour un démarrage des projets au printemps.

UN GROUPE DE TRAVAIL ONB DÉDIÉ AUX INDICATEURS « BIODIVERSITÉ ET CHANGEMENT CLIMATIQUE »

Depuis début 2025, la FRB anime un groupe de travail de l'ONB réunissant un cercle rapproché d'expertes et experts chargés d'identifier les indicateurs liant biodiversité et changement climatique à intégrer ou à développer, de repérer les lacunes en données, de proposer des développements méthodologiques pour des mises à jour ou de nouveaux indicateurs et de contribuer à la valorisation des résultats. Ponctuellement, ce groupe fédère un cercle élargi pour approfondir certains sujets.

En début d'année, une liste de questions évaluatives (à quels enjeux environnementaux et sociétaux répondre) et d'indicateurs associés a été établie afin d'analyser les interactions entre biodiversité, société et climat selon le cadre DPSIR (*Drivers, Pressures, State, Impacts, Responses*). En fin d'année, les travaux du groupe se sont concentrés sur la priorisation des indicateurs à mettre à jour, améliorer ou développer, au regard de leur pertinence pour la biodiversité, de la robustesse des données disponibles et de leur utilité pour l'action publique. Cette hiérarchisation orientera les développements prévus en 2026.

Les échanges ont également permis de proposer le développement d'un nouvel indicateur thermique reliant évolution des températures et biodiversité. Trois options ont été examinées : une approche relative, un seuil absolu, un indicateur croisé eau-biodiversité. Le groupe converge vers un

indicateur principal fondé sur un seuil absolu : le nombre de jours de stress thermique, basé sur les seuils physiologiques des organismes — plus lisible pour les utilisateurs de l'ONB — complété par un indicateur relatif illustrant la dynamique des extrêmes climatiques. Le comité éditorial se prononcera en 2026 sur l'opportunité de poursuivre, ou non, ce développement.

En parallèle, le GT prépare une publication prévue en 2027, intégrant une section « prospective sur le climat futur » afin d'anticiper les réponses écologiques, d'identifier les zones à risque et d'éclairer les stratégies d'adaptation. En 2026, les travaux porteront sur le développement de nouveaux indicateurs (thermiques, vagues de chaleur, distribution d'espèces), l'amélioration d'indicateurs existants (vendanges, fonte des glaciers, jours de gel) et la mise à jour de l'indicateur relatif à l'arrivée des oiseaux migrateurs.

EN UN COUP D'ŒIL...

LES ACTIVITÉS 2025 LIÉES AU PROJET

→ **Lancement d'un nouvel appel à projets « Nouveaux indicateurs pour l'ONB - 2025-2027 »** : 7 propositions de grande qualité scientifique ont été soumises. Processus d'évaluation et de sélection à cheval sur fin 2025, début 2026. Publication des résultats et démarrage des projets au premier semestre 2026.

→ **Évaluation scientifique indépendante des indicateurs de l'ONB** : L'attaque informatique ayant visé les serveurs du MNHN a entravé une partie des travaux prévus en 2025. La session d'évaluation est repoussée à 2026. Ce délai est mis à profit pour repenser l'organisation des informations et la grille d'évaluation. Il permettra ainsi d'adapter la méthodologie d'évaluation à un nouveau format de « fiche indicateur ».

→ **GT ONB Indicateurs « Biodiversité et changement climatique »** : 4 réunions du GT et de son cercle élargi ; établissement d'une liste de « questions évaluatives » et d'indicateurs potentiels associés ; lancement d'un projet de développement d'un nouvel indicateur thermique ; amélioration d'indicateurs existants (vendanges, fonte des glaciers, jours de gel) ; mise à jour de l'indicateur relatif à l'arrivée des oiseaux migrateurs.

Action FRB au sein du GT « Indicateurs pour l'action publique » d'INRAE

Les indicateurs, véritables « objets-frontière », se positionnent à l'interface entre science et action publique. De nombreux indicateurs de biodiversité existent, mais ces derniers ne sont pas suffisamment intégrés dans les politiques publiques de gestion et de protection de la biodiversité. Ce constat pose donc de multiples questions, notamment sur la **crédibilité scientifique des indicateurs, mais également sur leur pertinence, leur légitimité, leur accessibilité, leur praticité et donc *in fine* sur leur utilisabilité.**

En 2025, la FRB a poursuivi sa participation au groupe de travail « Indicateurs de biodiversité dans le cadre de l'action publique » coordonné par les départements Inrae Act & Ecodiv, avec le soutien du Métaprogramme Biosefair. Ce GT a pour vocation de questionner et améliorer les démarches et méthodes mobilisées dans la construction et l'utilisation des indicateurs de biodiversité dans le cadre de l'action publique.

Référents FRB

Matthias GABORIAU

Aurélie DELAUAUD

Cette démarche inter- et transdisciplinaire a permis d'organiser deux nouveaux séminaires en 2025, durant lesquels ont notamment été menées : une analyse d'indicateurs de biodiversité existants pour en démontrer leurs points forts et leurs limites ; ainsi qu'une réflexion sur l'intérêt de co-construire les indicateurs pour accroître leur utilisabilité.

À l'issue du second séminaire 2025 (quatrième et dernier), un appel à manifestation d'intérêt a été lancé par les pilotes du GT pour la reprise de son animation. Une possibilité de reprise du GT par la FRB et le MNHN (Cesco) au sein du PEPR DynaBiod a été évoquée, une opportunité actuellement en discussion.

EN UN COUP D'ŒIL...

LES ACTIVITÉS 2025 LIÉES AU PROJET

→ Juin : 3e séminaire du GT, avec une présentation de la « La notion d'intégrité des écosystèmes au prisme du cadre de l'utilisabilité ».

→ Décembre : 4e séminaire du GT, avec appel à manifestation d'intérêt pour la poursuite des discussions.

VULGARISATION SCIENTIFIQUE

Donner accès aux connaissances et méthodes scientifiques pour éclairer débats et prises de décision

De tous les projets, contacts, échanges menés par la FRB, ou à laquelle elle participe, naissent de nouvelles compétences, un regard pointu, global et original de la FRB sur les enjeux biodiversité. Il relève également de ses missions de les partager en s'appliquant à adapter ses messages et discours en fonction de ses interlocuteurs pour sensibiliser aux enjeux de transition écologique.

Axe 1.2. du plan d'action 2022 – 2025
Une diffusion large des travaux scientifiques sur la biodiversité et des controverses

EN UN COUP D'ŒIL...

La vulgarisation scientifique, un des 4 piliers de la FRB

- Interventions et formations ;
- Diffusion et vulgarisation des **connaissances scientifiques**.

Interventions et formations

Sensibilisation aux enjeux de la transition écologique : la formation des agents de l'État

Dans la loi de programmation de la recherche (décembre 2020) figure le besoin de former les fonctionnaires français aux enjeux de la transition écologique et du développement durable. La FRB a été mobilisée dans ce cadre à deux niveaux : en lançant un appel à manifestation d'intérêt auprès des communautés biodiversité, climat, ressources pour construire une base de données en ligne ; et en intégrant le groupe d'appui et d'expertise scientifique mobilisé pour structurer le contenu des formations.

En 2025, le groupe d'appui et d'expertise a accompagné les dernières formations des cadres de l'État et a salué la décision prise par le gouvernement de continuer sur la lancée et former les 2,5 millions d'agents de l'État. Cette seconde phase de formation a néanmoins changé complètement d'orientation : tout en restant obligatoire, il est prévu qu'elle se déroulerait majoritairement en distanciel, avec des conférences scientifiques et des ateliers (Nikomak et Inventons nos vies

Référents FRB

bas carbone) laissés à l'initiative des ministères avec une coordination par le ministère de la fonction publique. En février, le groupe a envoyé un courrier à la Première ministre pour insister sur le maintien du caractère scientifique de la formation et pour proposer de continuer à accompagner la seconde phase.

Prenant acte que le lien concret et opérationnel avec la communauté scientifique - qu'il avait recommandé de maintenir dans son avis du 19 mars 2024, sous une forme réduite et adaptée- était rompu, que le contenu et le support de cette nouvelle formation confiés au CGDD ne se baserait pas nécessairement sur le cahier des charges produit par le groupe et en l'absence de signal ministériel, le groupe a acté en mai 2025 son extinction pour l'été.

En novembre 2025, un colloque final du programme a été co-organisé par le CNRS et la FRB à la Maison de l'Océan. Cet événement a permis de dresser le bilan de cette expérience, sans précédent au niveau mondial, de reconnaître l'engagement de la communauté scientifique et des tutelles dans la mobilisation pour former les agents de l'État et d'annoncer se tenir à disposition pour leur apporter un appui sur les territoires.

LE PROGRAMME EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS

Extraits du rapport présenté par le CNRS lors du colloque

- 24 304 fonctionnaires formés
- 109 tutelles scientifiques mobilisées (en particulier INRAE, CEA, IFREMER, BRGM, Cirad, IRD, Météo France, Inserm) dont 59 Universités et 26 grandes écoles
- 462 scientifiques intervenus en moyenne 2 fois chacun et en binômes sciences naturelles et sciences humaines et sociales quasi systématiquement (808 interventions)
- rôles d'interface des OSU sur le terrain qui ont accueilli les chargés de mission et fait le lien avec les partenaires et des Conseils scientifiques territoriaux mis en place spécifiquement pour la formation (représentants des tutelles, des disciplines, des thématiques pour chaque grande région)
- 25% des scientifiques qui sont intervenus recontactés (autre conférence, références biblio complémentaire, demande de contacts, expertise...)
- 253 visites de terrain organisées avec 3147 participants

EN UN COUP D'ŒIL...

LES ACTIVITÉS 2025 LIÉES AU PROJET

- Contribution aux activités du groupe décrites dans le texte
- Co-organisation de l'événement de restitution en octobre
- Coordination des prises en charge des frais de déplacements des chercheurs et chercheuses qui ont dispensé ces formations en appui du ministère chargé de la recherche et du CNRS. 225 contrats créés dont 45 en attente de signature et 180 prêts à être payés dès disponibilité du cabinet comptable qui accompagne l'action. Remboursement de 32 chercheurs pour leurs frais de déplacement.
- Ces deux missions ont mobilisé environ 0,2 ETP de gestionnaire en 2025 et une prestation complémentaire du cabinet comptable pour mettre au point la procédure de remboursement (mise au point des contrats, vérification des charges dues etc.) et prendre en charge une partie de la mission (passage des ordres en banque, contrôle de légalité).

La FRB, aux côtés de l'Alliance Santé Biodiversité pour accompagner la diffusion des connaissances

L'Alliance Santé Biodiversité est un groupe informel réunissant des professionnels de santé, des agronomes, des écologues, des vétérinaires et des chercheurs afin d'accompagner la diffusion de la connaissance et des solutions pour améliorer la santé globale (des humains, des animaux, des plantes, des écosystèmes).

Référents FRB

En 2025, la FRB s'est en particulier investie auprès de l'Alliance dans l'organisation d'un séminaire, avec la fédération nationale des syndicats vétérinaires, sur la transition agroécologique des productions animales et évolution des systèmes alimentaires, à l'école vétérinaire de

Toulouse. Elle a par ailleurs participé au groupe de travail de la Rochelle « Une seule santé en droit », piloté par la Société française de droit de l'environnement (SFDE), ce qui a permis à la FRB de confronter les avancées scientifiques avec les questions juridiques liées à l'intégration du concept dans le droit réglementaire français.

DÉPLOYER UN CATALOGUE DE FORMATIONS

En parallèle des modules de formations réguliers, plusieurs personnes de l'équipe sont régulièrement sollicitées pour former des étudiants de tous horizons, des journalistes, intervenir auprès de divers consortiums. Face aux demandes croissantes et devant le succès de ces formations, de nouveaux modules sont en développement, à destination de publics différents, dans l'idée d'être en mesure de proposer un catalogue de formations plus complet, s'adressant à des chercheurs mais aussi des parties prenantes, sur des méthodes d'expertise mais aussi les processus internationaux ou encore autour d'enjeux majeurs pour la biodiversité.

Par ailleurs, tout au long de l'année, les travaux de la FRB sur la thématique sont venus nourrir les réflexions de l'Alliance, notamment ceux portant sur :

- une revue systématique sur les externalités négatives des impacts des pratiques agricoles sur la biodiversité et les services écosystémiques, incluant des impacts sur la santé et sa clé pour comprendre (vulgarisation) ;
- une carte de répartition des pesticides les plus toxiques entre 2013 et 2022 en France métropolitaine ;
- une note de réflexion sur les mesures transformatrices pour la transition agricole ;
- un rapport d'expertise sur l'intégrité des écosystèmes comme indicateur de bonne santé de la biodiversité ;
- Plusieurs formations et interventions (cf p.96) ;
- Le suivi du sujet « biodiversité et santé » dans le cadre des travaux de la CDB, au travers du plan d'action global dédié en soutien à la mise en œuvre du cadre mondial pour la santé de Kunming-Montréal ;

- Des actions de communication et vulgarisation scientifique sur les effets cascades entre la perte de biodiversité, la dégradation de l'environnement et la perte de santé notamment en vulgarisant les résultats du partenariat européen Biodiversa+, dont la FRB assure le secrétariat (cf p.35), et en donnant la parole à des chercheurs de son conseil scientifique :
 - La diversité des paysages améliore la santé humaine
 - La biodiversité favorise des systèmes agricoles sains et profite à la santé humaine
 - La biodiversité atténue les risques pour la santé
 - Risque microbiologique des plastiques en mer
 - Végétaliser les cours d'écoles pour favoriser la biodiversité urbaine
 - Vidéo sur l'agriculture de demain conjuguant production, préservation de la biodiversité et santé

La FRB organisme de formation

Depuis 2019, la FRB est déclarée et enregistrée en tant qu'organisme de formation. À ce titre, elle organise des actions de formation et dispense des enseignements dans le domaine de la recherche sur la biodiversité. Elle est aussi habilitée à signer des contrats et conventions de formations professionnelles avec des chercheurs, chercheuses

Référents FRB

et/ou leurs instituts de recherche.

FORMER À LA SYNTHÈSE DE DONNÉES ET DE CONNAISSANCES

Basée sur l'expertise déployée à travers le Cesab de la FRB (cf p.44) et sur les implications de la FRB auprès d'organismes comme la CEE (cf p.62) ou encore Eklipse (cf p.62), les formations sur la synthèse de données et de connaissances

rencontrent un franc succès, tant auprès des personnes ciblées que des collaborations développées.

Sept formations se sont tenues cette année et seront reconduites :

À destination des chercheurs :

- Analyse théorique des données écologiques (4e édition), en collaboration avec le Groupement de recherche Théomodive du CNRS ;
- La synthèse de connaissances sur la biodiversité : Introduction aux méta-analyses et revues systématiques (4e édition) ;
- Bonnes pratiques pour une recherche reproductible en écologie numérique (7e édition), en collaboration avec le Groupement de recherche EcoStat du CNRS ;
- Analyse des réseaux d'interactions en écologie (2e édition), en collaboration avec le projet ANR EcoNet ;
- La donnée en biodiversité : de l'acquisition à l'ouverture (2e édition), en collaboration avec le Pôle national de données de biodiversité (PNDB) et le GBIF-France ;
- L'Intelligence artificielle pour les écologues : une boîte à outils (1re édition).

À destination des parties prenantes :

- La synthèse de connaissances : savoir utiliser pour la décision, savoir mobiliser dans les activités.

FORMER LES PARTIES PRENANTES À LA MOBILISATION DE LA SYNTHÈSE DE CONNAISSANCES

La formation des parties prenantes s'adresse aux personnes désireuses d'utiliser les synthèses scientifiques pour étayer leurs décisions, mais également susceptibles de solliciter la réalisation de nouvelles synthèses. Elle est construite autour de deux modules : Les modules abordent l'interprétation et la communication des résultats, ainsi qu'une introduction à la formulation des questions et à l'évaluation critique des synthèses. Cette formation a été testée avec des membres de l'Assemblée des parties prenantes les 16 juin et 20 novembre 2025.

FORMER SUR LA BIODIVERSITE

En parallèle de ces modules de formations réguliers, la FRB est de plus en plus sollicitée par des partenaires, publics ou privés pour intervenir sur la biodiversité (de la vulgarisation pour un public non expert à des interventions sur des thèmes plus précis).

En 2025, la FRB a ainsi contribué aux cycles de l'École des hautes études en santé publique (EHESP) notamment à destination des agents de l'ARS Occitanie et de décideurs, à la formation des étudiants de l'École nationale des services vétérinaires (ENSV), de SciencePo Lille et de l'école des Mines de Paris, a participé aux [visioconférences santé environnement de l'académie d'Aix Marseille](#) ainsi qu'à la formation de journalistes (France télévision, AJE, relecture Mooc Reporters d'espoir, etc.)

Plusieurs interventions ont permis de valoriser les résultats du rapport Nexus de l'Ipbes et les liens entre la santé, la biodiversité, l'eau, l'alimentation et le climat (Journée FRB 2025, Académie des sciences de l'Outre-mer, Journée pour la transition de Gourdon, Académie vétérinaire, Journée de concertation sur le règlement restauration), de faire connaître les travaux de l'Ipbes et sa plateforme, de présenter les enjeux biodiversité à de nouveaux publics : Agence française de développement (ADF) de Paris, École nationale supérieure de chimie de Montpellier (ENSCM), Institut national du service public de Strasbourg (INSP), Université de Montpellier, projet COOP4CBD, etc.

Diffusion et vulgarisation des connaissances scientifiques

En quelques années, la place de la biodiversité dans le débat public a largement évolué. Terme technique à la création de la Fondation, parler de « biodiversité » est aujourd'hui entré dans un langage plus courant. Toutefois, son usage, les différentes valeurs et la compréhension des multiples enjeux associés restent hétérogènes. En s'appuyant sur les actualités scientifique et sociétal, la FRB relaie tout au long de l'année résultats, controverses et débats de la recherche en biodiversité, crée des espaces de discussion, adapte ses outils et messages aux évolutions de ses publics. Elle suit les agendas nationaux et internationaux et contribue à lutter contre la désinformation pour mettre à disposition les connaissances scientifiques les plus récentes et pertinentes éclairant les débats sociétaux.

La liste complète des publications de l'année est disponible en annexe.

La recherche a cela de particulier qu'elle possède un langage et des codes (rapport au temps, place du doute, etc.) lui permettant d'évoluer avec rigueur et précision mais rendant souvent complexe la compréhension de ses résultats, consensus et controverses pour qui n'évolue pas dans le milieu académique. La FRB se veut être un premier pallier d'accès vers ces informations. Tout au long de l'année sont ainsi édités des transcriptions synthétiques d'articles scientifiques, des dossiers thématiques regroupant les résultats de divers programmes et projets, une revue *Biodiversité !*, des articles, interviews et autres supports sur des sujets d'intérêts scientifiques et/ou sociétaux. L'ensemble de l'équipe FRB et son Conseil scientifique est ainsi sollicité tout au long de l'année pour proposer des articles à la fois accessibles et scientifiquement robustes, et répondre aux nombreuses sollicitations adressées à la FRB.

Référents FRB

DE NOUVEAUX FORMATS : INFOGRAPHIES, SCHEMAS, PODCAST, MONTÉE EN PUISSANCE DE LINKEDIN

Face à l'évolution rapide des métiers et ressources à disposition des communicants, 2025 a permis au pôle Communication et valorisation scientifique de poursuivre le développement de nouveaux formats. L'objectif poursuivi est clair : faciliter le transfert des connaissances et les discussions avec les publics cibles de la Fondation. Jusqu'alors très axé sur un contenu éditorial, la Fondation conserve et assoit ces formats, tout en les accompagnant de nouveaux outils visuels et audios. Après le développement d'infographies en lien avec la sortie du rapport Ipbes « Nexus », des vidéos animées ont permis d'aborder autrement certains concepts. L'explicitation du fil conducteur par la schématisation a également fait ses preuves à l'occasion de la conférence Blue & Green Justice (cf [p.46](#)). Enfin, un travail de fond s'intéresse à la question des nouveaux récits sur la biodiversité, en invitant à repositionner la biodiversité non pas uniquement comme une contrainte mais bien comme une alliée essentielle (cf podcast présenté [p.25](#)).

VENT DE FRAICHEUR SUR LE SITE FRB

Chantier encore depuis plusieurs mois, la refonte du site FRB a été dévoilée au grand public en fin d'année. Mis en ligne en 2018, l'ancienne version nécessitait d'être actualisée pour mieux tenir compte de l'évolution des activités FRB et assouplir certaines fonctionnalités. Cette réflexion s'est faite conjointement avec la nécessité d'adresser l'évolution des parcours utilisateurs, usages actuels et enjeux d'accessibilité. Parmi les évolutions marquantes :

- le storytelling des activités de la FRB a été repensé pour plus de clarté, à destination de potentiels nouveaux partenaires ;
- une nouvelle section « Vous impliquer » s'adresse de manière plus directe à de potentiels financeurs en proposant différents niveaux d'engagement aux côtés de la FRB ;
- un travail de wording a permis de redéfinir les mots-clés permettant des recherches et remontées par enjeux thématiques ;
- la section « Publications » a été divisées en deux nouveaux espaces : « Ressources », pour réunir les rapports, clés pour comprendre, transcriptions synthétiques, contenus plutôt techniques et scientifiques et leur permettre un meilleur référencement ; « Biodiversité ! Le média », comprenant les contenus plus vulgarisés, interview, nouveaux formats, etc. et plus souple pour une plus grande réactivité en fonction des actualités FRB, scientifiques et sociétales.

IPBES : CONTRIBUER À L'APPROPRIATION DE SES TRAVAUX

Pour apporter des éclairages scientifiques aux débats sociétaux et acculturer les publics de la Fondation en amont de grands rendez-vous, une attention particulière est portée à la sortie des rapports de l'ipbes. 2025 a été marquée par une communication tout au long de l'année portant sur les rapports « nexus » et « changements transformateurs » (sortis toute fin 2024) et la préparation de la sortie du rapport 2026, qui s'inscrit dans leur continuité et porte sur « Entreprise et biodiversité ».

Ainsi, la Journée FRB 2025 a été dédiée aux deux premiers rapports, ponctués notamment par des vidéos animées illustrant certains concepts :

- Une agriculture pour demain : conjuguer production, préservation et santé

- Des régimes alimentaires sains pour une transition écologique et sociale
- Les solutions fondées sur la nature : un atout pour un avenir durable

Un livret « Clé pour comprendre » est également en préparation et l'équipe a été considérablement sollicitée pour présenter ces sujets auprès de nombreux interlocuteurs (cf p.63). En parallèle, la FRB a commencé à faire connaître la thématique « Entreprise et biodiversité ». Une conférence de presse a permis en septembre de réunir une trentaine de journalistes et les parties prenantes à rencontrer Anne Larigauderie, secrétaire exécutive de l'ipbes, et Hélène Soubelet, directrice générale de la FRB. Une campagne d'acculturation sur des concepts clés (articles et infographies) est prévue pour diffusion fin janvier, à quelques jours de la sortie du rapport.

JOURNÉE FRB : SUCCÈS CONFIRMÉ !

Le rapport Nexus de l'ipbes analyse 5 enjeux intrinsèquement liés et pourtant souvent traités en silo : le climat, la biodiversité, l'eau, l'alimentation et la santé. À travers son rapport « Nexus » l'ipbes – plateforme équivalente du Giec pour la biodiversité et les services écosystémiques – identifie des compromis entre ces cinq enjeux, démontre leur importance, les synergies possibles ainsi que les tensions à éviter ou minimiser. En compilant plusieurs milliers de connaissances académiques et vernaculaires et en explorant des scénarios favorisant l'un ou l'autre des éléments du Nexus, une conclusion se dessine : donner la priorité à la restauration de la Nature (biodiversité-eau-climat) est la solution la plus optimale pour protéger l'ensemble des enjeux étudiés (y compris alimentation et santé). De l'intensification durable à l'agroécologie, de l'énergie solaire aux régimes alimentaires sains, 75 « réponses-types » aux enjeux du nexus y sont comparées en termes d'ambition transformatrice, d'acceptabilité sociale ou d'implications économiques.

Passer d'une approche en silo à une approche systémique est un changement conséquent de nos organisations. En parallèle de son rapport Nexus, l'ipbes a adopté un second rapport relatif aux changements « transformateurs ». Il présente les initiatives permettant de s'engager vers les scénarios et réponses les plus prometteurs, de parvenir à des compromis satisfaisants tels qu'ils émergent du rapport Nexus. Ce rapport souligne l'importance des relations entre les visions, les structures sociales et les pratiques matérielles, susceptibles de modifier en profondeur notre économie et nos rapports au vivant.

La journée FRB 2025, en partenariat avec l'OFB, a permis, en s'appuyant sur ces deux rapports de l'ipbes de décrypter leurs résultats, d'identifier ce qui y est innovant, les cadres de pensée, les actions concrètes et d'identifier comment les intégrer dans tout processus de décision pour sortir des crises et guider l'action sociétale. L'événement a fait salle comble, avec près de 200 participants qui ont répondu présents à l'invitation.

UN INTÉRÊT CROISSANT POUR LES ENJEUX BIODIVERSITÉ REFLÉTÉ PAR LES DEMANDES D'INTERVENTIONS

Qu'il s'agisse de demandes presse, sollicitations dans le cadre de formations universitaires ou auprès de structures privés et publics, la FRB est de plus en plus sollicitée pour accompagner ces différents publics. Un besoin ressort clairement : la nécessité de se familiariser avec les sujets biodiversité pour mieux les appréhender et les prendre en compte. Dans cette optique, les liens entre la FRB et l'ipbes sont un véritable support. Les rapports de la plateforme permettent de créer des temps forts de communication autour de d'une importante base d'informations scientifiquement robustes. Pour accompagner le besoin d'appropriation des enjeux

biodiversité, la FRB ouvre petit à petit de nouvelles portes, en contribuant notamment à la formation des journalistes sur ces sujets : interventions auprès de rédactions, regard et appui scientifique pour des formations en cours de montage, organisation de points presse, mise en contacts avec des experts et expertes à la FRB ou connus de la FRB, etc. Mais l'angle « formation des journalistes » n'est pas le seul frein à la représentation des enjeux environnementaux, biodiversité en particulier, dans les médias. D'autres enjeux sont progressivement identifiés et font l'objet de nouveaux projets à venir pour la Fondation : contraste entre le temps de la presse et celui de la recherche, temps de parole disponibles, disponibilité, différences de langages et codes d'expression, contraintes propres à chaque classe de média (TV / Radio / médias nationaux).

Annexes

Liste des annexes

- Le plan d'action en un coup d'œil
- Les cibles du cadre mondial de la CDB en un coup d'œil
- Les membres du Conseil scientifique de la FRB
- Les membres du Comité scientifique du Cesab de la FRB
- Les membres du Conseil d'orientation stratégique et de l'Assemblée des parties prenantes de la FRB
- Les projets de recherche en cours ou démarrés en 2024 à la FRB
- Les publications de l'année
- Les interventions et rendez-vous de l'année

Le plan d'action 2022-2025 en un coup d'œil

Depuis la création de la FRB, en 2008 à l'issue du Grenelle de l'environnement, le champ de la biodiversité s'est agrandi notablement avec l'apparition de nouvelles organisations, notamment l'Office français de la biodiversité (OFB), et la multiplication du nombre d'interfaces et de *think tank* autour des enjeux de biodiversité.

Protéger la biodiversité est en effet devenu un enjeu majeur de nos sociétés, de par les menaces qui pèsent sur elle, son importance sociale, économique, culturelle, et de par la diversité des valeurs représentées. Dépasser la constatation d'un état précaire de la biodiversité pour passer à l'action, parvenir à limiter l'impact des activités humaines tout en répondant aux besoins humains, prendre en compte la biodiversité dans les débats : tout cela implique un regard global sur les enjeux auxquels font face nos sociétés. Cette démarche implique de la recherche qu'elle s'intéresse à de nombreux thèmes, complexe car faisant appel à plusieurs disciplines scientifiques, à de multiples acteurs, à l'éthique, etc. Protéger la biodiversité suppose de mieux comprendre à la fois les dynamiques de la biodiversité (son évolution, son adaptation, son effondrement ; en relation avec les pressions, directes et indirectes, leurs interactions) et sa place dans toutes les pratiques humaines (de la logique de construction des politiques publiques, aux stratégies du monde économique, en passant par les réponses de la société civile, les dynamiques sociales, les conceptions du monde, etc.).

Dans ce contexte, un enjeu majeur pour la FRB reste d'accompagner et de faciliter la montée en puissance des acteurs de la biodiversité à travers 3 objectifs phare :

ÉCLAIRER LA COMPLEXITÉ DE LA BIODIVERSITÉ

- 1.1. Accompagner une nouvelle approche de la recherche : mise en relation et synthèse, réutilisation des données sur la biodiversité
- 1.2. Une diffusion large des travaux scientifiques sur la biodiversité et des controverses
- 1.3. Un éclairage de la décision par la connaissance scientifique : un appui renforcé aux politiques nationales

1

PRÔNER, RENFORCER, APPUYER UNE RECHERCHE PARTENARIALE

- 2.1. Un outil pour le dialogue et la recherche-action : l'Assemblée des parties prenantes et le Conseil d'orientation stratégique (Cos)
- 2.2. Une co-construction des problématiques et des projets inter- et trans-disciplinaires
- 2.3. Un accueil et un accompagnement de divers consortiums français, européens et internationaux

2

SE PROJETER VERS UN MONDE PLUS DURABLE

- 3.1. Une mise en scénarios de la biodiversité
- 3.2. Une identification des thèmes émergents et des lacunes de connaissances
- 3.3. Un rapprochement des communautés pour éclairer les enjeux contemporains émergents au prisme de la biodiversité ?

3

Les membres du Conseil scientifique (CS) de la FRB en 2025

Présidé par Ophélie RONCE (CNRS) et co-présidé par Philippe BILLET (Université de Lyon), le CS – nommé pour la période 2022-2025 – s'est réuni deux fois dans les locaux parisiens et deux fois dans les locaux montpelliérains, au Cesab.

En 2025, y siègent :
 Cécile ALBERT (CNRS)*
 Adeline BARNAUD (IRD)*
 Didier BAZILE (Cirad)
 Philippe BILLET (Université Lyon 3)*
 Aurélien BESNARD (EPHE)*

Valérie BOISVERT (Université de Lausanne)
 Thierry BOUVIER (CNRS)
 Elodie CHAPUIS (IRD)
 Joachim CLAUDET (CNRS)
 Céline CLAUZEL (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
 Niels FERRAND (INRAE)
 Sabrina GABA (INRAE)*
 Jennifer HARRIS (BRGM)
 Hervé JACTEL (INRAE)*
 Christophe LÉBOULANGER (IRD)*
 Ophélie RONCE (CNRS)
 Line LE GALL (MNHN)

Dominique PELLETIER (Ifremer)
 Léa Tardieu (INRAE)
 Juliette YOUNG (INRAE)*

Nous remercions chaleureusement les membres sortants* pour leur investissement et l'ensemble de ce CS pour cette mandature riche qui prend fin avec 2025.

Les membres du comité scientifique du Cesab de la FRB en 2025

Le comité scientifique du Cesab est un comité spécifique établi par le Conseil scientifique de la FRB pour l'appuyer dans son mandat. Le comité scientifique du Cesab compte 22 membres pour une mandature de 4 ans. Il est co-présidé par Verena TRENKEL (Ifremer) et François MASSOL (CNRS).

Simon BLANCHET (CNRS)
 Nathalie CHARBONNEL (INRAE)
 Brendan COOSAET (FNRS)
 Thomas COUVREUR (IRD)
 Stéphane DRAY (CNRS)
 Benoit FACON (INRAE)
 Sabrina GABA (INRAE)
 Mickaël HEDDE (INRAE)
 Jonathan LENOIR (CNRS)
 François MASSOL (CNRS)
 Thierry OBERDORFF (IRD)

Ignacio PALOMO (IRD)
 Sandrine PAVOINE (MNHN)
 Yunne-Jai SHIN (IRD)
 Elisa THEBAULT (CNRS)
 Wilfried THUILLER (CNRS)
 Séverine THYS (CIRAD)
 Verena TRENKEL (IFREMER)
 Aude VIALATTE (INRAE)
 Sébastien VILLEGIER (CNRS)
 Juliette YOUNG (INRAE)
 Lucie ZINGER (ENS)

Les membres du Conseil d'orientation stratégique (Cos) et de l'Assemblée des parties prenantes en 2025

Le Conseil d'orientation stratégique émanant de l'Assemblée des parties prenantes, ses membres sont identifiés en gras. Pour la période 2022-2025, le Cos est présidé par Allain BOUGRAIN DUBOURG (LPO) et co-présidé par Claude FROMAGEOT (RespectOcean). En 2025, il s'est réuni trois fois en distanciel.

A

Action contre la faim
Aéro biodiversité
Agence régionale de la biodiversité
Nouvelle-Aquitaine (ARB
Nouvelle-Aquitaine)

Agence régionale de la biodiversité Occitanie (ARB Occitanie)

Agridées
AgroParisTech
Agropolis Fondation
Allianz France
Apiago

Association de coordination des instituts techniques agricoles (Acta)

Association française des entreprises pour l'environnement (EpE)

Association française interprofessionnelle des écologues (Afié)
Association universitaire de génie civil
Aspas
Auddicé

B

BNP Paribas
BPCE Assurances

C

CDC Biodiversité
Centre national interprofessionnel

de l'économie laitière (CNIEL)

Cerema
Cinov Territoires & environnement
Cité de la mer Edeis
Confédération paysanne
Crédit agricole SA
Cryobanque nationale (CBN)

D

Direction générale des Finances publiques (DGFP)
- Antenne Île-de-France

E

EDF
Enedis
Envol environnement
ESTP Grande école de la construction

F

Fédération des Conservatoires d'espaces naturels (FCEN)
Fédération des Parcs naturels régionaux de France (FPNRF)
Fédération nationale de la pêche en France et pour la protection du milieu aquatique (FNPF)
Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA)
Fédération nationale des travaux publics (FNTP)
Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Fondation Evertéa
Fondation Tour du Valat

France Filière Pêche

G

Grand port maritime de la Guadeloupe
Groupement national interprofessionnel des semences et plants (Semae)
Groupe Hexagone
Groupe Rocher

H

Humanité et Biodiversité

I

I Care & Consult
Iceberg Data Lab
Institut catholique de Lille (ICL)
Institut français de la vigne et du vin (IFV)
Institut français des administrateurs (IFA)
Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE)
Institut Paris Région
Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation (Istap) – Institut de l'abeille

L

Laboratoire d'initiatives foncières et territoriales innovantes (Lifti)
Laboratoires Pierre Fabre
La Dame à la licorne
Lafarge France
Les Eco Maires

Les Entreprises du médicament (Leem)
Les Petits Débrouillards
Les Plus Belles Baies du Monde (PBBM)

Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)

Lisea
LVMH

M

Mab France
Mazars
Mirova
Mouvement des entreprises de France (Medef)

N

Naturalia Environnement
Noé

O

Océanopolis Brest
Ordre des géomètres-experts (OGE)

P

Plante & Cité

R

Région Grand Est
Réseau de transport d'électricité (RTE)
Réserves naturelles de France
RespectOcean

S

Safranerio, Conservatoire du safran d'origine Quercy
Séché Environnement
Société française d'écologie et Evolution (SFE2)
Société mycologique de France
Société nationale de protection de la nature (SNPN)
Surfrider Foundation Europe
Syndicat de l'industrie du médicament et diagnostic vétérinaires (Simv)

T

Terre d'Abeilles
TotalEnergies

U

Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)
Union nationale des CPIE (UNCPIE)
Union professionnelle du génie écologique (UPGE)

Union nationale des producteurs de granulats (UNPG)
Universcience

V

Vicat
Ville de Paris
Vinci
Vivae
Vivescia
Vraiment Vraiment

W

Werner et Mertz France

Les cibles du cadre mondial de la CDB en un coup d'œil

En 2022, la Cop15 de la Convention sur la diversité biologique (CDB) a permis l'adoption du Cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal par ses 196 États membres. Ce document s'organise selon 4 objectifs et 23 cibles qui détaillent, de manière précise et approfondie, des façons de construire des trajectoires sociales et écologiques plus durables, quels que soient les contextes sociaux et écologiques des pays.

Les projets de recherche en cours ou démarrés en 2025 à la FRB

Cesab

PROJETS EN COURS ET TERMINÉS EN 2025

Projets de synthèse de données

BioForest - Interactions entre la biodiversité des arbres, la dynamique forestière et le climat dans les forêts tropicales aménagées : une approche pan-tropicale, porté par Marielos PENA-CLAROS (Université de Wageningen) et Camille PIPONIOT-LAROCHE (Cirad)

Blue Justice - Favoriser la résilience au changement climatique au travers d'une conservation équitable de l'Océan, porté par Jessica BLYTHE (Université de Brock), Joachim CLAUDET (CNRS) et David GILL (Duke Université)

FaunaServices - La relation entre la biodiversité de la macrofaune du sol et la fourniture de services écosystémiques à travers les systèmes d'utilisation des terres dans les biomes de la forêt tropicale humide, porté par Miguel COOPER (Université de Sao Paulo) et Jérôme MATHIEU (Sorbonne Université)

Food-Webs - Réseaux trophiques dans l'anthropocène : une synthèse des isotopes stables pour comprendre la réponse globale des écosystèmes d'eau douce, porté par Julien CUCHEROUSET (CNRS), Michelle Jackson (Université d'Oxford) et Julian OLDEN (Université de Washington)

Forcis - Réponse des foraminifères au stress climatique : évaluer les changements de la biodiversité du zooplancton calcifiant en réponse à des facteurs de stress multiples, porté par Thibault de Garidel (CNRS) et Ralf SCHIEBEL (Max Plank Institute)

Free2 - Vers un changement de paradigme en biologie de la conservation : des espèces aux fonctions, des individus aux écosystèmes, des échelles locales aux échelles globales, porté par Cyrille VIOLLE (CNRS)

Maestro - Effets du changement climatique sur les communautés marines exploitées, porté par Camille ALBOUY (ETHZ) et Arnaud AUBER (IFREMER)

Nefineo - Réseaux d'interactions fongiques dans les régions néotropicales, porté par Paula GUIMARAES (Université de Sao Paulo) et Mélanie ROY (CNRS)

Powerbiodiv - Comprendre les dynamiques de pouvoir dans les processus participatifs en associant théorie et pratique pour améliorer la conservation de la biodiversité, porté par John BUTLER (CSIRO) et Juliette YOUNG (INRAE)

Rivage - Revisiter la vulnérabilité des îles à l'ère géologique de l'Anthropocène, porté par Celine BELLARD (Université Paris Saclay) et Ana BENITEZ-LOPEZ (Université de Grenade)

Unicop - Unification de la théorie moderne de la coexistence et de l'équation de Price, porté par Alexander Brad DUTHIE (Université de Stirling) et Sébastien LION (CNRS)

Projets de synthèse de connaissances

DESYBEL - Revue systématique de l'impact du bruit anthropique sur la biodiversité terrestre, porté par Yorick REYJOL (PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD))

EBENN - Quel est l'Effet sur la Biodiversité des écosystèmes forestiers tempérés et tropicaux des plantations d'Espèces d'arbres Non-Natives ? Une revue systématique, porté par Yorick REYJOL (PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD))

TRES-PRATIC - Réponses des traits de la faune du sol aux pratiques agricoles et aux modes de gestion agricole : revue systématique et méta-analyse, porté par Mickaël HEDDE (Eco&Sols, INRAE)

Projets de type DataShare

Islets - Synthèse des traits écophysiologiques des plantes insulaires, porté par Kasey BARTON (Université d'Hawaï) et Claire FORTUNEL (IRD)

PhenoFish - Création d'une base de données mondiale sur les traits fonctionnels des poissons : intégrer la physiologie et l'écologie au sein des différents écosystèmes aquatiques, porté par Sébastien BROSSE (Université de Toulouse) et Nicolas LOISEAU (CNRS)

PROJETS SELECTIONNÉS/DÉMARRÉS EN 2025

Projets de synthèse de données

Div4Drought - Effets de la diversité des arbres sur la résilience à la sécheresse des forêts : une approche mécaniste pour réconcilier des observations divergentes, porté par Joannès GUILLEMOT (Cirad) et Charlotte GROSSIORD (École polytechnique fédérale de Lausanne)

FishMIP-OSP - Les *Ocean System Pathways* (OSPs) : des scénarios et un cadre de simulation pour étudier le futur des pêcheries mondiales, porté par Olivier MAURY (IRD) et Derek TITTENSOR (Université de Dhalousie)

Eseb - Impacts des infrastructures européennes d'énergie solaire sur la biodiversité : intégration des

connaissances existantes pour permettre une gestion positive de la nature et des investissements, porté par Alona ARMSTRONG (Université de Lancaster) et Armin BISCHOFF (Université d'Avignon)

Projets de type DataShare et IdeaShare

Dynamite - Dynamique de la production et de l'export des coquilles d'aragonite, porté par Julie MEILLAND (Université de Brême) et Olivier SULPIS (CNRS)

Fairwood - Développement d'une base de données internationale basée sur les principes FAIR pour héberger les données de xylogénèse et améliorer la compréhension de la formation du bois et de la production de biomasse ligneuse face au changement climatique, porté par Patrick FONTI (WSL) et Cyrille RATHGEBER (INRAE)

FarSex - Effet du changement climatique sur le sex-ratio des poissons, amphibiens et reptiles, porté par Veronika BOKONY (HUN Center for Agricultural Research) et Benjamin GEFFROY (IFREMER)

InvaHealth - Les coûts globaux des invasions biologiques pour la santé humaine, porté par Christophe DIAGNE (IRD) et Guillaume LATOMBE (University d'Edimbourg)

Croptraits - Construction d'une base de données sur les traits fonctionnels des espèces cultivées, porté par Lucie MAHAUT (INRAE) et Samuel PIRONON (Queen Mary University of London)

Fundiva - Vers un cadre pour quantifier et expliquer des causes de changement de diversité fonctionnelle, porté par Pol CAPDEVILA (University of Barcelona) et Sandrine PAVOINE (MNHN)

Silk - Accompagner la préservation des savoirs autochtones et locaux dans les données mondiales sur l'utilisation de la biodiversité, porté par Giulia MATTALIA (University of Barcelona) et Guillaume ODONNE (CNRS)

Programme « Impacts sur la biodiversité terrestre dans l'Anthropocène »

PROJETS EN COURS ET TERMINÉS EN 2025

Projets de type « synthèse » FRB-Cesab

Acoucène - Vers un printemps silencieux ? Modélisation et projection des impacts de l'anthropocène sur les paysages sonores avec les oiseaux comme indicateur écologique acoustique, porté par Jean-Yves BARNAGAUD (EPHE) et Solène CROCI (CNRS)

Discar - Conséquences des Perturbations humaines sur les

populations de petits carnivores, porté par Olivier GIMENEZ (CNRS) et Sandrine RUETTE (OFB)

Dragon - Les libellules, témoins de l'impact humain sur les écosystèmes d'interface, porté par Colin FONTAINE (MNHN) et Reto SCHMUCKI (UK Centre for Ecology and Hydrology)

Impacts - La biodiversité française dans l'Anthropocène - impacts et drivers de la réponse spatiale et temporelle, porté par Franziska SCHRODT (Université de Nottingham) et Wilfried THUILLER (CNRS)

Landworm - Impact de l'utilisation et de la gestion des sols sur les communautés de vers de terre, porté par Daniel CLUZEAU (Université de Rennes) et Céline PELOSI (INRAE)

Motiver - Développement d'indicateurs agro-environnementaux pour le suivi de l'impact des modifications du paysage induites par l'homme sur la biodiversité des terres agricoles européennes, porté par Gaël CARO (Université de Lorraine) et Ronan MAREC (Université de Picardie)

Spatman - Quel rôle pour l'organisation spatiale des sociétés humaines pour moduler leurs pressions sur la biodiversité ?, porté par Isabelle BOULANGEAT (INRAE) et Mohamed HILAL (INRAE)

Projets de type « synergie »

Carapat - Carabidés et systèmes de pâturage de prairies permanentes, porté par Etienne GAUJOUR (Institut Agro Dijon) et Audrey MICHAUD (Université Clermont Auvergne)

CoMéPi - Comprendre les patrons de biodiversité et leurs impacts fonctionnels, mesurer des indicateurs pour piloter les habitats par la gestion anthropique, porté par Anne BONIS (CNRS)

Elan - Étude des luttes écologiques pour l'action environnementale, porté par Coralie CALVET (AgroParisTech) et Anne-Charlotte VAISSIERE (CNRS)

Fragshifts - Impact de la fragmentation forestière et des infrastructures routières sur la vitesse de migration des espèces végétales vers les sommets des montagnes françaises, porté par Lise COMTE (Conservation Science Partners) et Jonathan LENOIR (CNRS)

Projets de type « revue systématique »

Desybel - Revue systématique de l'impact du bruit anthropique sur la biodiversité terrestre, porté par Yorick REYJOL (MNHN)

Tres-Pratic - Réponses des traits de la faune du sol aux pratiques agricoles et aux modes de gestion agricole : revue systématique et méta-analyse, porté par Mickael HEDDE (INRAE)

Ebenn - Quel est l'effet sur la biodiversité des écosystèmes forestiers tempérés et tropicaux des plantations d'espèces d'arbres non-natives ? Une revue systématique, porté par Yorick REYJOL (PatriNat - MNHN)

PROJETS SELECTIONNÉS ET/OU DÉMARRÉS EN 2025

Projets de type « synthèse » FRB-Cesab

Beyonds - Prévisions en matière de biodiversité dans les scénarios de décroissance, porté par Laurianne MOUYSSSET (CNRS) et Clélia SIRAMI (INRAE)

Programme « Scénario #2 »

PROJETS SELECTIONNÉS ET/OU DÉMARRÉS EN 2025

BiodivOc2050 - Des scénarios intégratifs pour préserver biodiversité et durabilité des socio-écosystèmes d'Occitanie, porté par Gladys BARRAGAN-JASON (CNRS) et Clélia SIRAMI (INRAE)

Estives - Composer un territoire de vie en commun entre usagers humains et non-humains de la montagne pyrénéenne, porté par Nicolas GAIDET (Cirad) et Christophe COGNET (Parc National des Pyrénées)

RALEGENETS - Quel avenir pour le rôle des genêts ? Exploration des scénarios possibles du socio-écosystème des

Fellow - Les mauvaises herbes en tant que concurrentes des cultures ? Dynamique spatio-temporelle des communautés d'adventices et leur rôle sur les services écosystémiques médiés par la biodiversité le long d'un gradient de pressions humaines, porté par Guillaume FRIED (ANSES) et Elena KAZAKOU (CNRS)

FunBiodiv - Analyse fonctionnelle de la lutte biologique contre les ravageurs par la diversification des plantes à toutes les échelles, porté par Adrien RUSH (INRAE) et Aude VIALATTE (INRAE)

Basses Vallées Angevine, porté par Cédric GAUCHEREL (Inrae) et Tiphanie HERCE (LPO Anjou)

NEST(s) 2050 - Narratifs écologiques de scénarios de transition(s) à l'horizon 2050, porté par Colin FONTAINE (CNRS) et Stanislas RIGAL (INRAE)

Les publications de l'année

Publications scientifiques

ISSUES DES GROUPEs FRB-Cesab

BIOSHIFTS

Iseli E, Diaz Zeugin N, Brioschi C, Alexander J & Lenoir J (2025) Early detection of plant community responses to climate warming along mountain roads. *Journal of Ecology*, 113, 2575-2589. DOI: 10.1111/1365-2745.70114.

BLUE JUSTICE

Bennett NJ, Relano V, Roumbedakis K, Blythe JL, Andrachuk M, Claudet J, Dawson NM, Gill DA, Lazzari N, Mahajan SL, Muhl E-K, Riechers M, Strand M & Villasante S (2025) Ocean Equity: From assessment to action to improve social equity in ocean governance. *Frontiers in Marine Science*, accepted. DOI: 10.3389/fmars.2025.1473382.

BRIDGE

Rievrs Borges E, González-Sargas E, Casajus N, Carboni M, Bauman D, Fried G, Maskell L, Escario AJ, Planty-Tabacchi A & Tabacchi E (2025) Road-river intersections (bridges) negatively affect plant species diversity and ecological attributes. *Applied Vegetation Science*, 28, e70011. DOI: 10.1111/avsc.70011.

DISCAR

Bauduin S, Germain E, Zimmermann F, Idelberger S, Herdtfelder M, Heurich M, Kramer-Schadt S, Duchamp C, Drouet-Hoguet N, Morand A, Blanc L, Charbonnel A & Gimenez O (2025) Modelling Eurasian lynx populations in Western Europe: What prospects for the next 50 years? *Peer Community Journal*, 5, e60. DOI: 10.24072/pcjournal.543.

Lacombe S, Devillard S, Kauffmann C, Aznar M, Dupuis O, Fournier-Chambrillon C, Isère-Laoué E, Fraissard C, Fuento N, Heugas T, Martin A, Perrin M, Roche A, Ruys T, Simonnet F, Thomas B, Souriau-Villeger A & Gimenez O (2025) Range expansion and

reconnection of historical populations in the Eurasian otter (*Lutra lutra*) in France: Insights from heterogeneous data and integrated species distribution modelling. *Biological Conservation*, 307, 111179. DOI: 10.1016/j.biocon.2025.111179.

Speakman CN, Bull S, Cubaynes S, Davis KJ, Devillard S, Fryxell JM, Gallagher CA, McHuron EA, Rastello K, Smallegange IM, Salguero-Gómez R, Bonnaud E, Duchamp C, Giraudoux P, Lacombe S, Marneweck CJ, Schroll L, Tableau A, Ruelle S & Gimenez O (2025) Understanding and predicting population response to anthropogenic disturbance: Current approaches and novel opportunities. *Ecology Letters*, 28, e70198. DOI: 10.1111/ele.70198.

Speakman CN, Gimenez O, Schumaker NH, Watkins SM, Vandel J-M, Mathevet M, Ruelle S & Devillard S (2025) Accounting for spatial heterogeneity in trapping pressure and its impact on population dynamics of sympatric pine and stone martens. *Landscape Ecology*, accepted. DOI: 10.1007/s10980-025-02282-y.

DIVERS

Brazier T, Stetsenko R, Roze D & Glémin S (2025) Mating system and the evolution of recombination rates in seed plants. *Journal of Evolutionary Biology*, accepted. DOI: 10.1093/jeb/voaf008.

Helmstetter AJ, Ezedin Z, De Lirio EJ, De Oliveira SM, Chatrou LW, Erkens RHJ, Larridon I, Leempoel K, Maurin O, Roy S, Zuntini AR, Baker WJ, Couvreur TLP, Forest F & Sauquet H (2025) Toward a phylogenomic classification of magnoliids. *American Journal of Botany*, 112, e16451. DOI: 10.1002/ajb2.16451.

FAIRWOOD

Wang W, Qin L, Zhang T, Yang F, Cabon A, Wang Z, Zhou P, Zhang Y, Fonti P &

Huang J (2025) Seasonal climate variations drive decoupling between the duration and amount of xylem growth along a hydrothermal gradient in the Southern Altai Mountains. *Journal of Ecology*, 113, 1793-1806. DOI: 10.1111/1365-2745.70066.

Zhang Y, Huang J-G, Wang M, Wang W, Yang F, Deslauriers A, Fonti P, Liang E, Mäkinen H, Oberhuber W, Rathgeber CBK, Tognetti R, Trembl V, Yang B, Zhai L, Antonucci S, Buttò V, Camarero JJ, Campelo F, Ćufar K, Luis MD, Fajstavr M, Giovannelli A, Gričar J, Gruber A, Gryc V, Güney A, Jyske T, Kašpar J, King G, Krause C, Lemay A, Lombardi F, Castillo EMD, Morin H, Nabais C, Nöjd P, Peters RL, Prislán P, Saracino A, Shishov VV, Vavřík H, Vieira J, Zeng Q & Rossi S (2025) Soil nitrogen drives inverse acclimation of xylem growth cessation to rising temperature in Northern Hemisphere conifers. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122, e2421834122. DOI: 10.1073/pnas.2421834122.

FAUNASERVICES

Goulpeau A, Hedde M, Ganault P, Lapied E, Maggia M-E, Marcon E & Decaëns T (2025) Dissecting earthworm diversity in tropical rainforests. *Ecography*, 2025, e07697. DOI: 10.1111/ecog.07697.

FISHGLOB

Kitchel ZI, Maureaud AA, Fredston A, Shackell N, Mériçot B, Thorson JT, Pécuchet L, Palacios-Abrantes J, Palomares MLD, Acón AE, Belchier M, Bono G, Carbonara P, Collins MA, Cubillos LA, Fairweather TP, Follesa MC, Ruiz CG, Farriols Garau MT, Garofalo G, Isajlovic I, Kathena JN, Koen-Alonso M, Maiorano P, Manfredi C, Mifsud J, O'Driscoll RL, Sbrana M, Solmundsson J, Spedicato MT, Stephenson F, Werner K-M, Yepsen DV, Zupa W & Pinsky ML (2025) Marine communities do not follow the paradigm of increasing similarity through time. *PLOS Climate*, 4, e0000659. DOI: 10.1371/journal.

pclm.0000659.

Maureaud AA, Kitchel Z, Fredston A, Guralnick R, Palacios-Abrantes J, Palomares MLD, Pinsky ML, Shackell NL, Thorson JT, Alemany D, Amador K, Bandara RMWJ, Belmaker J, Beukhof ED, Bograd SJ, Camara ML, Carbonara P, Chaikin S, Collins MA, Eddy TD, Edelist D, Fock HO, Frelat R, Friedland K, Grüss A, Hidalgo M, Jouffre D, Kidé SO, Koen-Alonso M, Knuckey I, Kotwicki S, Lavender E, Lindegren M, Llope M, Mannocci L, Mason JG, Masski H, McLean M, Merillet L, Mihneva V, Nunoo FKE, O'Driscoll RL, O'Leary C, Pecuchet L, Petrova E, Ramos JE, Sobrino I, Sólmundsson J, Soni V, Spies I, Spedicato MT, Stephenson F, Thiam N, Tserkova F, Tserpes G, Tzanatos E, van Denderen D, Vasilakopoulos P, Webb T, Yepsen DV, Ziegler P, Zupa W & Mériçot B (2025) FISHGLOB: A collaborative infrastructure to bridge the gap between scientific monitoring and marine biodiversity conservation. *Conservation Science and Practice*, accepted. DOI: 10.1111/csp2.70035.

Food-web

Boulêtreau S, Vagnon C, Comte L, Sagouis A, Pool T, Stiling RR, Harrod C, South J, McIntosh AR, Perga M-E, Sánchez-Hernández J, Roussel J-M, Tunney TD, Jackson M, Olden JD & Cucherousset J (2025) IsoFresh: A global stable isotope database of freshwater food webs. *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems*, 15. DOI: 10.1051/kmae/2025010.

Olden JD, Keppeler FW, Jardine TD, Boulêtreau S, Harrod C, Jackson MC, McIntosh AR, Perga M, South J, Tedesco P, Vagnon C & Cucherousset J (2025) Looks can be deceiving: Morphological traits are weakly associated with the isotopic niches of freshwater fishes. *Global Ecology and Biogeography*, 34, e70124. DOI: 10.1111/geb.70124.

Perga M, Boulêtreau S, Cucherousset J, Harrod C, McIntosh A, Olden JD, Vagnon C & Jardine T (2025) A global estimator of C and N isotope baselines for fresh waters. *Methods in Ecology and Evolution*, accepted. DOI: 10.1111/2041-210x.70225.

Forcis

Casajus N, Chaabane S, Giraud X, de Garidel-Thoron T & Greco M (2025) forcis: An R package for accessing, handling and analysing the FORCIS database. *Journal of Open Source Software*, 10, 9217. DOI: 10.21105/joss.09217.

Forcis & Dynamite

Ziveri P, Langer G, Chaabane S, De Vries J, Gray WR, Keul N, Hatton IA, Manno C, Norris R, Pallacks S, Young JR, Schiebel R, Zarkogiannis S, Anglada-Ortiz G, Bianco S, de Garidel-Thoron T, Grelaud M, Lucas A, Probert I & Mortyn PG (2025) Calcifying plankton: From biomineralization to global change. *Science*, 390, eadq8520. DOI: 10.1126/science.adq8520.

Free 2

Mahaut L, Loiseau N, Villéger S, Auber A, Hauteceur C, Maire A, Mellin C, Mouquet N, Stuart-Smith R, Violle C & Mouillot D (2025) Functional diversity shapes the stability of reef fish biomass under global change. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 292, 20250252. DOI: 10.1098/rspb.2025.0252.

Mouquet N, Mahaut L, Thuiller W, Auber A, Casajus N, Enquist BJ, Gaüzère P, Loiseau N, Mouillot D, Munoz F, Villéger S & Violle C (2025) Spatial insurance of distinct ecological functions. *Ecology Letters*, 28, e70266. DOI: 10.1111/ele.70266.

Geisha

Tran-Khac V, Doubek JP, Patil V, Stockwell JD, Adrian R, Chang C, Dur G, Lewandowska A, Rusak JA, Salmaso N, Straile D, Thackeray SJ, Venail P, Bhattacharya R, Brenttrup J, Bruel R, Feuchtmayr H, Gessner MO, Grossart H, Ibelings BW, Jacquet S, MacIntyre S, Matsuzaki SS, Nodine E, Nöges P, Rudstam L, Soullignac F, Verburg P, Znachor P, Zohary T & Anneville O (2025) Using long-term ecological datasets to unravel the impacts of short-term meteorological disturbances on phytoplankton communities. *Freshwater Biology*, 70, e70023. DOI: 10.1111/fwb.70023.

Impacts

Gaüzère P, Violle C, Schrodte F, Grenié M, Santini L, Hedde M, Porcher E, Goury R, Beck M & Thuiller W (2025) Bridging

macroecology and temporal dynamics to better attribute global change impacts on biodiversity. *Global Ecology and Biogeography*, 34, e70086. DOI: 10.1111/geb.70086.

Goury R, Thuiller W, Abdulhak S, Pache G, Van Es J, Bowler DE, Renaud J, Violle C & Münkemüller T (2025) Recent vegetation shifts in the French Alps with winners outnumbering losers. *Journal of Ecology*, 113, 3275-3292. DOI: 10.1111/1365-2745.70159.

Schrodte F, Beck M, Estopinan J, Bowler DE, Fontaine C, Gaüzère P, Goury R, Grenié M, Martins IS, Morueta-Holme N, Santini L, Hedde M, Martin G, Porcher E, Si-Moussi S, Tzivanopoulos M, Vernham G, Violle C & Thuiller W (2025) Advancing causal inference in ecology: Pathways for biodiversity change detection and attribution. *Methods in Ecology and Evolution*, accepted. DOI: 10.1111/2041-210X.70131.

Impacts & Landworm

Gérard S, Decaëns T, Butt KR, Briones MJ, Capowiez Y, Cluzeau D, Hoeffner K, Le Bayon R-C, Marchán DF, Marsden C, Muys B, Pelosi C, Pérès G, Phillips HR, Santini L, Thuiller W & Hedde M (2025) Putting earthworm conservation on the map: Shortfalls and solutions for developing earthworm conservation. *Biological Conservation*, 302, 110911. DOI: 10.1016/j.biocon.2024.110911.

Landworm

Hoeffner K, Bergerot B, Butt KR, Gérard S, Pelosi C, Pérès G, Briones MJ, Decaëns T, Delaveau N, Guillocheau S, Hedde M, Hotte H, Le Bayon R-C, Muys B, Phillips HR, Poupelin M & Cluzeau D (2025) Reliability of earthworm data from citizen science: Lessons from 7 years of a French national monitoring protocol. *Applied Soil Ecology*, 214, 106329. DOI: 10.1016/j.apsoil.2025.106329.

Phillips HRP, Hoeffner K, Muys B, Le Bayon R-C, Cluzeau D, Butt KR, Maréchal J, Briones MJ, Decaëns T, Hedde M, Gérard S, Pérès G, Petit-Dit-Grézériat L & Pelosi C (2025) Urban earthworm communities driven more by climate and elevation than urbanisation

intensity. *Urban Ecosystems*, 28, 210. DOI: 10.1007/s11252-025-01826-z.

Lola BMS

Melero Y, Evans LC, Kuussaari M, Schmucki R, Stefanescu C, Roy DB & Oliver TH (2025) Species responses to weather anomalies depend on local adaptation and range position. *Communications Biology*, 8, 660. DOI: 10.1038/s42003-025-08032-9.

Rivage

Bellard C, Marino C, Butt N, Fernández-Palacios JM, Rigal F, Robuchon M, Lenoir J, Irl S, Benítez-López A, Capdevila P, Zhu G, Caetano G, Denelle P, Philippe-Lesaffre M, Schipper AM, Foden W, Kissling WD & Leclerc C (2025) A framework to quantify the vulnerability of insular biota to global changes. *Peer Community Journal*, 5, e48. DOI: 10.24072/pcjournal.557.

Syntreesys

Bordin KM, Bauman D, Pugh TAM, Müller SC, Phillips OL, Fortunel C, Needham JF, Woodall CW, Astigarraga J, Schiatti J, Liu D, Bialic-Murphy L & Esquivel-Muelbert A (2025) Growth–survival trade-off in temperate trees is weak and restricted to late-successional stages. *Journal of Ecology*, 113, 3466-3477. DOI: 10.1111/1365-2745.70175.

Esquivel-Muelbert A, Banbury Morgan R, Brienen R, Gloor E, Lewis SL, Dexter KG, Almeida E, Almeida De Oliveira E, Álvarez-Dávila E, Alves De Oliveira A, Andrade A, Vieira SA, Aragão L, Araujo-Murakami A, Arets E, Arroyo L, Aymard-Corredor G, Banki O, De Camargo PB, Barroso J, Blanc L, Brown F, Camargo JL, Castro W, Chama Moscoso V, Chave J, Chavez E, Comiskey J, Da Costa ACL, Del Aguila Pasquel J, Derroire G, Di Fiore A, Fauset S, Feldpausch TR, Flores Llampazo G, Guillen Villaroel R, Herrera R, Higuchi N, Honorio Coronado E, Huamantupa-Chuquimaco I, Huaraca Huasco W, Jimenez E, Killeen T, Laurance S, Laurance W, Levesley A, Lopez-Gonzalez G, Malhi Y, Marimon B, Marimon Junior BH, Matias De Almeida Reis S, Mendoza Bautista C, Polo IM, Monteagudo-Mendoza A, Morandi PS, Nogueira Lima A, Núñez Vargas P, Pallqui Camacho N, Parada Gutierrez A, Peacock J, Peñuela-Mora MC, Pickavance G, Pipoly J, Pitman N, Prieto A, Quesada C, Ramirez

Arevalo F, Réjou-Méchain M, Restrepo Correa Z, Rojas R, Rodriguez Bayona L, Roosind A, Salomão R, Silva N, Silva Espejo J, Silveira M, Stropp J, Talbot J, Ter Steege H, Terborgh J, Thomas R, Gamarra LV, Van Der Hout P, Vasquez Martinez R, Guimarães Vieira IC, Vilanova E, Zagt R, Baker TR & Phillips OL (2025) Increasing tree size across Amazonia. *Nature Plants*, 11, 2016-2025. DOI: 10.1038/s41477-025-02097-4.

Gora EM, McGregor IR, Muller-Landau HC, Burchfield JC, Cushman KC, Rubio VE, Mori GB, Sullivan MJP, Chmielewski MW & Esquivel-Muelbert A (2025) Storms are an important driver of change in tropical forests. *Ecology Letters*, 28, e70157. DOI: 10.1111/ele.70157.

Unicop

Duthie AB & Luque VJ (2025) Foundations of ecological and evolutionary change. *Ecology and Evolution*, 15, e72454. DOI: 10.1002/ece3.72454.

AUTRES PUBLICATIONS DU CESAB

Alisa CAG, Razak TB, Mouquet N, Graham NAJ, Hemingson CR, Mouillot D, Mars Coral Restoration Project monitoring Team, Subhan B, Zamani NP, Vida RT & Lamont TAC (2025) Benthic communities on restored coral reefs confer equivalent aesthetic value to healthy reefs. *Scientific Reports*, 15, 20790. DOI: 10.1038/s41598-025-06373-3.

Beck M, Annasawmy P, Birre D, Busana M, Casajus N, Coux C, Marino C, Mouquet N, Nicvert L, Oliveira BF, Petit-Cailleux C, Tortosa A, Unkule M, Vagnon C & Veytia D (2025) Strategic citations for a fairer academic landscape. *bioRxiv*, 2025-08. DOI: 10.1101/2025.08.06.668908

Marino C, Soares FC & Bellard C (2025) Conservation priorities for functionally unique and specialized terrestrial vertebrates threatened by biological invasions. *Conservation Biology*, 39, e14401. DOI: 10.1111/cobi.14401.

McLean M, Mouillot D, Langlois J, Arif S, Bejarano S, Casajus N, Edgar GJ, Flandrin U, Guilhaumon F, Judah AB, Loiseau N, MacNeil MA, Maire E, Stuart-Smith RD &

Mouquet N (2025) Conserving the beauty of the world’s reef fish assemblages. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122, e2415931122. DOI: 10.1073/pnas.2415931122.

Mouquet N, Blanc N, Brassac T, Casajus N & Tribot A-S (2025) Too cute to be wild: What teddy bears reveal about our disconnection from nature. *BioScience*, accepted. DOI: 10.1093/biosci/biaf146.

Nicvert L, Fritz H & Dray S (2025) Trait matching without traits: Using correspondence analysis to investigate the latent structure of interaction networks. *Peer Community Journal*, 5, e73. DOI: 10.24072/pcjournal.580.

Vagnon C, Chevalier M, Boulêtreau S, Bruel R, Guillon S, Holtgrieve G, Jackson M, Olden JD, Marin V, Millot A, Thebault E, Tedesco PA & Cucherousset J (2025) Experimental evidence for the desynchronization of ecosystem dynamics by global change. *Ecology Letters*, 28, e70271. DOI: 10.1111/ele.70271.

PROJETS DE REVUES SYSTÉMATIQUES (8)

Agri-TE (RS)

Bonfanti J, Langridge J, Avadí A, Casajus N, Chaudhary A, Damour G, Estrada-Carmona N, Jones SK, Makowski D, Mitchell M, Seppelt R & Beillouin D (2025) Geographic, taxonomic and metric gaps in biodiversity research limit evidence-based conservation in agricultural landscapes: An umbrella review. *Ecology Letters*, 28, e70220. DOI: 10.1111/ele.70220.

Desybel (RS)

Terray L, Petiteau B, Dutilleux G, Vanpeene S, Amiard P, Sordello R & Reyjol Y (2025) What is the evidence for the impacts of airborne anthropogenic noise on wildlife? A systematic map update. *Environmental Evidence*, 14, 14. DOI: 10.1186/s13750-025-00368-3.

PPR Océan (RS)

Murphy K, Fierro-Arcos D, Rohr T, Green D, Novaglio C, Baker K, Ortega-Cisneros K, Eddy TD, Harrison CS, Hill SL, Eskuche-Keith P, Cataldo-Mendez C, Petrik CM, Pinkerton

M, Spence P, Stollberg I, Subramaniam RC, Trebilco R, Tulloch V, Palacios-Abrantes J, Bestley S, Bianchi D, Boyd P, Buchanan PJ, Bryndum-Buchholz A, Coll M, Corney S, Datta S, Everett JD, Forestier R, Fulton EA, Guibourd De Luzinai V, Heneghan R, Mason JG, Maury O, McMahon CR, Murphy E, Richardson AJ, Tittensor DP, Spillias S, Steenbeek J, Veytia D & Blanchard J (2025) Developing a southern ocean marine ecosystem model ensemble to assess climate risks and uncertainties. *Earth’s Future*, 13, e2024EF004849. DOI: 10.1029/2024EF004849.

Sylvester ZT, Veytia D, Bahl AA, Bahlburg D, Benkort D, Bestley S, Cagdas B, Cleary AC, Constable A, Corney S, Fach BA, Hellessey N, Hill SL, Johnston NM, Labrousse S, Merkel B, Murphy EJ, Subramaniam RC, Thorpe S & Raymond B (2025) Untangling the complexities of larval Antarctic krill overwintering success under climate change. *ICES Journal of Marine Science*, 82, fsaf049. DOI: 10.1093/icesjms/fsaf049.

Veytia D, Mariani G, Martí Barclay V, Airoidi L, Claudet J, Cooley S, Magnan A, Neill S, Sumaila UR, Thébaud O, Voolstra CR, Williamson P, Bonnin M, Langridge J, Comte A, Viard F, Shin Y-J, Bopp L & Gattuso J-P (2025) A machine learning-based evidence map of ocean-related options for climate change mitigation and adaptation. *npj Ocean Sustainability*, 4, 60. DOI: 10.1038/s44183-025-00159-w.

Veytia D, Bopp L, Barclay VM, Neill S, Bonnin M, Carranza DM, Claudet J, Comte A, Mariani G, Shin Y-S, Thébaud O, Voolstra CR, Viard F & Gattuso JP (2025). From publication to action: Connecting science, policy, and public attention for ocean-related climate mitigation. In Review. DOI: 10.21203/rs.3.rs-8114358/v1.

RTE (RS)

Langridge, J., Ennochi-Miroux, J., Pioch, S., Pinault, M., Delavaud, A., Quinard, A., & Gaboriau, M. (2025). What evidence exists on the effectiveness of nature-inclusive designs for marine biodiversity in offshore wind farms? A Systematic map protocol.

Eclipse (RS)

Gallou, E., Kadiri, M., Velázquez, J., da Luz

Fernandes, M., Langridge, J., Scott, A. J., ... & Eclipse Expert Group. (2025). Impacts of offshore wind farm expansion: what are the consequences for achieving Good Environmental Status across European marine waters? A report of the Eclipse Expert Group on Impacts of Offshore Wind Farm Expansion.

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DES AUTRES PROGRAMMES DE LA FRB

Budget vert

Gonon, M., Vallet, A., Deschamps, V., Le Mieux, A., Oosterlinck, A., Soubelet, H., ... & Levrel, H. (2025). Subsidies against Nature: A multidimensional framework for biodiversity-aligned national budgets. *Ecological Economics*, 235, 108661.

Appel Ecophyto-biodiversité

Lavigne, C., Gauffre, B., Thomas, C., Bouvier, J. C., Said, X., Knapen, F., ... & Franck, P. (2025). Sentinel prey settings differ in their ability to distinguish organic from conventional apple orchards and in their sensitivity to weather conditions during field exposure. *Biological Control*, 105875.

Programme Ittecop

Lemperiere, G., Marage, D., Robinet, N., Mbodji, A., & Mbodji, M. (2025). Chronicles of an announced landscape disaster and lessons for the future: spatial modelling of the plane tree Canker stain. *Arboricultural Journal*, 1-20.

Rigal, S., Calvet, C., Tardieu, L., Roussel, S., & Vaissière, A. C. (2025). The hidden dimension of low-carbon public transport policies: From biodiversity conservation to user preferences. *Ecological Economics*, 236, 108668.

PROGRAMME IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ DANS L’ANTHROPOCÈNE

Fragshifts

Iseli, E., Diaz Zeugin, N., Brioschi, C., Alexander, J., & Lenoir, J. (2025). Early detection of plant community responses to climate warming along mountain roads. *Journal of Ecology*, 113(9), 2575-2589.

Funelake

Olden, J. D., Keppeler, F. W., Jardine, T. D., Boulêtreau, S., Harrod, C., Jackson, M. C., ... & Cucherousset, J. (2025). Looks Can Be Deceiving: Morphological Traits Are Weakly Associated With the Isotopic Niches of Freshwater Fishes. *Global Ecology and Biogeography*, 34(9), e70124.

Perga, M. E., Bouletreau, S., Cucherousset, J., Harrod, C., McIntosh, A., Olden, J. D., ... & Jardine, T. (2025). A global estimator of C and N isotope baselines for fresh waters. *Methods in Ecology and Evolution*.

Programme Master 2

Ancousture, J., Goux, X., Blaudez, D., Gonnelli, C., van Der Ent, A., Durand, A., & Benizri, E. (2025). Endophytic bacteria of Brassicaceae seeds depend on the plant species. *Total Environment Microbiology*, 1(2), 100006.

Programme acidification des océans

Lutier, M., Pernet, F., Vanaa, V., Di Poi, C., & Le Luyer, J. (2025). Transcriptomic reaction norms highlight metabolic depression as a divergence in phenotypic plasticity between oyster species under ocean acidification. *Journal of Experimental Biology*, 228(7), jeb249458.

Minet, A., Melvin, S., Metian, M., Taylor, A., Oberhänkli, F., Lefrançois, C., ... & Lacoue-Labarthe, T. (2025). Metabolomic and phenotypic effects of ocean acidification on cuttlefish differ across early life stages. *Marine Environmental Research*, 205, 107013.

Programme modélisation et scénarios

Oliveros-Ramos, R., & Shin, Y. J. (2025). calibrar: An R package for fitting complex ecological models. *Methods in Ecology and Evolution*, 16(3), 507-519.

da Rosa, L. M., de Souza Cardoso, L., Crossetti, L. O., Canterle, E. R. B., da Motta-Marques, D., Lobo, M. T. M. P. S., ... & Rodrigues, L. R. (2025). Amazonian floodplain lakes’ carbon-based structure and interactions of plankton communities are constrained by hydrology. *Aquatic Sciences*, 87(3), 69.

Programme LPO

Perrot, T., Princé, K., Porcher, E., Wolfram, J., Schulz, R., & Fontaine, C. (2025). Weak recovery of insectivorous bird populations after ban of neonicotinoid in France, hinting at lasting impacts. *Environmental Pollution*, 127132.

Perrot, T., Wolfram, J., Schulz, R., & Fontaine, C. (2025). Temporal trends in pesticide pressure differ among non-target species groups but show spatially consistent patterns across France. *Journal of Hazardous Materials*, 139695.

Rigal, S., & Perrot, T. (2025). Pesticides in France: ten years of combined exposure to active substances in land, air and surface water. *Scientific Data*, 12(1), 512.

Perrot, T., Möhring, N., Rusch, A., Gaba, S., & Bretagnolle, V. (2025). Crop yield loss under high insecticide regime driven by reduction in natural pest control. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 292(2051).

Faure, J., Gaba, S., Perrot, T., Bretagnolle, V., & Mouysset, L. (2025). Economic efficiency of nature-based solutions: Theoretical framework and application to semi-natural habitat implementation. *Journal of Environmental Management*, 373, 123793.

Programme Biodiversa (données incomplètes)

Bodey, T. W., Cuthbert, R. N., Diagne, C., Marino, C., Turbelin, A., Angulo, E., ... & Hudgins, E. J. (2025). Predicting the global economic costs of biological invasions by tetrapods. *Science of the Total Environment*, 967, 178425.

O'Brien, D., Aavik, T., Fedorca, A., Fischer, M. C., Goffaux, R., Hoban, S., ... & Laikre, L. (2025). Restoring genetic diversity to facilitate the implementation of the EU Nature Restoration Law. *Biological Conservation*, 303, 110995.

Ressources

TRANSCRIPTIONS SYNTHÉTIQUES D'ARTICLES SCIENTIFIQUES

- [Réflexion sur des mesures transformatrices pour la transition agricole](#)
- [Les pratiques agricoles sont responsables du déclin des oiseaux en Europe](#)
- [Surveillance de la biodiversité en Europe : pour une réponse cohérente aux besoins des politiques et des utilisateurs](#)

POLICY BRIEFS

- [La biodiversité favorise des systèmes agricoles sains et profite à la santé humaine \(B+\)](#)
- [La biodiversité atténue les risques pour la santé \(B+\)](#)
- [La diversité des paysages améliore la santé humaine \(B+\)](#)

NOTE, RAPPORTS ET COLLECTIONS

- [Coll. Expertise et synthèse | Intégrité des écosystèmes –](#)

[Approches scientifiques et implications pratiques](#)

- [Rapport d'activité 2024](#)
- [Rapport | Impacts de l'éolien terrestre sur la biodiversité. Mise à jour des connaissances.](#)
- [Rapport | Quelles sont les externalités négatives dues à l'impact des pratiques agricoles sur la biodiversité et les services écosystémiques ? Une revue rapide de la littérature scientifique](#)
- [Rapport | Efficacité des solutions et bonnes pratiques mises en place pour limiter l'impact de la production d'énergie éolienne terrestre sur la biodiversité](#)
- [Rapport | Impacts de l'éolien offshore sur la biodiversité et recommandations pour l'évaluation des risques. Synthèse de connaissances](#)
- [Rapport | Limiter l'impact de l'énergie éolienne marine sur la faune volante : synthèse des](#)

[recommandations en l'absence d'évaluations d'efficacité. Synthèse de connaissances](#)

- [Actes | Journée FRB 2025 | Biodiversité, eau, alimentation, santé, climat : tout est lié !](#)
- [Fronts de sciences 2025](#)

LIVRETS

- [Clé pour comprendre | Impacts des installations éoliennes sur terre sur la biodiversité et recommandations pour l'évaluation des risques](#)
- [Clé pour comprendre | Efficacité des solutions et recommandations pour limiter l'impact de la production d'énergie éolienne terrestre sur la biodiversité](#)
- [Clé pour comprendre | Quelles sont les externalités négatives dues à l'impact des activités humaines sur la biodiversité et les services écosystémiques ?](#)

B! Le Média

INTERVIEWS

- [Interview de Michela Busana, post-doctorante projet FRB-Cesab Acoucène | Les oiseaux face à la pollution sonore en milieu urbain](#)
- [Interview de Nils Ferrand, chargé de recherche Inrae et membre du CS FRB | Piloter des projets participatifs](#)
- [Interview de Céline Clauzel, Enseignante-chercheure Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | Végétaliser les cours d'école pour favoriser la biodiversité urbaine](#)
- [Interview de Philippe Grandcolas, directeur de recherche au CNRS | La science face à la désinformation : quelle place dans le débat public ?](#)
- [Interview de Thierry Bouvier, directeur de recherche au CNRS | Le risque microbiologique des plastiques en mer](#)

ARTICLES ET DOSSIERS

- [Article | Des résultats rassurants sur le déclin des insectes remis en cause par l'analyse détaillée d'une base de données mondiale](#)
- [Article | Biodiversité, santé, paysages agricoles et forestiers : des recommandations scientifiques adressées aux décideurs politiques](#)

- [Dossier « Fil rouge » | Conservation, climat, économie et société : l'océan, haut lieu de la biodiversité](#)
- [Article | Pesticides en France : dix ans d'exposition aux substances actives](#)
- [Article | Les îles : joyaux de biodiversité en péril](#)
- [Article | Le suivi de la biodiversité en France : un système en structuration](#)

BIODIVERSITÉ ! LA REVUE

- [La revue Biodiversité !](#)
- [3e édition – Biodiversité ! L'Océan, demain](#)

Vidéos

- [Des régimes alimentaires sains pour une transition écologique et sociale](#)
- [Les solutions fondées sur la nature : un atout pour un avenir durable](#)
- [Une agriculture pour demain : conjuguer production, préservation et santé](#)

Autres Publications

- [Vœux 2025 | Crises environnementales : une pour toutes et toutes pour une !](#)
- [Newsletter Cesab n°12 – Janvier 2025](#)
- [Actualité | Quelle agriculture voulons-nous collectivement pour demain ?](#)
- [Actualité | Peuples autochtones et communautés locales : au cœur de la biodiversité mondiale](#)
- [Communiqué | Des sols aux forêts : construire la résilience climatique et enrayer la perte de biodiversité en Europe grâce aux sciences](#)
- [Revue de presse | Un retour timide mais réel des oiseaux insectivores dans nos campagnes depuis l'arrêt des néonicotinoïdes en France](#)
- [Actualité | Découvrez le Giec et l'Ipbes à travers les fiches d'information de Respin](#)

Principales interventions 2025

Auprès de différentes structures

PRÉSENTATION DE L'IPBES ET SES RAPPORTS, DE LA CDB ET SES TRAVAUX

- Agence française de développement (AFD)
- Alliance Santé Biodiversité | Objectifs internationaux et rapport Nexus
- Université de Montpellier | Rapport Changement transformateur
- Comité Technique Permanent de la Sélection (CTPS)

LIEN INTERFACES SCIENCE-POLITIQUE ET PROGRAMMATION DE LA RECHERCHE

- Ipbes TSU sur la génération de nouvelles connaissances
- Podcast Les Arènes de L'Écologie, Aligre FM

SUR D'AUTRES THÉMATIQUES BIODIVERSITÉ

Comité scientifique français de la Désertification ; École des Mines ; Medef ; Institut One Health ; Académie des sciences ; DGFiP (Direction générale des finances publiques d'Île-de-France)

Lors de formations ou sessions de renforcement des capacités

PRÉSENTATION DE L'IPBES ET SES RAPPORTS, DE LA CDB ET SES TRAVAUX

- École nationale supérieure de chimie de Montpellier (ENSCM)

- Institut national du service public de Strasbourg (INSP)
- Réseau CABES (Réseau Afrique Ipbes) | Formation auprès des points focaux nationaux de l'Ipbes
- Coop4CBD | Rapports Changement transformateur et Nexus
- Sciences Po – École des affaires publiques | Rapports Nexus et Changement transformateur

SANTÉ ET BIODIVERSITÉ

- Agence régionale de la santé (ARS) Occitanie | Formation des agents)
- Réseau Isée (Île-de-France Santé environnement) et ORS Île-de-France

AUTRES THÉMATIQUES BIODIVERSITÉ

Alternet Summer school ; École des Ponts ; Université Aix-Marseille ; France TV ; Science Po. Lille

Lors d'événements

ÉNERGIES RENOUVELABLES ET BIODIVERSITÉ

- 3^e édition de « La RSE dans les énergies renouvelables »
- 8^e conférence « *Wind energy & Wildlife Impacts* (CWW) »
- Participation et présentation lors du séminaire « Énergies renouvelables et biodiversité »

CADRES ET INSTANCES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ; INTERFACES SCIENCE-POLITIQUE

- Congrès mondial de la nature
- Biodiversa+ Mid-term conference
- Alternet

AUTRES THÉMATIQUES BIODIVERSITÉ

Conférence-débat du Collège de France (changement climatique) ; Climat Transition Biodiversité Santé, École des hautes études en santé publique (EHESP) ; Journée Innovations de l'Insep

Sollicitations presse

Principalement sur les résultats du projet sur l'impact de l'imidaclopride sur la biodiversité en France (cf p.53) ; les rapports Ipbes, la Cop16 et les enjeux de science-politique internationaux ; les Esod ; les enjeux climat et biodiversité ; les enjeux alimentation et biodiversité ; l'annonce de nouveaux projets

MÉDIAS NATIONAUX

L'Humanité ; Reporterre ; Libération ; La Croix ; Le Monde ; Géo ; Actu-environnement ; France-info ; La relève et la peste ; RSE Responsables ; Novethic ; Les Échos ; Science et vie ; Réussir Fruits et légumes ; Agra Presse

MÉDIAS INTERNATIONAUX

The Guardian ; RFI

TV / RADIO

France 3 Nord-Pas de Calais ; France Inter ; France Culture ; France 24 ; Vibration

Agenda 2025

JANVIER

- 23 janvier** | Cesabinar | Groupe ScoreReef
- 28 au 29 janvier** | *PCERB - Puzzling Biodiversity* | Webinaires de présentation de la méthode (français et anglais)
- 31 janvier** | Conseil scientifique | MidiConférence Céline CLAUZEL

MARS

- 5 mars** | Biodiversa+ | Webinaire sur l'appel à experts pour être auteur de la deuxième évaluation mondiale Ipbes sur la biodiversité
- 7 mars** | Cesabinar | Groupe Navidiv
- 10 au 13 mars** | Biodiversa+, Respin, ECA Network | Evènement de renforcement de capacités pour les acteurs Ipbes et Giec en Europe et Asie Centrale
- 14 mars** | Conseil scientifique | MidiConférence Thierry BOUVIER
- 17 au 21 mars** | Formation | FRB-Cesab | Analyse théorique des données écologiques
- 31 mars au 4 avril** | Formation | FRB-Cesab | Analyse de réseaux d'interactions en écologie

JUIN

- 3 juin** | Réunion Cos
- 10 juin** | Webinaire de présentation de l'appel à projets du programme Scénario#2
- 16 juin** | Formation | Synthèse de connaissances | « La synthèse de connaissances » à destination des parties prenantes, 1er module
- 19 juin** | Cesabinar | Groupe FishGlob
- 19 au 20 juin** | Programme « Pressions anthropiques et impacts sur la biodiversité terrestre » | Webinaires de restitution de résultats intermédiaires et finaux du programme
- 24 juin** | Conseil d'administration
- 25 juin** | Conseil scientifique | Réunion plénière du CS
- 26 juin** | Journée FRB | Biodiversité, eau, alimentation, santé, climat : tout est lié !

FÉVRIER

- 4 février** | Conférence et ateliers | Programme Scénario #2 | Scénarios territoriaux et trajectoires de transitions : préparer le terrain !

AVRIL

- 1^{er} avril** | Réunion plénière et atelier du Cos et de l'APP
- 8 avril** | Conseil d'administration
- 9 avril** | FRB-Cesab | Ouverture de l'appel à projets Data&IdeaShare
- 23 au 24 avril** | Conseil scientifique | Réunion plénière et atelier du CS

MAI

- 13 mai** | Ouverture de l'appel à projets du programme Scénario#2
- 19 au 23 mai** | Formation | FRB-Cesab | L'IA pour les écologues : une boîte à outils
- 26 mai** | Cesabinar | Groupe Bridge

SEPTEMBRE

- 17 au 18 septembre** | Conseil scientifique | Réunion plénière et atelier du CS
- 24 septembre** | Point presse | Rencontre avec l'équipe Ipbes, préparation Ipbes12
- 25 septembre** | Programme « Pressions anthropiques et impacts sur la biodiversité terrestre » | Rencontre-Atelier sur les résultats du programme
- 30 septembre** | Conseil d'administration

NOVEMBRE

- 3 au 7 novembre** | Formation | FRB-Cesab | La donnée en biodiversité : de l'acquisition à l'ouverture
- 7 novembre** | Biodiversa+ | Webinaire sur l'appel à experts pour la relecture de l'évaluation Ipbes sur le suivi de la biodiversité
- 20 novembre** | Cesabinar | Groupe PowerBiodiv
- 20 novembre** | Formation | Synthèse de connaissances | « La synthèse de connaissances » à destination des parties prenantes, 2ème module
- 24 novembre** | Réunion-déjeuner du GT Cos-CS "messages positifs"
- 25 novembre** | Formation | Colloque « Formation à la transition écologique des cadres supérieurs de l'État »

JUILLET-AOÛT

- 10 juillet** | Rencontres Science – Citoyens | Concertation Plan national de Restauration de la nature
- 25 août** | Ouverture de l'appel à projet FRB-OFB « Nouveaux indicateurs pour l'Observatoire national de la biodiversité (ONB) »

OCTOBRE

- 6 au 10 octobre** | Formation | FRB-Cesab | La synthèse des connaissances sur la biodiversité : introduction aux méta-analyses et revues systématiques
- 7 octobre** | Réunion du Cos
- 16 octobre** | Cesabinar | Groupe Blue Justice
- 23 octobre** | Conseil scientifique | MidiConférence Elodie CHAPUIS

DÉCEMBRE

- 1 au 5 décembre** | Formation | FRB-Cesab | Bonnes pratiques pour une recherche reproductible en écologie numérique
- 7 décembre** | Élection du bureau du Cos (mandat 2026-2029)
- 9 décembre** | Conseil d'administration
- 10 au 11 décembre** | Conseil scientifique | Réunion plénière et atelier du CS
- 11 décembre** | Cesabinar – BioShifts
- 15 décembre** | Conférence | FRB-Cesab | La justice verte et bleue

La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) a pour missions de soutenir et d'agir avec la recherche pour accroître et transférer les connaissances sur la biodiversité. Elle a été créée en 2008 à la suite du Grenelle de l'environnement, à l'initiative des ministères chargés de la recherche et de l'écologie et par huit établissements publics de recherche. Ceux-ci ont depuis été rejoints par LVMH, l'Ineris, l'Université de Montpellier et l'OFB. La FRB contribue à l'essor des résultats des recherches sur la biodiversité et de leur impact sociétal. Son rôle d'intermédiation est au cœur de ses actions : la FRB est un point de rencontre entre deux mondes et de nombreux partenaires, académiques et sociétaux, publics et privés. Elle œuvre pour permettre à toutes et tous, acteurs de la société et décideurs, de dessiner notre avenir commun sur la base des résultats de la recherche et afin de relever ensemble les défis scientifiques et sociétaux pour vivre en harmonie avec la biodiversité.

Fondation pour la recherche sur la biodiversité
195, rue Saint-Jacques - 75005 Paris
www.fondationbiodiversite.fr

@FRBiodiv

